

DAS SENEGALESISCHE BILDUNGSSYSTEM

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang 2019 Sonderpädagogik

Masterarbeit

Eingereicht von: Marian Carigiet

Begleiter: Daniel Barth

Datum der Abgabe: 11. Dezember 2021

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ANSD	Agence nationale de la Statistique et de la Démographie ASEDEM
BEFM	Brevet de fins d'études Moyennes
CAF	Classes d'alphabétisation fonctionnelle
CAP	Certificat d'Aptitude Pédagogique
CEPE	Certificat d'études primaires et élémentaires
CFEE	Certificat de fin d'études élémentaires
CLIS	Classes pour l'Inclusion scolaire
CRFPE	Centre régional de Formation des Personnels de l'Education
CPS	Centre Pédagogique Supérieur
DPRE	Direction de la Planification et de la Réforme
CVT	das Verbo-Tonal Centre
EI	Education Inclusive
EBJA	l'Education de Base des Jeunes Adultes
ENS	École Normale Supérieure
ENSETP	École Normale Supérieure d'Enseignement Technique et Professionnel
ENSEA	École Normale Supérieure d'Éducation Artistique
ENA	École Nationale des Arts
FASTEF	Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation
FSAPH	Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées
IA	Inspecteur d'Académie
IEF	Inspection de l'Education et de la Formation
INEFJA	L'Institut national pour l'Éducation des Jeunes Aveugles de Thiès
INSEPS	das Institut National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport
ISCED	Internationale Standardklassifikation des Bildungswesens
MEN	Ministère de l'Education nationale
MENA	Ministerium für Bildung und Alphabetisierung
WHO	Weltgesundheitsorganisation
PAQUET-EF	Programm zur Verbesserung von Qualität, Gerechtigkeit und Transparenz in der allgemeinen und beruflichen Bildung
PDEF	Zehnjahresprogramm für allgemeine und berufliche Bildung
RNSE	Rapport National sur la Situation de l'Éducation – Nationaler Bericht über die Lage des Bildungswesens
UNESCO	Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
UNICEF	Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen

DANKSAGUNG

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die auf vielfältige Weise Anteil am Werden meiner Masterarbeit hatten. Besonderer Dank gilt meinem Betreuer Dr. Daniel Barth, der mich tatkräftig unterstützte und stets durch seine Tipps und Hinweise zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen hat. Einen herzlichen Dank möchte ich ebenfalls Frau Fatima Sy, Frau Catherine Aubert und Herrn Alioune Seck aussprechen, die mir eine Brücke zu den Menschen in Senegal ermöglicht haben und mir stets bei meinen Beobachtungen sowie Fragen zur Seite standen.

Des Weiteren bin ich allen Schulleiterinnen und Schulleitern der diversen Schulen, die ich in den letzten zwei Jahren besuchen durfte, äusserst dankbar. Ohne deren wertvolle Kooperation wäre meine Arbeit nicht gelungen. Meinen Dank richte ich auch an die Menschen, die mir es ermöglicht haben, ihre Lebensweise und Kultur hautnah kennenzulernen und sich bereit erklärt haben, meine digitalen Fragebögen auszufüllen. Ohne die senegalesische Botschaft in Genf und die senegalesischen Behördenmitglieder wäre das Reisen zur Zeiten von Corona zudem nicht möglich gewesen.

Ein besonderer Dank geht an meine Familie, welche mich stets unterstützt hat. Ohne ihr Verständnis wäre mein Studium nicht möglich gewesen.

Inhaltsverzeichnis

<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	2
<i>Danksagung</i>	3
Inhaltsverzeichnis	4
1 Einleitung	6
1.1 <i>Themenwahl</i>	6
1.2 <i>Heilpädagogische Relevanz</i>	6
1.3 <i>Forschungsziele</i>	7
1.4 <i>Fragestellungen</i>	7
1.5 <i>ablauf der Arbeit</i>	8
2 Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.1 <i>Senegal</i>	8
2.2 <i>Bildungssystem im Senegal</i>	9
2.2.1 <i>Die senegalesische Bildungspolitik</i>	10
2.2.2 <i>Grundsätze und Ziele des senegalesischen Bildungssystems</i>	12
2.2.3 <i>Organisation und Struktur im senegalesischen Bildungssektor</i>	14
2.2.4 <i>Pädagogische Ausbildung im Senegal</i>	21
2.3 <i>Unterricht in Senegal</i>	23
2.3.1 <i>Lehrmethoden im Senegal</i>	23
2.4 <i>Sonderpädagogik in Senegal</i>	24
2.4.1 <i>Integrative Schule im Senegal – L’Inclusion Scolaire</i>	25
2.4.2 <i>Integrative Bildungspolitik Frankreich</i>	26
2.4.3 <i>Fakten im Senegal</i>	27
2.4.4 <i>Haupt Hindernisse für inklusive Bildung im Senegal</i>	27
2.4.5 <i>Staatliche Massnahmen</i>	29
3 Forschungsmethodik	30
3.1 <i>Ethnografische Forschung</i>	30
3.1.1 <i>Teilnehmende Beobachtung</i>	31
3.2 <i>Online-Befragung</i>	34
3.3 <i>Qualitative Datenerhebung</i>	35
3.4 <i>Untersuchungsfeld</i>	37

4	Empirischer Hauptteil	38
4.1	<i>Forschertagebuch schulen.....</i>	39
4.1.1	ECOLE ELEMENTAIRE PAU 18 – 9. Oktober 2020.....	39
4.1.2	ECOLE GROUPE SCOLAIRE DAVID DIOP MENDES – Oktober 2020.....	41
4.1.3	ECOLE INCLUSIVE LE PETIT PRINCE D’HANDISCOLE	47
4.2	<i>ForscherTagebuch FAMILIENBESUCHE.....</i>	51
4.2.1	FAMILIENBESUCH IN MBOUR (16.10.2019)	51
4.2.2	FAMILIENBESUCH (TRISOMIE 21) – (9.10.2020)	53
4.2.3	SENEGALESISCHE FAMILIE IN DAKAR (11. Oktober 2019).....	55
4.3	<i>AUSBILDUNGSSTÄTTE FÜR JUGENDLICHE: JCLTIS (7.2.2021).....</i>	56
4.4	<i>Onlinebefragung – Survey Monkey</i>	56
4.4.1	Auswertung & Interpretation: Enquête Web Link 1 (Weblink).....	56
4.4.2	Auswertung & Interpretation: Enquete Web Link 2	60
5	Diskussion.....	61
5.1	<i>Beantwortung der Fragestellungen.....</i>	61
5.2	<i>Reflexion und Ausblick.....</i>	65
5.3	<i>Persönliche Erkenntnisse und Fazit.....</i>	66
6	Literaturverzeichnis	68
6.1	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	72
6.2	<i>Tabellenverzeichnis</i>	72
7	Anhang	74
7.1	<i>Daten während der teilnehmenden Beobachtung 2019 – 2021 Fotos & Videos</i>	74
7.2	<i>Antworten Online – Survey Monkey - Enquete Web Link 1</i>	95
7.3	<i>Antworten Online – Survey Monkey - Enquete Web Link 2</i>	102
7.4	<i>Flugtickets nach Dakar</i>	104
7.5	<i>Einreisebewilligungen nach Senegal.....</i>	108
7.6	<i>Einladungsbriefe.....</i>	115
7.7	<i>Korrespondenz - Kontaktpersonen</i>	119
7.8	<i>Projektplanung</i>	136

1 Einleitung

Im ersten Teil der wissenschaftlichen Arbeit wird beschrieben, wie die Autorin zum Thema dieser Arbeit gelangte. Zudem wird die Problematik des Forschungsvorhabens erläutert. Anschliessend werden die Forschungsziele und die Fragestellungen formuliert, sowie der Ablauf der Arbeit geschildert.

1.1 THEMENWAHL

Auf das Thema dieser Arbeit ist die Autorin durch einige Zufälle gestossen. Den Ersten verdankt sie ihren drei Kindern. Diese begannen vor einem Restaurant in Valencia im Jahre 2019 mit einem Senegalesen namens Cheikh T. ein Gespräch, und zwar auf Deutsch. Daraufhin luden wir den Mann zu uns an den Tisch ein, da er allein in Spanien unterwegs war. So begann eine Freundschaft, welche zu vielen weiteren Freundschaften führte.

Im Jahr 2020, bei einem Besuch in Senegal, lernte die Autorin durch viele Zufälle Frau Anna G., Direktorin einer lokalen Privatschule für körperlich und geistig behinderte Menschen, kennen. Diese Frau, welche nach einem Unfall beide Arme und Beine verloren hatte, widmete ihr Leben seitdem der Bildung von benachteiligten Personen. Diese Hingabe, trotz der zum Teil widrigen Voraussetzungen, begeisterte die Autorin.

Daraus entstand die Idee, die Masterarbeit über das senegalesische Bildungssystem zu schreiben. Trotz erschwelter Einreisebedingungen während der Covid-Zeit ist es ihr gelungen, das Land mehrmals zu besuchen, französische Fachliteratur zu sichten, die kulturellen und sozialen Verhaltensweisen kennenzulernen und ihre Fachkenntnisse über das senegalesische Bildungssystem zu vertiefen.

1.2 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ

Eine SHP hat diverse Aufgaben in unterschiedlichen Settings in unserem Schulsystem. Nebst der Förderung der Schülerinnen und Schüler ist die Zusammenarbeit im Schulsystem ein fundamentales Thema. Im Workshop von Hr. Morosi mit dem Titel «Kooperation an der Sonderschule Wiggenhof» aus dem Modul P25, werden die diversen Kooperationsfelder im sonderpädagogischen Schulalltag aufgezeigt. Nebst der zentralen Aufgabe, den Entwicklungs- und Lernstand der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf differenziert zu erfassen, wird die Kooperation mit dem Team und mit den Eltern hervorgehoben. Um diese Beratungsfunktion professionell ausführen zu können, ist es fundamental, das fachliche Wissen als SHP im Hinblick auf die Erkenntnisse neuer Kulturen und anderer Bildungssysteme weiterzuentwickeln und zu erweitern.

Der Workshop von Hr. J. Montoya mit dem Titel «Beratung von Eltern in interkulturellen Settings» aus dem Modul P19 zeigt, wie wichtig es ist, dass SHP über grundlegende Kenntnisse über unterschiedliche Kulturen, Religionen, Erziehungsideen und Sitten verfügen. Die Autorin ist überzeugt, dass man erst durch den Erwerb dieser Erkenntnisse in der Lage ist, Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf adäquat unterstützen und fördern zu können.

In der Schule arbeitet man oft mit Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund zusammen. Die Autorin erachtet es als ihre Aufgabe, ihre Kenntnisse auf persönlicher Ebene zu erweitern, um schliesslich das Team und

die Eltern besser beraten zu können. Sie ist der Überzeugung, dass die vielen neuen Erkenntnisse, welche durch diese Masterarbeit erworben wurden, sie professionell in der Rolle als Beraterin weiterbringen werden.

1.3 FORSCHUNGSZIELE

Wie bereits im vorherigen Unterkapitel angedeutet, möchte die Autorin mit dieser wissenschaftlichen Arbeit das senegalesische Bildungssystem aus diversen Blickwinkeln kennenlernen und somit auch ihre fachlichen wie auch interkulturellen Kenntnisse erweitern. Fundamental ist dabei, die Kultur der Senegalesinnen und Senegalesen einzubinden und kennenzulernen, was in Form einer Ethnografie geschieht.

1.4 FRAGESTELLUNGEN

Basierend auf dem Forschungsziel resultieren folgende Fragestellungen, welche in drei Kategorien unterteilt werden. Zum einen werden allgemeine Fragen zum senegalesischen Bildungssystem gestellt. Des Weiteren folgen Fragen zur Unterrichtsmethodik in einer integrativen Privatschule namens Handiscole in Rufisque und schliesslich folgt die Auseinandersetzung im Bereich der Sonderpädagogik.

Fragestellungen über das senegalesische Bildungssystem

- *Inwiefern beeinflusst die senegalesische Kultur das senegalesische Bildungssystem?*
- *Welche Bedeutung hat die Schulbildung für die Befragten in Dakar?*
- *Wie ist das senegalesische Bildungssystem aufgebaut?*
- *Welche Gemeinsamkeiten gibt es zum französischen Bildungssystem?*
- *Welche Unterstützungsmassnahmen bietet der Staat den Schulen im Senegal an?*
- *Was sind die Unterschiede zwischen einer öffentlichen und einer privaten Schule in Senegal?*
- *Wie hoch ist die Alphabetisierungsquote in Senegal?*
- *Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede? Wenn ja, warum?*
- *Wie sind die Lehrpersonen auf der Primarstufe ausgebildet?*
- *Was sollte im senegalesischen Bildungssystem verbessert werden?*

Unterrichtsmethoden in der Handiscole (inklusive Schule in Rufisque)

- *Welche pädagogischen Ansätze werden in der Schule verfolgt?*
- *Welche Unterrichtsmethoden werden im Unterricht verwendet?*
- *Wie wird die Unterrichtsqualität gewährleistet?*
- *Inwieweit werden die Ressourcen und Stärken der Kinder gefördert?*
- *Wie wird in einer Klasse individualisiert und auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen?*
- *Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen, Fachpersonen und Eltern aus?*
- *Wird die Methode der körperlichen Bestrafung ausgeführt?*

Sonderpädagogik in Senegal

- *Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Kinder mit besonderem Förderbedarf?*
- *Existieren sonderpädagogische Fördermassnahmen oder Sonderschulen für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf?*
- *Werden Familien von Kindern mit besonderem Förderbedarf vom Staat finanziell unterstützt?*

- Welche sonderpädagogischen Konzepte gibt es im Senegal?

1.5 ABLAUF DER ARBEIT

Die Struktur der Arbeit wurde mit der Absicht konzipiert, das Forschungsziel zu erreichen und Antworten auf die in Kapitel 1.4 erwähnten Fragestellungen zu finden. Die gesamte Arbeit besteht aus diversen fundamentalen Teilen, welche kurz beleuchtet werden: Kapitel 2 ist der Theorieteil, welcher bereits relevante Informationen über das Land, die Struktur des Bildungssystems und die Sonderpädagogik in Senegal erläutert. In diesem Sinne liefert die fundierte Literaturrecherche bereits erste Antworten auf einige Fragestellungen. Folglich werden in Kapitel 3 die anzuwendenden Forschungsmethoden für die Beantwortung der Fragestellungen präsentiert.

Im empirischen Teil werden die Beobachtungen, Erlebnisse in Schulen sowie Familienbesuche in Form eines Tagebuchs geschildert und die Antworten der Onlinebefragungen präsentiert. Folglich wird in Kapitel 5 Bezug auf die Fragestellungen genommen und die persönlichen Erkenntnisse sowie Erfahrungen niedergeschrieben.

Im Zentrum der Masterarbeit liegt der Gedanke, ein völlig fremdes Bildungssystem in einem fremden Land kennenzulernen und dadurch die sozialen, persönlichen und fachlichen Kenntnisse zu erweitern.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im Theorieteil werden allgemeine Informationen und Fakten über Senegal sowie Begrifflichkeiten näher erläutert. Zudem wird auf die senegalesische Kultur und das Bildungssystem Bezug genommen. Die Ziele des Theorieteils sind, der Leserin oder dem Leser die nötigen Vorinformationen zu geben, damit sie oder er anschliessend den zweiten Teil der Masterarbeit gedanklich besser nachvollziehen kann. Ergänzend dazu sollen bereits einige Fragestellungen beantwortet werden.

2.1 SENEGAL

Aufgrund der historischen Entwicklung ist Senegal heute ein multikulturelles, multiethnisches und mehrsprachiges Land. Senegal liegt im äussersten Westen des afrikanischen Kontinents und hat eine Fläche von 196'722 km². Das Land grenzt an Mauretanien, Mali, Guinea und Guinea-Bissau. Benannt ist das Land nach dem gleichnamigen Fluss, der auch die Grenze zu Mauretanien bildet (Wikipedia, 2021). Nach aktuellen Daten der Nationalen Agentur für Statistik und Demografie zählt Senegal im Jahr 2021 17'215'433 Einwohnerinnen und Einwohner (ANSD, 2021). Der grösste Teil der Bevölkerung lebt in urbanen Gebieten. Allein in der Hauptstadt Dakar sowie deren Agglomeration leben zurzeit knapp 4 Millionen Menschen. Senegal hat eine äusserst junge Bevölkerung. Die soziodemographischen Indikatoren der ANSD zeigen, dass das Durchschnittsalter der Population bei 19 Jahren liegt (ebd). Nach Schätzungen des nationalen Statistikamtes war im Jahr 2020 42,8% der Bevölkerung unter 15 Jahre alt. Die Bevölkerung wächst jährlich um etwa 2,7 Prozent und die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 67,4 Jahren (ANSD, 2021).

Sprache: Neben der Amtssprache Französisch gibt es weitere Sprachen, die als Nationalsprachen kodifiziert sind. Die sechs am weitesten verbreiteten Sprachen im Senegal sind Wolof, Serer, Diola, Pulaar, Soninke und

Mandingo. Die meistgesprochene und wichtigste Sprache ist Wolof. Diese wird von etwas 50% der Menschen gesprochen und weitere 20-30% sprechen diese als Zweitsprache (Wikipedia, 2021).

Bildung: Die Analphabetenrate lag im Jahre 2017 bei 48,1% (ebd). Gleichzeitig wächst die Zahl der Menschen im schulpflichtigen Alter rapide an, so dass die Regierung wirksame Massnahmen ergreifen muss, um die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems zu verbessern und so den Zugang zu einer höheren Bildung zu gewährleisten.

Geschichte: Der Senegal, der seit 1985 Mitglied der Föderation Französisch-Westafrika (AOF) ist, beschloss 1958 in einem Referendum, eine Republik innerhalb der französischen Gemeinschaft zu werden. Am 17. Januar 1950 schloss sich der Senegal dem französischen Sudan (dem heutigen Mali) an, mit dem er die Föderation Mali bildete. Schliesslich erlangte Senegal am 4. April 1960 seine Unabhängigkeit. Daraufhin wurde eine neue Verfassung angenommen. Am 5. September 1960 wurde Leopold Sédar Senghor von einem Wahlkollegium zum ersten unabhängigen Präsidenten des Senegal gewählt (Monde, 2021). Seit seiner Unabhängigkeit hat das Bildungssystem in Senegal zahlreiche Reformen durchgeführt. Diese sollten es leistungsfähiger machen und den lokalen Gegebenheiten anpassen. In Kapitel 2.2.1 werden diese verschiedenen Reformen ausführlicher behandelt.

Kultur und Religion im Senegal: Die senegalesische Bevölkerung, die aus verschiedenen Ethnien besteht, ist ungleichmässig im Inland verteilt. Drei der wichtigsten Ethnien sind die Wolof (43 %), die Pular (24 %) und die Serère (15 %) (Dione, 2018). Der Islam ist die mit Abstand am weitesten verbreitete Religion im Senegal. Die Bevölkerung setzt sich zu 95 % aus Muslimen, zu 4 % aus Christen und zu 1 % aus Anhängern traditioneller Religionen zusammen (Wikipedia, 2021).

2.2 BILDUNGSSYSTEM IM SENEGAL

In diesem Kapitel werden die senegalesische Bildungspolitik sowie die Struktur und Organisation vor und nach der Unabhängigkeit dargestellt. Zudem wird ein Exkurs auf das französische Bildungssystem vorgenommen. In Unterkapitel 2.3.2 werden die Bedingungen für den Lehrerberuf thematisiert.

Zuerst wird jedoch auf zwei wichtige Gremien im Bildungssystem hingewiesen:

MEN (Minister de l'éducation nationale): Wie die Verordnung Nr. 2017-1577 vom 13. September 2017 über die Zuständigkeiten des Ministers für das nationale Bildungswesen im Senegal festlegt, ist dieses Ministerium «Minister de l'éducation nationale» (MEN) für die Ausarbeitung und Umsetzung der vom Staatschef (Mamadou Talla) festgelegten Politik im Bereich der Bildung und Ausbildung zuständig (Gouvernement du Sénégal, 2017). Gleichzeitig wird es von weiteren Ministerien unterstützt. In jeder der 14 Regionen gibt es eine Inspection d'academie (IA).

IA (Inspection d'academie): Die Aufgabe der Inspection d'Académie besteht darin, die Entwicklungspolitik im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung auf Bezirksebene umzusetzen, um einen wirksamen Beitrag zur Erreichung der Ziele der nationalen und regionalen Programme, unter Bezugnahme auf das geltende Orientierungsgesetz, zu leisten. In diesem Rahmen ist die IA mit Aufgaben der Steuerung, Koordination, Begleitung und Kontrolle für alle Stufen der öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen zuständig. Sie trägt

die Verantwortung von der Grundschule bis zu den weiterführenden Schulen, einschliesslich der pädagogischen und beruflichen Ausbildungszentren und Schulgesundheitszentren in den Regionen (Gouvernement du Sénégal, 2012).

2.2.1 Die senegalesische Bildungspolitik

Im Senegal trägt der Staat die Hauptverantwortung für die Bildung und die Bildungspolitik. Es ist daher die Pflicht des Staates, ein stabiles Bildungssystem zu schaffen, um seinen Bürgern eine qualitativ hochwertige Bildung zu garantieren. Nach der Unabhängigkeit 1960 wollte man schnell ein qualifiziertes Bildungssystem aufbauen. Wie dieser Prozess sich entwickelte, wird anschliessend vorgestellt. Dabei wird die Zeit vor und nach der Unabhängigkeit näher beleuchtet.

1. Periode: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Bildungswesen sehr informell. Militärlehrer unterrichteten die ihnen anvertrauten Kinder, während die Kolonialisierung im Gange war. Schliesslich wurde beschlossen, Schulstrukturen nach europäischem Vorbild einzurichten. Dies wurde für die Kolonisatoren zur Notwendigkeit, da sie ihren Vorwand der Kolonisierung irgendwie rechtfertigen mussten. Mit dieser Entscheidung sollten die afrikanischen Völker zivilisiert werden (Diakhaté, ACADEMIA, 2013).

Der erste Lehrer, der offiziell im Senegal anerkannt wurde, war Jean Dard. Am 7. März 1817 nahm er den Unterricht in Saint Louis du Senegal auf, nachdem er sein Studium 1816 abgeschlossen und vom Kolonialminister auserwählt wurde, die Interessen Frankreichs im Senegal zu vertreten. Die Kolonisten brauchten Massenbildung zu geringen Kosten. Jean Dard war nicht nur der Wegbereiter des heutigen Bildungswesens im Senegal, sondern auch der erste, der eine an den lokalen Kontext angepasste Pädagogik einführte.

Jean Dard heiratete eine Senegalesin und entdeckte so die Kultur, die er im Unterricht berücksichtigen wollte. Obwohl Jean Dard für seine Bereitschaft, sich zu öffnen, anerkannt wurde, wird er dennoch für bestimmte Haltungen kritisiert, da er stets für die Überlegenheit der westlichen Kultur gegenüber der afrikanischen Kultur stand.

Im Jahr 1819 wurde die Schule auch für junge Europäerinnen oder Mulattinnen eröffnet. Diese Schule war jedoch diskriminierend. Zum einen war sie nur für junge Mädchen gedacht, zum anderen durften schwarze Mädchen nicht teilnehmen.

Die Literatur besagt, dass die Bildungspolitik in jener Zeit zwei Hauptinteressen verfolgte. Zum einen sollten die afrikanischen Völker christianisiert werden, zum anderen sollten stets die Interessen der Kolonialbehörden Teil des Bildungsinhaltes sein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und noch vor der Unabhängigkeit begann eine neue Ära, was die Organisation und die pädagogischen Ansätze anbelangte. In der Nachkriegszeit wurde auf einer Konferenz (Ära de Gaulle) der Wunsch geäussert, die Bildung in grossem Rahmen zu verbreiten. Im Juli 1944 wurde dieser Willen auf der Konferenz von Dakar in die Tat umgesetzt und beschlossen, die Lehrpläne der Schulen an die Lehrpläne der Metropolen anzugleichen (I.P.A.M., 1998).

2. Periode – Nach der Unabhängigkeit: Nach der Auflösung der Föderation von Mali am 4. August 1960 erklärte der Senegal seine Unabhängigkeit. Danach begann eine Wende in der gesamten senegalesischen Gesellschaft. Die Schule oder die Bildung sollte für die neuen senegalesischen Behörden von grossem Interesse sein. Die Schule wurde zu einer Priorität, doch ein Paradigmenwechsel in der politischen Linie war vorerst erforderlich. Die ehemalige koloniale Schule wurde zu einer Schule für das Volk. So kam es zu einer Schulexplosion (I.P.A.M., 1998), und der Senegal musste pädagogische Neuerungen einführen. Diverse Methoden wurden versucht, doch alle scheiterten am Mangel an Ressourcen und echter Bildungspolitik (Diakhate, 2004).

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Reform des senegalesischen Bildungssystems durch die Anwendung des kompetenzbasierten Ansatzes im Jahr 2010 in Kraft trat. Ziel dieser Reform war, die Schule zu einem Entwicklungsfaktor zu machen und ihr den Weg in die Moderne zu gewähren. In der ersten Versuchsphase scheiterte die Umsetzung. Die Lehrer, welche die Hauptakteure waren, wurden nicht einbezogen.

Die stark ansteigende Bevölkerungszahl, die Qualität des Lehrpersonals und dessen Ausbildung, die Unterrichtssprache, finanzielle und weitere Probleme erschweren jedoch diese Bemühungen bis heute (Wiegelmann, 2002, S. 11). Laut Kébé (1997) lassen sich all diese Probleme schon in der Kolonialzeit ansiedeln, da bei den Grenzziehungen keine Rücksicht auf ethnische, religiöse, kulturelle oder historische Strukturen genommen wurde (S. 117ff).

Bildung und Ausbildung spielen im Senegal, trotz der zuvor angesprochenen Herausforderungen, eine wichtige Rolle. Zu diesem Zweck hat die senegalesische Regierung ein Zehnjahresprogramm für allgemeine und berufliche Bildung (PDEF) aufgelegt, das darauf abzielt, den Zugang zu Bildung zu erweitern, die Kapazitäten für eine qualitativ hochwertige Bildung auf allen Ebenen zu konsolidieren, die Voraussetzungen für eine wirksame Koordinierung der Bildungspolitik und -programme zu schaffen und die Mobilisierung und Nutzung der Ressourcen zu rationalisieren. Siehe dazu das Kapitel 2.2.1.1.

Nach den Ausführungen von Diakhaté (2013) wird die Bildung als öffentliche Dienstleistung allerdings von Jahr zu Jahr schlechter. Wohlhabende Eltern bringen ihre Kinder nicht mehr in öffentliche Schulen. Sie bevorzugen Privatschulen. Als Hauptgrund wird angeführt, dass die öffentlichen Schulen keine qualitativ hochwertige Bildung bieten. Der Verfall der Bildung ist in allen Bereichen und insbesondere bei den Lehrerinnen und Lehrern sichtbar (ebd).

2.2.1.1 Die erste Reform der 2000er Jahre

Das Jahr 2000 markiert den Beginn einer neuen Reform des senegalesischen Bildungssystems. So fand im April 2000 in Dakar das Weltforum "Bildung für alle" statt. Am Ende dieses globalen Treffens wurde den teilnehmenden Ländern empfohlen, einen nationalen Aktionsplan zu entwickeln. Auf diese Weise entstand das bereits erwähnte Zehnjahresprogramm für allgemeine und berufliche Bildung (PDEF) für den Zeitraum 2000-2010. Dies war das erste Programm, welches der Senegal mit dem Ziel auflegte, sein Bildungssystem umzugestalten und effizienter zu machen. Die PDEF hatte folgende Hauptziele:

- Ausweitung des Zugangs zur Bildung bei gleichzeitiger Beseitigung geografischer, sozialer und geschlechtsspezifischer Ungleichheiten
- Verbesserung der Qualität des Bildungsangebots und der Relevanz des Lernens

- Förderung einer kohärenten, modernen, dezentralen, effektiven und effizienten Verwaltung des gesamten Bildungssystems
- die Senkung der Analphabetenrate durch einen Ansatz, der den Schwerpunkt auf alternative nicht-formale Bildungsmodule und die Förderung der Landessprache legt (Feyfant, 2021).

2.2.1.2 Die Reform 2012-2025

Im Anschluss an die Reform des Bildungssystems, die im Rahmen des Zehnjahresprogramms für allgemeine und berufliche Bildung (PDEF) durchgeführt wurde, hat die senegalesische Regierung ein neues allgemeines Strategiepapier für den Bereich allgemeine und berufliche Bildung für den Zeitraum 2012-2025 formuliert. Mit dieser Politik sollen die Errungenschaften des letzten Jahrzehnts vertieft und gefestigt werden, aber auch die Bildungsangebote neu ausgerichtet werden, indem dieses Programm mit der auf nationaler und internationaler Ebene beobachteten Dynamik verknüpft wird (Ministère de l'Education Nationale, 2013).

In dieser Hinsicht hat die Bildungspolitik die Ziele der Bildung für alle (EFA), der Millenniums-Entwicklungsziele (MDG) und der Nationalen Strategie für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (SNDES) integriert, die unter anderem darauf abzielen, die allgemeine Grundschulbildung, den gleichberechtigten Zugang von Mädchen und Jungen, die Armutsbekämpfung, die Qualifizierung von Jugendlichen und Erwachsenen usw. zu erreichen.

2.2.1.3 Die jüngste Reform für 2018 - 2030

Die jüngste Bildungsreform im Senegal spiegelt sich im Programm zur Verbesserung der Qualität, der Chancengleichheit und der Transparenz im Bildungs- und Ausbildungswesen (PAQUET-EF), das für den Zeitraum 2013-2025 geplant ist und im Einklang mit der internationalen Agenda (MDG 4, Strategie 2030) überarbeitet worden ist.

Die strategischen Ziele von PAQUET stehen im Einklang mit dem durch die Beschlüsse des Präsidenten festgelegten Triptychon:

- Eine Qualitätsschule: Verbesserung der Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildung in allen ihren Dimensionen;
- Eine Schule für alle: Stärkung der Reichweite, Diversifizierung und Gerechtigkeit des Bildungs- und Ausbildungsangebots auf allen Ebenen;
- Und eine lebensfähige, zuverlässige und friedliche Schule: Förderung einer integrierten, integrativen, partnerschaftlichen, dezentralen, transparenten und effizienten sektoralen Verwaltung (Ministère de l'Education Nationale du Sénégal, 2018).

2.2.2 Grundsätze und Ziele des senegalesischen Bildungssystems

Wie bereits beschrieben, ist der Staat für die Bildung im Senegal zuständig. Es gibt also eine Reihe von Grundsätzen für die nationale Bildung, welche hier kurz erläutert werden:

- Grundsatz 1: Der Schulbesuch ist für alle Kinder beider Geschlechter im Alter von 6 bis 16 Jahren obligatorisch (Sénégal, Loi n° 2004-37 du 15 décembre 2004, 2004).

Sobald Kinder, sowohl Mädchen als auch Jungen, das sechste Lebensjahr vollendet haben, sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten verpflichtet, sie in einer öffentlichen oder privaten Schule einzuschreiben, die ihren Möglichkeiten entspricht. Sie sind verpflichtet, dieser Verantwortung nachzukommen, bis das Kind das gesetzliche Mindestalter von 16 Jahren erreicht hat.

- Grundsatz 2: Das nationale Bildungswesen im Senegal ist säkular (Sénégal, Loi n° 2004-37 du 15 décembre 2004, 2004).

Dieser Grundsatz garantiert die Achtung des säkularen Charakters des Staates in allen Bildungseinrichtungen im Senegal, unabhängig davon, ob sie privat oder öffentlich sind. Da der Religionsunterricht an den verschiedenen Schulen als Wahlfach angeboten wird, können die Eltern frei entscheiden, ob sie ihre Kinder für diese Art von Religionsunterricht anmelden wollen oder nicht (ebd).

- Grundsatz 3: Nationale Bildung ist demokratisch

Auf der Grundlage des Demokratieprinzips soll die nationale Bildung im Senegal allen die gleichen Erfolgchancen bieten. So müssen alle bildungsfähigen Personen ohne Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sozialer Herkunft, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Nationalität Zugang zu Bildung haben (Gouvernement du Sénégal, 1991).

- Grundsatz 4: Nationale Bildung ist senegalesisch und afrikanisch

Das senegalesische und afrikanische Bildungssystem entwickelt den Unterricht in den Landessprachen, die das beste Instrument sind, um den Schülern einen lebendigen Kontakt mit ihrer Kultur zu vermitteln und sie in ihrer Geschichte zu verwurzeln. Es bildet Senegalesinnen und Senegalesen aus, die sich ihrer Zugehörigkeit und ihrer Identität bewusst sind. Durch die Vermittlung einer gründlichen Kenntnis der afrikanischen Geschichte und Kulturen und durch die Hervorhebung aller Reichtümer und Beiträge zum universellen Erbe unterstreicht die nationale Bildung die Solidarität des Kontinents und fördert das Gefühl der afrikanischen Einheit. Das nationale Bildungswesen spiegelt auch die Zugehörigkeit Senegals zur Kulturgemeinschaft der französischsprachigen Länder wider, ist aber gleichzeitig offen für die Werte der universellen Zivilisation und steht im Einklang mit den grossen Trends der heutigen Welt (Gouvernement du Sénégal, 1991).

- Grundsatz 5: Nationale Bildung ist dauerhaft und steht in den Diensten des senegalesischen Volkes

Sie zielt auf die vollständige und endgültige Beseitigung des Analphabetismus sowie auf die berufliche Entwicklung und den sozialen Aufstieg aller Bürger ab, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Arbeitsproduktivität zu steigern (Gouvernement du Sénégal, 1991).

2.2.3 Organisation und Struktur im senegalesischen Bildungssektor

Im senegalesischen Bildungssystem wird hauptsächlich zwischen dem formalen und dem informellen Bildungssektor differenziert, welche im folgenden Abschnitt beschrieben werden. Im formalen Bildungswesen sind öffentliche und private Bildungsangebote die Regel. Vorerst wird die Struktur des Bildungssystems im formalen Sektor vorgestellt, welches in verschiedene Zyklen aufgeteilt ist.

2.2.3.1 Organisation des Schulsystems im formalen Bildungssektor

Wie der Name schon sagt, ist die formale Bildung strukturiert, institutionalisiert und folgt vor allem einer bestimmten Hierarchie. Die Internationale Standardklassifikation des Bildungswesens (ISCED) definiert formale Bildung als:

"Bildung, die im System von Schulen, Hochschulen, Universitäten und anderen formalen Bildungseinrichtungen vermittelt wird. Sie bilden in der Regel eine kontinuierliche "Leiter" der Vollzeitbildung für Kinder und Jugendliche, die in der Regel zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr beginnt und bis zum Alter von zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren andauert» (UNESCO, Classification Internationale Type de l'Education, 2001).

Die Struktur des senegalesischen öffentlichen Bildungssystems ist folgendermassen aufgebaut: Diese umfasst die Vorschule, die Primarschule, die Oberstufe, das Gymnasium, die technische Bildung, die Berufsausbildung sowie die tertiäre Bildung.

Alter	Schularten	
4		
5	Vorschule (Précolaire) « 3-5 Jahre - la petite, la moyenne et la grande section_a (3 Jahre)	
6		
7	Primarschule «Ecole élémentaire» (6 Jahre) Classes de CI, CP, CE1, CE2, CM1, CM2	Sonderschule «Ecoles spécialisées» (6 Jahre)
8		
9		
10		
11		
12		
13	Mittelschule/Oberstufe «Enseignement Moyen» (4 Jahre) « Classes composantes : la 6 ^e , la 5 ^e , la 4 ^e et la 3 ^e . Il s'achève avec le Brevet de fins d'études Moyennes (BEPM).	Berufliche Bildung «Enseignement Moyen Technique: Ecoles techniques supérieures» (2-3 Jahre)
14		
15		
16		
17	Gymnasium: «Enseignement Moyen Supérieur» (3 Jahre) «Il se caractérise par un cycle de 3 ans regroupant les classes de seconde, première et terminale. Est sanctionné par le diplôme du Baccalauréat qui permet d'entamer des études supérieures.»	
18		
19		
20	Hochschulbildung/ Universit. «Universités de Dakar et de Saint Louis» (4-7 Jahre)	Höhere Berufliche Bildung/Fachhochschule «Ecoles Nationales», Ecoles Normale Supérieure» (2-4 Jahre)
21		
22		
23		
24		
25		
26		

Abbildung 1 Struktur des senegalesischen öffentlichen Bildungssystems

Quelle: Struktur des senegalesischen öffentlichen Bildungssystems anhand von Wiegelmann, zitiert von Sow (1994, S. 65).

A- Vorschulerziehung

Die Vorschule ist eine frühkindliche Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Im Senegal ist die Vorschule der erste Schritt des Kindes ins Schulleben. Ihre Hauptziele sind:

- Verankerung der Kinder in den Landessprachen und kulturellen Werten, um ihre Identität zu festigen und sie vor der Gefahr der kulturellen Entfremdung zu schützen;

- Die Entwicklung ihrer verschiedenen psychomotorischen, intellektuellen und sozialen Fähigkeiten zu fördern, damit sie ihre eigene Persönlichkeit entwickeln und die Grundlagen für das schulische Lernen schaffen können (Gouvernement du Sénégal, 1991).

Die nachstehende Tabelle enthält einige statistische Angaben über den Vorschulzyklus im Senegal. Sie zeigt die Anzahl der Kinder, die im Jahre 2019 Anspruch auf Vorschulbildung hatten.

Tabelle 1 Verteilung der Vorschulbevölkerung im Jahr 2019 nach Geschlecht

	Bevölkerung im Vorschulalter			
	Jungen	Mädchen	Insgesamt	Mädchen in %
National	735'984	701'177	1'437'161	48,8%

Quelle: Demografische Daten 2019-ANSD

Die Vorschulbevölkerung setzt sich aus 735'984 Jungen (51,2 %) und 701'177 Mädchen (48,8 %) zusammen, insgesamt also 1'437'161 (Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education/Ministère de l'Education Nationale, 2019).

Die Daten in der vorherigen Tabelle können mit der folgenden Tabelle 2 verglichen werden, welche die Verteilung der tatsächlich eingeschriebenen Schüler in der Vorschule für das Jahr 2019 zeigt.

Tabelle 2 Verteilung der Schülerzahlen nach Geschlecht in der Vorschule im Jahr 2019

	Schülerzahlen in der Vorschule		
	Jungen	Mädchen	Insgesamt
National	120'596	131'734	252'330

Quelle: Schulzählung 2018-2019 DPPE/MEN

Die Zahl der Kinder, die 2019 eine Vorschule besuchten, betrug 252'330, davon waren 120'596 Jungen (47,8%) und 131'734 Mädchen (52,2%) (Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education/Ministère de l'Education Nationale, 2019). Beim Vergleich beider Tabellen wird ersichtlich, dass von 1'437'161 Kindern nur eine geringe Zahl von 252'330 Schülerinnen und Schüler tatsächlich eingeschult wurde, was einem Anteil von gerade einmal 17,6 % entspricht.

B- Primarschule

Im Senegal dauert die Primarschule 6 Jahre. Sie ist für alle Kinder ab 6 Jahren obligatorisch. Sie wird immer noch als Grundschulbildung bezeichnet und umfasst die Klassen Cours d'Initiation (CI), Cours Préparatoire (CP), Cours Élémentaire Première année (CE1), Cours Élémentaire Deuxième année (CE2), Cours Moyen Première année (CM1) und Cours Moyen deuxième année (CM2). Diese Art der Ausbildung ermöglicht (Gouvernement du Sénégal, 1991):

- den Geist des Kindes durch Aktivitäten zu wecken, die das Entstehen und die Entwicklung seines intellektuellen Potenzials, insbesondere des Beobachtungs-, Experimentier- und Analysepotenzials, sowie seines sensorischen, motorischen und emotionalen Potenzials ermöglichen - die Verwurzelung des Kindes in der nationalen Kultur und den nationalen Werten;
- das Kind in die Lage zu versetzen, die Grundelemente des logischen und mathematischen Denkens sowie die Instrumente des Ausdrucks und der Kommunikation zu beherrschen;
- den Wert der manuellen Arbeit zu erhöhen und das Kind mit den grundlegenden Techniken der Produktionstätigkeiten vertraut zu machen;
- die Förderung künstlerischer, kultureller, körperlicher und sportlicher Interessen und Aktivitäten zur vollen Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes;
- und insbesondere in der Familie zur sozialen, moralischen und staatsbürgerlichen Erziehung beizutragen

Der Abschluss der Primarschulzeit wird mit dem Diplom CFEE (Certificat de fin d'études élémentaires) bescheinigt. In Tabelle 3 ist eine Übersicht aller Schülerinnen und Schüler zu erkennen, welche im Jahre 2019 eine Grundschule besucht haben.

Tabelle 3 Verteilung der Schülerzahlen nach Status in der Grundschule im Jahr 2019

	Einschulung in der Grundschule				
	Jungen	Mädchen	Insgesamt	Öffentlicher Anteil	Privater Anteil
National	1'027'420	1'144'547	2'171'967	1'801'181	365'557

Quelle: Schulzählung 2018-2019-DPRE/MEN

Es waren insgesamt 2'171'967 Schülerinnen und Schüler im Grundschulbereich eingeschrieben. Davon besuchten 82,9% öffentliche und 16,8% private Schulen.

Die Bruttoeinschulungsrate in der Grundschule lag im Jahr 2019 bei 84,9 % (78,4 % für Jungen und 91,6 % für Mädchen). Diese Situation zeigt, dass der Paritätsindex zugunsten der Mädchen ausfällt (Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education/Ministère de l'Education Nationale, 2019).

C- Mittelschule /Oberstufe

Die Mittelschule dauert 4 Jahre und beginnt nach Abschluss der Primarschule. Letztere ist der Schlüssel zum Eintritt in die Oberschule, die mit der 6. Klasse beginnt. Die einzelnen Klassen dieses Zyklus sind die 6e, ^{5e}, ^{4e} und die ^{3e}. Die Mittelschule wird mit dem Brevet de fins d'études Moyennes, besser bekannt als BEFM, abgeschlossen. Ziele auf dieser Stufe sind folgende:

- Entwicklung der Fähigkeit des Schülers, zu beobachten, zu experimentieren, zu forschen, praktisch zu handeln, zu reflektieren, zu erklären, zu analysieren, zu synthetisieren, zu beurteilen, zu erfinden und zu gestalten;

- das logische und mathematische Denken des Schülers zu stärken, seine Ausdrucksmöglichkeiten zu bereichern und seine Kommunikationsfähigkeit zu erweitern;
- Die Hierarchie zwischen theoretischen und praktischen Tätigkeiten aufheben, den Studenten mit den verschiedenen Aspekten der Arbeitswelt vertraut machen und ihn an produktive Tätigkeiten heranführen;
- Vertiefung des Interesses und der Neigung des Schülers zu künstlerischen, kulturellen, körperlichen und sportlichen Aktivitäten;
- und zur Vervollständigung der sozialen, moralischen und staatsbürgerlichen Erziehung des Schülers beitragen (Gouvernement du Sénégal, 1991).

Nach Abschluss des BFEM wird erwartet, dass der Schüler in der Lage ist, eine weiterführende Schule oder eine Berufsausbildung zu absolvieren. Die schulpflichtige Bevölkerung im Junior Cycle entspricht der Anzahl Jugendlichen in der Altersgruppe 12-15 Jahre. Tabelle 4 enthält die entsprechenden statistischen Daten.

Tabelle 4 Verteilung der Bevölkerung im schulpflichtigen Alter (12-15 Jahre) im Jahr 2019

	Bevölkerung im schulpflichtigen Alter 12-15 Jahre			
	Jungen	Mädchen	Insgesamt	Mädchen in %
National	764'244	733'307	1'497'550	49,0%

Quelle: Demografische Daten 2019-ANSD

Für 2019 wurde die Bevölkerung im schulpflichtigen Alter auf 1'497'550 geschätzt, davon sind 733'307 Mädchen. Dies entspricht einem Anteil von 49,0% (Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education/Ministère de l'Education Nationale, 2019). Die Primarschule oder Grundschulbildung (Enseignement elementaire) und die Oberstufe (Enseignement moyen) bilden zusammen den obligatorischen Grundzyklus, welcher insgesamt zehn Jahre dauert. Wichtig ist, dass die Struktur des Bildungssystems sowohl in privaten wie auch öffentlichen Schulen identisch ist.

Anschliessend gibt es noch einen nicht obligatorischen Zyklus, der sich an Schülerinnen und Schüler richtet, die sich weiterbilden wollen und über die erforderlichen Kompetenzen verfügen. Das Gymnasium dauert 3 Jahre. Am Ende des Gymnasiums besuchen die Lernenden eine Hochschule oder treten direkt in das Arbeits- und Berufsleben ein, je nachdem, welchen Bildungsgang sie gewählt haben. Für das Gymnasium besteht die schulpflichtige Bevölkerung aus Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren. Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, beläuft sich die Zahl der Personen im schulpflichtigen Alter, welche das Gymnasium besuchen, im Jahr 2019 auf 1'025'189 Personen. Siehe Tabelle 5.

Tabelle 5 Verteilung der Bevölkerung im Gymnasium-Alter im Jahr 2019

	Bevölkerung im Alter von 16 bis 18 Jahren			
	Jungen	Mädchen	Insgesamt	von Mädchen
National	520 687	504 501	1 025 189	49,2%

Quelle: Demografische Daten 2019-ANSD

Die folgende Tabelle zeigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler, welche im Jahr 2019 im Gymnasium eingeschrieben waren.

Tabelle 6 In Gymnasien eingeschriebene Schülerinnen und Schüler im Jahr 2019

	In Gymnasien eingeschriebene Schülerinnen und Schüler		
	Jungen	Mädchen	Insgesamt
National	165'198	174'999	340'197

Quelle: Schulzählung 2018-2019-DPRE/MEN

Im Jahr 2019 betrug die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in Gymnasien 340'197 Personen. 174'999 waren Mädchen, was 51,44 % entsprach.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bruttoeinschulungsrate auf den Gymnasien auf nationaler Ebene auf 33,2 % geschätzt wird. Nach Geschlecht aufgeschlüsselt ist die Anzahl der Mädchen grösser als die der Jungen (Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education/Ministère de l'Education Nationale, 2019).

2.2.3.2 Organisation des Schulsystems im nichtformalen Bildungssektor

Auch wenn das nicht-formale Bildungssystem im Senegal nicht so hierarchisch strukturiert ist wie der formale Sektor, ist es nicht weniger organisiert. Die nicht-formale Bildung beruht auf dem Grundsatz, dass die schulische Einrichtung nicht das einzige Mittel ist, um eine Fähigkeit zu lehren oder zu erwerben. «Sie ist offen für nicht-schulische Formen und umfasst alles, was dazu beiträgt, die Einstellung und das Verhalten der Menschen zu verändern (Diouf, 2001).» Das nicht-formale Bildungssystem besteht aus Schulen in Gemeinden, Koranschulen und Schulen des dritten Typs. Diese werden anschliessend kurz beschrieben:

1- Grundlegende Weiterbildung

Die lebenslange Weiterbildung ist ein Bestandteil des nicht-formalen Bildungszyklus im Senegal. Es richtet sich an alle Menschen, die keinen Zugang zum formalen Bildungssystem hatten oder die Schule aus unterschiedlichen Gründen zu früh verlassen mussten. Diese Weiterbildung umfasst:

A) Die verschiedenen Massenalphabetisierungsprogramme

Diese Programme richten sich an Personen über 15 Jahre und sind auf die Vermittlung von Landessprachen spezialisiert. Auf diese Weise können junge Menschen, die des Lesens und Schreibens mächtig sind, ihre Fähigkeiten ausbauen, Zugang zu einem Beruf erhalten und finanzielle Unabhängigkeit erlangen.

Table 7 Verteilung der Strukturen der Alphabetisierungsprogramme

	Strukturen		
	EZB/Gateway	CAF	Insgesamt
Senegal	180	510	690

Quelle: Daten für 2019, Direktion für Statistik, Alphabetisierung und Landessprachen

Diese Tabelle 7 zeigt die Verteilung der Grundbildungsstrukturen für junge Erwachsene «l'Education de Base des Jeunes Adultes» (EJBA). Es ist zu erkennen, dass die Klassen der funktionalen Alphabetisierung «Classes d'alphabetisation fonctionnelle» (CAF) am besten vertreten sind. Die Analphabetenrate im Senegal lag 2019 bei 54,6 % (Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education/Ministère de l'Education Nationale, 2019).

B) Strukturen der Jugend- und Erwachsenenbildung

Die lebenslange Grundbildung ist auch ein Mittel zur Ausbildung für einen Beruf oder eine für die Gesellschaft nützliche Funktion. Im Senegal wird sie auf der Ebene der Jugend- und Erwachsenenbildungsstrukturen angeboten. Es handelt sich um Organisationen, die auf den beruflichen Qualifizierungsbedarf junger Menschen eingehen, damit diese die für die Ausübung eines Berufs erforderlichen Fähigkeiten erwerben. Diese verschiedenen Strukturen bilden junge Menschen aus und schulen sie, damit sie ihre Lebensbedingungen in Bezug auf Gesundheit, Ernährung und Unterkunft verbessern können.

C) Berufliche Abend- und Fernkurse

Zur grundlegenden Weiterbildung gehören auch die verschiedenen Berufsschulen und die Strukturen, die Abend- oder Fernkurse organisieren. Diese dauerhaften Strukturen erhöhen und verbessern das Bildungsniveau derjenigen, die die Berufsausbildung durchführen. Durch die Teilnahme an Abendkursen können diese Fachleute beispielsweise neue Fähigkeiten, Kenntnisse und Know-how erwerben, welche ihnen eine Beförderung in ihrer Tätigkeit ermöglichen können. Dieser Aspekt der lebenslangen Grundbildung erleichtert die Anpassung der Berufsprofile an den Wandel der Wirtschaftstätigkeit (Sall, 2013).

2- Schulen in der Gemeinde

Neben den privaten und öffentlichen Schulen gibt es im Senegal auch die sogenannten ECB, das heisst Basic Community Schools, die im lokalen Jargon als Grundschulen bezeichnet werden. Sie sind eine alternative Lösung für benachteiligte Jugendliche aus armen Familien, die vom formalen Bildungssystem ausgegrenzt werden. Die Gemeindeschulen richten sich daher an Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren, die nicht von der formalen Schulbildung profitieren oder die Schule zu früh abgebrochen haben. Sie ermöglichen diesen jungen Menschen den Zugang zu einem vollständigen Zyklus der Grundausbildung mit praktischem Schwerpunkt. Diese Ausbildung basiert auf dem Unterricht in den Landessprachen und in Französisch über einen Zeitraum von 4 Jahren. Die meisten dieser Schulen sind inzwischen staatlich anerkannt und dienen der Förderung der Bildung für alle im Senegal (Bamtukat - Spécialiste des cours en ligne, 2021).

3- Koranschulen/ Daara

Koranschulen, die immer noch Daaras genannt werden, sind religiöse Bildungszentren, in denen der spirituelle Meister den Schülerinnen und Schülern eine spirituelle, moralische, kulturelle und philosophische Bildung vermittelt. Die ersten Schulen in Senegal waren die Koranschulen (Daara). Die Menschen mussten lernen zu beten und waren somit zumindest mündlich mit den Koranversen konfrontiert, auch wenn inhaltlich nicht alles verstanden wurde. Heute sind die Koranschulen eine Einrichtung für die gesamte muslimische Bevölkerung. Für den Grossteil der Bevölkerung blieben während der Kolonialzeit die Daara die einzigen Bildungsmöglichkeiten (Valette, 2002, S. 24f). Die quantitative Bedeutung von islamischen Bildungseinrichtungen ist heute ungefähr gleich hoch einzuschätzen, wie die des öffentlichen Bildungswesens.

4- Schulen des 3. Typs

Zu den Schulen des ^{dritten} Typs gehören alle anderen Nicht-Standard-Schulen, Strassenschulen und andere Schulen, die von nicht-formalen Organisationen betrieben werden. Dabei handelt es sich um besondere Bildungsstrukturen, die von der Regierung unterstützt und beaufsichtigt werden müssen (Bamtukat - Spécialiste des cours en ligne, 2021). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das nicht-formale Bildungssystem im Senegal wie folgt aufgebaut ist:

Nicht-formal	Pädagogische, grundlegende Strukturen	Richtet sich an Personen, die keinen Zugang zum formalen Bildungssystem hatten. Umfasst Alphabetisierungsstrukturen, Jugendbildung, Abendkurse, professionelle Strukturen und Fernkurse.
	Schulen in der Gemeinde	Das Programm dauert 4 Jahre und bietet benachteiligten Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren Zugang zu einem vollständigen Zyklus der Grundbildung.
	Koranschulen	Religionsunterrichtszentren, die von einer Modernisierungspolitik im Hinblick auf die Integration in das Bildungssystem profitieren.
	Schulen des ³ Typs	Nicht-Standard-Schulen, Strassenschulen, etc.

Abbildung 2 Übersichtstabelle über die Struktur des Bildungssystems im Senegal

Unter Berücksichtigung dieser beiden Sektoren, die das Bildungssystem im Senegal kennzeichnen, gibt es verschiedene anerkannte Schultypen, welche den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Die Schüler haben die Wahl zwischen der öffentlichen Schule, der Privatschule, der katholischen Privatschule, der französisch-arabischen öffentliche Schule, der französisch-arabischen Privatschule und der Daara, den wichtigsten Schulformen im Senegal (Charlier, 2004).

2.2.3.3 Öffentliche und private Schulen im senegalesischen Bildungssystem

Die Konkurrenz im senegalesischen Bildungssystem zwischen öffentlichen und privaten Schulen ist heute Realität. Öffentliche Schulen zeichnen sich durch ihren freien Zugang aus und stehen allen Schülerinnen und Schülern offen. Private Schulen hingegen sind kostenpflichtig und wählen ihre Schülerinnen und Schüler nach eigenen Kriterien aus. Private Schulen sind kleiner als öffentliche Schulen, was ihnen eine bessere und

individuellere Betreuung ermöglicht. An privaten Schulen hat die Schulleitung immer die Wahl, den Antrag einer Schülerin oder eines Schülers nach Prüfung der Unterlagen anzunehmen oder abzulehnen. Dies ist in öffentlichen Schulen nicht möglich (Groupe Info Etudes, 2021). Abgesehen von den eben genannten Unterschieden sind öffentliche und private Schulen in mancher Hinsicht sehr ähnlich. So werden zum Beispiel in beiden Einrichtungstypen mehr oder weniger die gleichen Kurse und das gleiche Programm angeboten. Eine Ausnahme hierzu sind internationale Schulen. Auch die offiziellen Prüfungen sind für private und öffentliche Schülerinnen und Schüler gleich. Darüber hinaus arbeiten einige öffentliche Lehrer auch an privaten Schulen (Groupe Info Etudes, 2021).

2.2.4 Pädagogische Ausbildung im Senegal

Aufgrund seiner Lage kann Senegal auf eine lange Geschichte der Lehrerausbildung zurückblicken. Diakhaté (2013) schreibt, dass im Senegal das Lehrpersonal aus Beamten, Vertragsarbeitern, Freiwilligen im Bildungswesen oder anderen Auftragnehmern bestehen kann. Je nach Kategorie unterscheiden sich ihre Einstellungsbedingungen für den Zugang zum Beruf, welche in Unterkapitel 2.2.4.1 erläutert werden.

2.2.4.1 Zulassung zum Lehrerberuf im Senegal

Die Bedingungen für den Zugang zu Lehrberufen wurden im Dekret Nr. 2010-630 vom 27. Mai 2010 über den Sonderstatus des Rahmens der Bildungsbeamten festgelegt. Die Einstellungsverfahren unterscheiden sich je nach Kategorie, zu der eine Lehrperson gehört. Zertifizierte Professoren, Dozenten an der Universität oder Gymnasiallehrer gehören beispielsweise zur Kategorie A und werden gegen Vorlage einer bestimmten Anzahl Diplome zugelassen. Lehrpersonen, welche an allgemeinbildenden Hochschulen, Volksschulen, Grund- und Mittelschulen unterrichten, gehören zu einer tieferen Kategorie. Diese können von vier verschiedenen Ministerien beschäftigt werden:

- 1) Bildung (14 Einrichtungen)
- 2) Kultur (künstlerische und musikalische Bildung)
- 3) Jugend und Sport (ESP)
- 4) oder Justiz (spezialisierte Erzieher) (Feyfant, 2021).

Lehrer für das Vorschulalter: Um als Vorschullehrperson in Senegal arbeiten zu dürfen, wird mindestens das Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), sprich einen Sekundarschulabschluss, erwartet. Die Berufsausbildung wird durch ein elementares pädagogisches Eignungszertifikat (CEAP) ausgewiesen. Im Jahr 2007 konnte bei einer gross angelegten Inspektion an öffentlichen Schulen nachgewiesen werden, dass mindestens 79.9% der Lehrkräfte über den erforderlichen akademischen Abschluss (BFEM) verfügten. Das pädagogische Eignungszertifikat konnte jedoch nur bei 44,6% aller Lehrpersonen ermittelt werden (International Bureau of Education (IBE), 2010, S. 18).

Primarlehrpersonen: Um in diesen Beruf einzusteigen, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten ein Eignungszertifikat für die pädagogische Ausbildung (CAP) besitzen. Die Erstausbildung erweist sich als

unzureichend. Diese wurde für Primarlehrpersonen von vier Jahren auf ein Jahr verkürzt (Sénégal, Décret n°2010-630 du 27 mai 2010 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement, 2010).

Bildungsauftragnehmer: Im Senegal gibt es sogenannte individuelle Auftragnehmer. Dies sind nicht fest angestellte Lehrpersonen, die als solche für einen Zeitraum von 2 Jahren eingestellt werden. Am Ende des zweijährigen Befristungszeitraums können einzelne Auftragnehmer Vertragslehrer werden. Die Bedingungen für den Zugang sind folgende: Das besitzen einer senegalesischen Staatsangehörigkeit sowie einer Matura. Die Auswahl der einzelnen Auftragnehmer erfolgt durch die zuständigen Akademieinspektorate (Kayre, 2021).

Freiwillige im Bildungswesen: Freiwillige sind nicht fest angestellte Lehrpersonen an öffentlichen Primarschulen. Sie werden für einen Zeitraum von zwei Jahren eingestellt. Nach dessen Ablauf können sie in den öffentlichen Dienst eingestellt werden (Kayre, 2021). Alle Personen senegalesischer Staatsangehörigkeit unter 40 Jahren und Inhaber des BFEM können in den Bildungssektor einsteigen. Ihre Auswahl erfolgt auf der Grundlage eines Wettbewerbs. Freiwillige Bildungshelfer werden von Inspektoren geschult. Sie werden nacheinander an der École Normale Supérieure (ENS) ausgebildet, an der sie direkt oder über ein Auswahlverfahren teilnehmen (Diakhaté, 2013).

2.2.4.2 Pädagogische Hochschulen im Senegal

Die École normale supérieure (ENS), die unter dem Namen CPS (Centre Pédagogique Supérieur) bekannt war, wurde 1962 gegründet und hatte die Aufgabe, Lehrpersonen für das allgemeine Schulsystem auszubilden. Im Jahr 1967 wurde die CPS in die École Normale Supérieure (ENS) umgewandelt. Neben der ENS gibt es die École Normale Supérieure d'Enseignement Technique et Professionnel (ENSETP), das Institut National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport (INSEPS) und die École Normale Supérieure d'Éducation Artistique (ENSEA), welche in die École Nationale des Arts (ENA) umgewandelt wurde. Die ENS wurde zur Fakultät für Erziehungs- und Bildungswissenschaften und Technologien (FASTEF) und nimmt Studenten auf, welche die Aufnahmeprüfung bestanden haben (Diakhaté, 2013).

ENSEPT: Die ENSEPT (École Normale Supérieure d'Enseignement Technique et Professionnel) ist für die Ausbildung von Lehrkräften im Bereich der technischen und beruflichen Bildung zuständig.

I.N.E.P.S: Das I.N.S.E.P.S (Institut National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport) ist der Cheikh Anta Diop Universität von Dakar angeschlossen und hat seit 1994 den Rang einer Fakultät. Das INSEPS hat unter anderem die Aufgabe, Lehrer für Sport auszubilden. Die Studenten werden in einem Auswahlverfahren aus den Reihen der Abiturienten bis zur Kapazität der Einrichtung rekrutiert. Wenn sie nach einer sechsjährigen Ausbildung das CAPEPS-Diplom erhalten haben, werden sie automatisch als Vertragslehrer eingestellt.

ENA: Die Nationale Kunstschule (ENA) bildet für kulturelle Berufe aus und verfügt über zwei Lehrerausbildungsgänge (ebd.).

2.3 UNTERRICHT IN SENEGAL

2.3.1 Lehrmethoden im Senegal

Seit der Unabhängigkeit bis heute wurden im Senegal verschiedene Unterrichtsmethoden eingeführt und getestet. Nach Samba (2006) ist der kompetenzbasierte Ansatz auf allen Bildungsstufen die gängige Lehrmethode.

2.3.1.1 *Approche par compétences (APC) – Kompetenzorientierter Ansatz*

APC ist ein pädagogischer Ansatz, der die in einem Bereich oder einer Praxis erforderlichen Kompetenzen als Ausgangspunkt für die Gestaltung und Entwicklung eines Lehrplans, eines Szenarios oder einer Bildungsaktivität verwendet (Edu Tech Wiki, 2017). Die Reform des senegalesischen Bildungssystems durch die Anwendung des kompetenzbasierten Ansatzes trat 2010 in Kraft. Ziel dieser Reform war es, die Schule zu einem Entwicklungsfaktor zu machen und ihr den Weg in die Moderne zu ebnet. Sie ist Teil des Bestrebens, mit der Bildung in ihrer herkömmlichen Form zu brechen. Dieser kompetenzbasierte Ansatz basiert zudem auf konstruktivistischen und soziokonstruktivistischen Lerntheorien (Diakhaté, 2013). Im Senegal ist der kompetenzbasierte Ansatz ein schülerzentrierter Ansatz. Dabei werden den Schülerinnen und Schülern Konzepte vermittelt, die sie beherrschen müssen, um für die Gesellschaft nützlicher zu sein. Im Lehr-/Lernprozess ermöglicht dieser Ansatz den Schülerinnen und Schülern nachhaltige Fähigkeiten zu erwerben, die ihnen in ihrer Ausbildung und im Alltag helfen können. Die Besonderheit des APC's liegt darin, dass eine Schülerin oder ein Schüler Verantwortung für das Lernen übernehmen kann. Sie oder er ist nicht länger nur Empfänger von Wissen, sondern Akteur, der mit Unterstützung der Lehrperson an seiner eigenen Ausbildung teilnimmt (APC Pédagogie, 2021). Die Einführung des neuen Lehrplans erfolgte mit dem Ziel, das senegalesische Bildungssystem insbesondere in Bezug auf Inhalte und Methoden zu verbessern. Auf der Grundlage dieser Priorität ist die senegalesische Bildungspolitik auf die Stärkung des Systems im Allgemeinen und der Grundbildung im Besonderen ausgerichtet (Sall, 2013).

Dieser kompetenzbasierte Ansatz, der im Senegal seit nun mehr als zehn Jahren umgesetzt wird, wird allerdings unter anderem wegen folgenden Punkten kritisiert:

- Schwierigkeiten bei der Anpassung in den Schulen und bei der Aneignung durch die Lehrpersonen
- Unfähigkeit, die Unterstützung aller Beteiligten im senegalesischen Bildungssystem zu erhalten (IIPÉ-UNESCO Dakar, IFEF Dakar, 2020).

In der Tat fragen sich einige Bildungsakteure, ob sich der kompetenzbasierte Ansatz, der eigentlich eine aus den Industrieländern importierte Lehrmethode ist, in Afrika bewähren kann. Mehrere Autoren, unter anderem Any-Gbayere (2006), haben versucht, einige Antworten auf dieses Problem zu geben. Sie sind der Ansicht, dass "die meisten importierten Reformen fertige Technologien sind, die den Ministerien in den afrikanischen Ländern vor die Nase gesetzt werden (Any-Gbayere, 2006). Sall (2013) ergänzt diese Ausführungen, indem er bekräftigt, dass

die Komplexität der schulischen Probleme in Afrika nicht dieselbe Grössenordnung oder Art hat wie in den westlichen Gesellschaften.

2.4 SONDERPÄDAGOGIK IN SENEGAL

Das Streben nach Chancengleichheit im Bildungswesen ist ein langer Prozess, der von der Integration bis hin zur Einführung des Begriffs «Inklusion» auf der Weltkonferenz «Bildung für alle» 1990 in Jomtien (Thailand) reichte. Über 300 Teilnehmende, welche 92 Länder und 25 internationale Organisationen repräsentierten, trafen sich im Juni 1994 in Salamanca. Das Ziel war "Bildung für Alle"! Es wurden grundlegende politische Änderungen besprochen, die erforderlich sind, um integrative Pädagogik zu fördern. Organisiert wurde die Konferenz von der spanischen Regierung in Zusammenarbeit mit der UNESCO (Mayor, 2021). Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten, aufnehmen sollen. Das soll behinderte und begabte Kinder einschliessen, Strassenkinder, Kinder von nomadischen Völkern, von sprachlichen, kulturellen oder ethnischen Minoritäten, sowie Kinder von anders benachteiligten Randgebieten. Diese Bestimmungen schaffen eine Reihe von Herausforderungen.

"Inklusion wird als ein Prozess gesehen, bei dem die Vielfalt der Bedürfnisse aller Lernenden berücksichtigt und durch eine verstärkte Beteiligung am Lernen auf sie eingegangen wird" (UNESCO, 2014). Diese Verpflichtung zur Eingliederung wird von Dakar mit der Bewegung «Bildung für alle» (EFA) im Jahr 2000 konsolidiert.

Zusätzlich zu den global definierten Zielen gibt es auf afrikanischer Ebene noch gezieltere Bestrebungen. Trotz den ehrgeizigen Zielen zeigt eine im Jahr 2016 durchgeführte Studie, dass 66 % der Menschen mit Behinderungen im Alter von 7 bis 16 Jahren vom senegalesischen Bildungssystem ausgeschlossen sind (IRD, 2016).

Im Senegal definiert das Gesetz zur sozialen Orientierung von 2010 Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen als Menschen mit einer geistigen, visuellen, motorischen oder auditiven/verbalen Beeinträchtigung. Unter Berücksichtigung des Woods Modells zur **Internationalen Klassifikation der Behinderungen** gibt es im Senegal vier Arten von behinderten Schülerinnen und Schülern (1980):

- **Menschen mit einer geistigen Behinderung:** Dies ist eine Form der Behinderung, die Schwierigkeiten beim Verstehen, Lernen oder Anwenden verursacht. Diese Art der Behinderung, die immer noch als Intelligenzstörung gilt, kann angeboren oder erworben sein. Beispiele sind Legasthenie, eine Störung der Lesefähigkeit, Dyspraxie oder Dyskalkulie.
- **Schüler mit motorischer Beeinträchtigung:** Eine motorische Beeinträchtigung ist eine Behinderung, die zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der motorischen Fähigkeiten führt. Ein Schüler mit einer motorischen Beeinträchtigung kann zum Beispiel Schwierigkeiten beim Gehen, Bewegen, bei Positionswechseln oder beim Aufheben von Gegenständen haben.

- **Schüler mit Sehbehinderung:** Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dieser Behinderung um einen vollständigen oder teilweisen Verlust des Sehvermögens. Ein sehbehinderter Schüler ist entweder völlig blind oder sehbehindert.
- **Hörgeschädigte:** Das sind Schüler, deren Hörvermögen teilweise oder vollständig eingeschränkt ist (ebd.).

Darüber hinaus gibt es im Senegal keine speziellen Strukturen zur Erfassung und Überwachung von Behinderten, wie etwa die Maison départementales des personnes handicapées (MDPH, 2021) in Frankreich oder die Offices of Special Education Programmes (OSEP) in den Vereinigten Staaten. Zudem existieren weder angemessene Vorkehrungen für die Bildung von Kindern mit Behinderungen noch spezialisierte Lehrerausbildungen, die auf die Kinder mit besonderen Bedürfnissen spezialisiert sind, wie zum Beispiel in der Schweiz oder in Frankreich mit dem Certificate of Professional Aptitude for Inclusive Education Practices (CAPPEI). Es gibt auch keine nationale Online-Plattform mit Ressourcen für Lehrkräfte, welche mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen arbeiten. Vom nationalen Bildungsministerium wurden einige Institutionen eingerichtet, um Kindern mit Behinderungen eine Bildung zu ermöglichen. Zum Beispiel das Nationale Institut für die Ausbildung junger Blinder von Thiès (INEFJA) bietet im Rahmen einer Grundschulbildung ein Programm an, das anderen Schulen des Landes ähnelt und die Braille-Methode verwendet, um dann seine Schülerinnen und Schüler in die Mittel- und Oberschule zu integrieren. Diese blinden Kinder leben in Internaten, isoliert von gleichaltrigen Kindern (Kassa Diagne, 2011). In Dakar gibt es mehrere Programme für behinderte oder benachteiligte Kinder. So beschäftigt sich jeweils das verbo-tonale Zentrum mit tauben und stummen Kindern und das Talibou Dabo Zentrum mit motorischen Behinderungen (Kassa Diagne, 2011). Im Senegal gibt es vier grosse öffentliche Sonderschulen: die INEFJA, das Verbo-Tonal Centre ([CVT](#)), das Talibou Dabo Centre ([taliboudabo](#)) und die CEFDI Schule (Trainings Centre for Mentally Disabled). Das Aminata Mbaye Centre ([Aminate Mbaye](#)) ist ebenfalls sehr bekannt, jedoch handelt es sich dabei um eine private Schule (UNESCO, Classification Internationale Type de l'Education, 2001).

2.4.1 Integrative Schule im Senegal – L'Inclusion Scolaire

Die Bildung von Kindern mit Behinderungen oder sonderpädagogischem Förderbedarf erfordert eine Politik der schulischen Integration in einem nicht elitären System, das die Chancengleichheit fördert. Das Konzept der integrativen Bildung taucht in vielen offiziellen Dokumenten Senegals auf, ist aber noch nicht in den Regelklassen integriert.

Die Mehrheit der Regelschullehrpersonen ist der Meinung, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen schwer zu führen sind. (Poulou, 2005) stellte fest, dass Lehrkräfte Schwierigkeiten haben, die Schülerinnen und Schüler im Schulalltag zu integrieren. Daher plädieren Autoren wie Curchod-Ruedi (2021) dafür, sich auch um die Lehrkräfte zu kümmern. Bei einem integrativen Ansatz liegt der Schwerpunkt nicht mehr ausschliesslich auf den Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen, sondern darauf, dass alle Schulakteure, sowohl Kinder als auch Lehrpersonen, die notwendige Unterstützung erhalten, um ihren Platz zu finden (Curchod-Ruedi, Ramel, Bonvin, Albanese, & Doudin, 2021).

Integrative Klassenzimmer in Senegal: In Dakar und Ziguinchor werden auch Initiativen für den inklusiven Unterricht für sehbehinderte Schülerinnen und Schüler erprobt. Dabei geht es um Unterbringung sehbehinderter und blinder Kinder in drei gewöhnlichen Schulen. Lehrpersonen, Wanderlehrpersonen, Inspektorinnen und Inspektoren und Schulleiterinnen und Schulleiter wurden von INEFJA Supervisoren geschult. «Diese Schulungen haben es ihnen ermöglicht, die Brailleschrift, den Sprachcode der Blinden, in hohem Masse zu beherrschen. Diese Schulungen umfassten auch die Didaktik der Mathematik, den Blindensport und die Psychologie der Blinden» (MEN, 2011, S. 4). Es wurden Einrichtungen geschaffen, um die Mobilität der Kinder zu erleichtern und die allgemeinen Bedingungen für die Anwesenheit der Kinder in den Schulen zu verbessern. Den Kindern wurden verschiedene Geräte zur Verfügung gestellt: Locher und Tablets, Perkins-Maschinen, Braille-Drucker, Laptops, Tonbandgeräte und weitere (MEN, 2011, S. 6). Laut dem Rapport National sur la Situation de l'Education RNSE (2013) herrscht eine starke Nachfrage nach integrativer Bildung. Das Angebot ist jedoch begrenzt und konzentriert sich auf Dakar. Die integrative Bildung wird nach wie vor nur wenig gefördert. Aus dem RNSE – «Rapport National sur la situation de l'éducation (2016) geht hervor, dass die Ausstattung der Klassenräume im Grundschulbereich zwar zunimmt, aber immer noch gering ist: Von den insgesamt 45'815 Klassenräumen sind nur 18,2 % für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ausgestattet. Laut Ndiaye (2010) investiert Handicap International bei den sogenannten integrativen Schulen in die Ausbildung von Ausbilderinnen und Ausbildern, um neue Ansätze zu vermitteln und die Inspektorinnen und Inspektoren in die Lage zu versetzen, ihr Wissen an die Lehrkräfte weiterzugeben.

2.4.2 Integrative Bildungspolitik Frankreich

Frankreich und Senegal hatten vor der Unabhängigkeit sehr enge Beziehungen und sind auch nach der Unabhängigkeitserklärung Senegals sehr eng verbundene Nationen geblieben, die in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Hierzu wird die offizielle Website des Bildungsministeriums verwendet: <https://www.education.gouv.fr>.

Artikel L. 111-1 des Bildungsgesetzes besagt, dass der öffentliche Schuldienst die Eingliederung aller Kinder in die Schule ohne jegliche Unterscheidung sicherstellen muss. Unabhängig von den besonderen Bedürfnissen der Schülerin oder des Schülers ist es Aufgabe der Schule, dafür zu sorgen, dass das Umfeld für seine Bildung geeignet ist. Nicht ausgebildete Lehrkräfte werden durch Fortbildungen gestärkt. Für jedes Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SEN) gibt es einen Förderplan. Familien erhalten eine Reihe von Unterstützungsleistungen im Rahmen ihrer Schulausbildung, welche sie in Anspruch nehmen können: Erziehungsgeld, Behindertenausgleichsleistungen, Behindertenausweis oder Spezialtransport (education.gouv.fr, 2016). Die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen haben die Möglichkeit auf eine individuelle Schulbildung. Dies kann mit oder ohne besondere Unterstützungen erfolgen. Eine Alternative stellt der Gruppenunterricht dar. Die Beschulung kann in einem kollektiven Rahmen erfolgen, innerhalb von CLIS (Classes for School Inclusion) in Primarschulen oder ULIS (Specialised Units for School Inclusion) in Sekundar- und Primarschulen. Das CLIS ist eine Schulklasse und ist in das Schulprojekt integriert.

2.4.3 Fakten im Senegal

Sow (2019) präsentiert in ihrer Arbeit ein paar interessante Fakten, welche anschliessend vorgestellt werden (S. 34 ff.): Tabelle 8 präsentiert die Form der Behinderung im Grundschulbereich. 17'448 von insgesamt 2'142'227 Schülerinnen und Schülern wurden im Jahre 2018 als behindert eingestuft. Dies entspricht einem Anteil von rund 0,8 %. Nachfolgend kann die Art der Behinderung aus der Tabelle entnommen werden (DPRE, 2018).

Tabelle 8 Behinderungsarten im Grundschulbereich 2018 (DPRE, 2018).

	Geistige B.	Moto- rische B.	Taub - Stumm	Visuelle B.	Jungen insgesamt	Gesamt Mädchen	Total Be- hinderte	Behinderte in Prozent aller SuS
Gesamtsumme	3 078	8 089	1 361	4 920	8 645	8 803	17 448	0,8%

Tabelle 9 zeigt die Verteilung der Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in den Grundschulen im Jahr 2019. Aus den Daten kann man erkennen, dass von den 2'171'967 Grundschülerinnen und Grundschulern 11'353 Menschen eine Behinderung hatten, was ungefähr 0,5 % entspricht. Nach Geschlecht aufgeschlüsselt beträgt der Anteil 0,6 % für Jungen und 0,5 % für Mädchen (Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education/Ministère de l'Education Nationale, 2019).

Tabelle 9 Verteilung der Schüler mit Behinderungen im Grundschulbereich 2019

	Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen					
	Jungen		Mädchen		Total	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
National	5 727	0,6%	5626	0,5%	11 353	0,5%

Quelle: Schulzählung 2018-2019-DPRE/MEN

2.4.4 Haupthindernisse für inklusive Bildung im Senegal

2.4.4.1 Armut und Behinderung

«Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Behinderung und Armut, wobei Behinderung sowohl eine Ursache als auch eine Folge von Armut ist: Arme Menschen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, behindert zu werden und behinderte Menschen gehören zu den ärmsten.»

Menschen mit Behinderungen haben mit behinderungsbedingten Kosten wie persönlicher Assistenz, medizinischer Versorgung oder technischen Hilfsmitteln zu kämpfen (Sow, 2019, S. 22).

2.4.4.2 Geschlecht und Behinderung

"Manche Eltern ermutigen ihre Töchter, lieber zu heiraten als weiter zu studieren, weil die Schule ihrer Meinung nach viel Zeit und Geld kostet und ein akademisches Studium nicht immer erfolgversprechend ist" (Gueye, 2006,

S. 133). Neben den Behinderungen sind Frauen in doppelter Weise durch Vorurteile und Ungleichheit gefährdet. Laut Sow (2019) zitiert nach den Angaben des UNICEF (2013) haben Mädchen mit Behinderungen im Vergleich zu Jungen eine geringere Wahrscheinlichkeit, eine schulische Ausbildung zu erhalten oder eine Beschäftigung zu finden (S.37).

Die traditionelle Gesellschaft war in erster Linie rollen- und geschlechtsspezifisch, wobei Jungen und Mädchen aufgrund ihrer künftigen Rolle unterschiedlich ausgebildet wurden. Im Wesentlichen wurden die Mädchen zu Müttern und Dienerinnen ausgebildet, aber je nach ethnischer Gruppe auch zu Näherinnen, Landwirtinnen, Fischerinnen, Weberinnen und Flechterinnen (Gueye, 2006, S. 133).

Im Senegal ist die Prävalenz von Behinderungen bei Frauen höher als bei Männern, mit 6,2 % bzw. 5,6 % der Menschen mit Einschränkungen. Das Geschlecht ist also eine wichtige Variable. Mädchen mit Behinderungen erhalten seltener als Jungen eine angemessene Unterstützung (ebd.).

2.4.4.3 *Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung*

Das UNICEF (2016) betont, dass Familien, die Kinder mit Behinderungen aufziehen, mit Ausgrenzung konfrontiert sind. Eltern und Verwandte zögern möglicherweise, die Behinderung ihres Kindes zu melden, um nicht abgelehnt zu werden und/oder das Kind zu sehr zu beschützen. Des Weiteren zeigt das UNICEF, dass Diskriminierung aufgrund von Behinderung dazu führt, dass Kindern Ressourcen fehlen und sie von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen werden. Wenn das Kind mit einer Behinderung geboren wird, kann die Geburt nicht registriert werden. Diese ausgegrenzten Kinder sind den Behörden unbekannt und haben daher keinen Anspruch auf die ihnen zustehenden Bildungs- und Gesundheitsdienste. Kinder mit Behinderungen werden oft als minderwertig angesehen, was sie noch verletzlicher macht (Sow, 2019, S. 39f). Die WHO (2011) berichtete, dass die Einstellung von Lehrpersonen, Schulverwaltern, anderen Kindern und sogar Familienmitgliedern die Integration von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen beeinflusst. In der Tat ist die Diskriminierung die Ursache für viele Schwierigkeiten, mit denen Kinder mit besonderen Bedürfnissen und ihre Familien konfrontiert sind. Das Problem ist sehr tiefgreifend. Es kommt sogar vor, dass Eltern, meist Väter, ihr behindertes Kind im Stich lassen. DSP-Verbände haben Scheidungen oder Polygamie in einigen Familien und Fällen beklagt, in denen der Vater eine weitere Frau sucht, um sich seiner Verantwortung für ein behindertes Kind zu entziehen (Sow, 2019). Für Diop (2012) werden immer noch sehr verletzend Zwischrufe gesungen, ohne auf Menschen mit Behinderungen zu achten. Ein Beispiel dafür ist das sehr neckische Wolof-Lied "Rang bi doxul"¹, das Menschen mit Behinderungen stigmatisiert. Behinderungen werden häufig auf göttliche Strafen, Teufel oder Hexerei zurückgeführt. Diop (2012) erwähnte, dass Behinderungen in Afrika von vielen sozialen Vorstellungen umgeben sind. Sie sind oft spiritueller Natur oder haben eine unsichtbare Dimension, die Teufeln oder bösen Geistern zugeschrieben werden.

Behinderungen können zu einem Phänomen der Ausgrenzung führen. Die UNICEF (2013) nennt das Beispiel des Albinismus: In Afrika haben die meisten Menschen eine schwarze Hautfarbe. Wenn eine Frau einen Albino zur Welt bringt, sagen die Leute, es sei ein Fluch. Das Handicap der Albinos ist physischer Natur, da ihre Haut und ihre Augen überempfindlich auf ultraviolette Strahlen reagieren, was sie empfindlich macht. "Albinos haben einen genetischen Defekt in der Produktion von Melanin (ein Schutzpigment, insbesondere gegen UV-Strahlen),

das eine weitere, weniger bekannte Folge hat: eine erhebliche und irreversible Beeinträchtigung des Sehvermögens" (sciencesetavenir, 2018). Auch der Senegal bleibt von diesen Verbrechen gegen Behinderte nicht verschont. Laut Sow (2019) berichtete die Zeitung Le Quotidien, dass 2014 in Tambacounda zehn geistig Behinderte kaltblütig ermordet wurden und die Bevölkerung mystische Gründe für das Verbrechen angab (S.43). Die Vergewaltigung von Mädchen mit Behinderungen ist weit verbreitet. Es kommt vor, dass die Vergewaltiger glauben, dass sie durch die Vergewaltigung von Menschen mit Behinderungen reich werden (Sow, 2019).

2.4.4.4 Infrastruktur

In vielen Fällen sind die baulichen Vorrichtungen, Verkehrsmittel und Informationen nicht für alle zugänglich. «Die meisten Schulen haben keine Vorkehrungen getroffen, um Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen den Zugang zu Einrichtungen zu erleichtern. Raum und Zeit der Schule sind nicht auf den spezifischen Rhythmus und die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen abgestimmt, die täglich Schwierigkeiten haben, sich an diesen Raum und diese Zeit anzupassen» (IRD, UCAD/FASTEF und UNICEF, 2016, S. 53).

2.4.4.5 Mangelnde Ausbildung von Lehr- und Aufsichtspersonen:

Die Lehrpersonen, von denen die meisten keine Ausbildung in integrativer Pädagogik haben, zeigen wenig Interesse an der Teilnahme oder dem Verständnis der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Diese Kinder werden bei Spielen und anderen ausserschulischen Aktivitäten sehr oft von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt (IRD, UCAD/FASTEF und UNICEF, 2016, S. 53).

"In der Primarstufe und in der Regelklasse ist die Anwesenheit von verhaltensauffälligen Schülern in der Klasse ein signifikanter Risikofaktor für Burnout bei Lehrern, wobei ein Anteil von mehr als 20% ein signifikanter Risikofaktor darstellt" (Curchod-Ruedi, Ramel, Bonvin, Albanese, & Doudin, 2021, S. 135).

Dies rechtfertigt die Bedeutung der Ausbildung und Vorbereitung von Lehrkräften für den Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen in ihren Klassen, zumal der Nationale Bericht zur Bildungssituation NESR feststellt, dass nur wenige Lehrkräfte eine angemessene Ausbildung in Bezug auf Lehrmethoden, Inhalte, angepasstes Material und Bewertung erhalten haben (2016). Module zur inklusiven Bildung sind noch nicht Teil der Erstausbildung des Lehrpersonals.

2.4.5 Staatliche Massnahmen

Im Hinblick auf die integrative Bildung hat das Ministerium beschlossen, Lehrkräfte in integrativer Bildung auszubilden, und die Massnahme ist Teil eines Pilotprojekts für integrative und spezielle Bildung (PEIS) (Handicap-International, 2010, S.14). Der Bildungsminister hat ebenfalls angekündigt, spezielle Module für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu integrieren (Ministère de l'Education Nationale du Sénégal, 2018). Diese Module befinden sich noch im Entwurfsstadium und sind noch nicht angelaufen. Die Ausbildung des Personals

im Bereich der integrativen Bildung ist noch nicht in den Lehrplan aufgenommen worden. Im Senegal wurde ein spezielles pädagogisches Konzept eingeführt, um eine integrative, qualitativ hochwertige Bildung zu gewährleisten und so Kindern mit Behinderungen einen Platz im Bildungssystem zu ermöglichen. Dieser staatliche Wille spiegelt sich in der Ratifizierung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und der Einrichtung des Programms zur Verbesserung der Qualität und Transparenz der allgemeinen und beruflichen Bildung (Paquet-EF 2018-2030) wider (Ministère de l'Education Nationale du Sénégal, 2018).

Darüber hinaus haben das Ministerium für nationale Bildung und die Acra-Stiftung im Mai 2021 zwei Projekte ins Leben gerufen: Deecliq (Wir entscheiden über die Bildung von Kindern mit Behinderungen durch freie Wahl und einen Qualitätsansatz) und Peepite (Eltern, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler für die Inklusion aller in der Schule). Beide Initiativen, die von der italienischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit bzw. der monegasischen Kooperation finanziert werden, zielen auf die Förderung einer integrativen, hochwertigen Bildung im Senegal ab (Le Quotidien Sn, 2021).

3 Forschungsmethodik

Wie bereits im Ablauf erwähnt, geht es in diesem Kapitel hauptsächlich darum, die ausgewählten Methoden der Datenerhebung, Datenaufbereitung und ihre Auswertung zu schildern. Bei der folgenden wissenschaftlichen Arbeit handelt es sich um eine empirische Studie, die in den Jahren 2019 bis 2021 im Senegal, in den Regionen Dakar und Rufisque, durchgeführt wurde. Bei der qualitativen Feldforschung mit dem induktiven Ansatz wurden qualitative Daten gesammelt. Dieses Vorgehen erlaubt es, den Prozess sehr offen zu gestalten, was angesichts des untersuchten Themengebietes sinnvoll ist. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung eignet sich die qualitative Forschung besser, um die Lebenswelt «von innen heraus», das heißt aus der Perspektive der in ihr handelnden Akteure, zu beschreiben. Somit bietet sie die Möglichkeit, soziale Wirklichkeiten adäquater abzubilden (Flick et al., 2008, S.13ff.). Es gibt diverse Forschungsmethoden, die sich besonders gut für die qualitative Forschung eignen, die Auswahl ist jedoch stets abhängig von der Fragestellung und der Zielsetzung. In diesem Fall konzentriert man sich auf die Feldforschung, wo sich die Autorin selbst in eine natürliche Umgebung begibt und an den alltäglichen Situationen teilnimmt (ebd. 54). Somit ist die «Teilnehmende Beobachtung» die Hauptmethode, die hier verwendet wird. Bevor in Unterkapitel 3.1.1 die qualitativen Erhebungsmethoden näher erläutert werden, möchte die Autorin noch auf die Ethnographie als eine sozialwissenschaftliche Forschungsstrategie eingehen.

3.1 ETHNOGRAFISCHE FORSCHUNG

Eine ethnografische Untersuchung eines sozialen Phänomens lässt sich als längerer Aufenthalt in einem Untersuchungsfeld beschreiben, bei dem Forschende durch ihre sinnliche Wahrnehmung die untersuchte Situation begreifen. Eine Ethnografie ist ein Forschungsprogramm, das darauf abzielt, andere Lebensweisen, Lebensformen, Lebensstile aus der Sicht des Beobachters zu erkunden. Folglich kann man sagen, dass dieses Verfahren stark deskriptiv orientiert ist und auf die von Menschen gemachten Erfahrungen beruhen (Bohnsack,

Marotzki, & Meuser, 2011, S. 48). Die Forschenden nehmen aktiv teil an der Situation und erzeugen dabei möglichst viel und unterschiedliches Untersuchungsmaterial, sodass ein Bild des untersuchten Phänomens entstehen kann (Hammersley/Atkinson, 2007).

Die Grundlage einer ethnografischen Forschung ist die teilnehmende Beobachtung. Die Aufgabe einer Ethnografin/eines Ethnografen besteht darin, im Feld auf die Praktiken von Akteurinnen und Akteuren zu achten, zu beobachten, was sie tun und wie sie es tun; sie erfassen Sprechweisen, Gesprächsinhalte, vor allem auch, wie die Akteurinnen und Akteure über das sprechen, was sie tun. Die nonverbalen Äusserungen und körperlichen Signale stellen ebenso einen wichtigen Beobachtungsbestandteil dar. Ebenfalls von Bedeutung sind im Untersuchungsfeld integrierte Materialitäten und das räumliche Arrangement (Kalthoff 2006,151f). Die Forschenden achten gleichzeitig auf ihre eigene Felderfahrung und nehmen die Gefühle, die ihnen der Aufenthalt im Untersuchungsfeld beschert, in ihre Protokolle auf. Was die Beobachtenden im Feld wahrnehmen, geht auf sie über und bleibt dort als Information über das soziale Phänomen gespeichert. Zusätzlich fertigen die Forschenden umfangreiche Protokolle an, führen Interviews, machen Videos, fotografieren Räume und Dinge und borgen Artefakte für eine weitere Untersuchung aus.

Ziel des ethnografischen Verfahrens ist es, aus den Materialien und der Erfahrung im Feld eine Ahnung über die verborgenen Zusammenhänge, das „tacit cultural knowledge“ (Spradley 1980, S.11) des sozialen Phänomens, zu erhalten.

Diese Methode der Ethnografie ist sehr spannend, weil sie erlaubt, eine Insider-Perspektive der untersuchten Wirklichkeit zu erhalten (Charmaz, 2011, S.21). „**Ethnography is the work of describing a culture. The central aim of ethnography is to understand another way of life from the native point of view**“ (Spradley, 1980, S. 3). Bohnsack, Marotzki & Meuser, zitiert nach Friebertshäuser (2011), beschreiben die Ethnografie als eine Form der Präsentation von Feldforschungsergebnissen, in welche die Deskription und Deutung zugleich einfließen (S. 34). Es gibt diverse Beobachtungsformen, welche im folgenden Unterkapitel präsentiert werden, doch die klassische Methode in der Ethnologie ist die teilnehmende, unstrukturierte Beobachtung (auch freie Beobachtung genannt), welche in den weiteren Ausführungen dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen wird. Aus diesem Grund liegt hier kein Erhebungsplan zugrunde (Girtler, 2001, S. 61f.).

3.1.1 *Teilnehmende Beobachtung*

In Anlehnung an Flick U. (2016) wird mit der Methode der Beobachtung der Anspruch verbunden, herauszufinden, wie etwas tatsächlich funktioniert und abläuft. Laut Friedrichs (Friedrichs & Lüdtke, 1973, S.282) lassen sich verschiedene Beobachtungsverfahren nach fünf Dimensionen klassifizieren.

- Verdeckte Beobachtung versus offene Beobachtung
- Nicht-teilnehmende Beobachtung versus teilnehmende Beobachtung
- Systematische Beobachtung versus unsystematische Beobachtung
- Beobachtung in natürlichem Versuch in künstlichen Situationen
- Selbst- versus Fremdbeobachtung.

Nachfolgend wird eine Textstelle aus einer fast 50 Jahre alten Quelle des Kölner Soziologen Jürgen Friedrichs zitiert.

Dieser Auswertungsmodus bleibt insgesamt auf der Ebene naiver anekdotischer Verhaltensbeschreibungen, die das Ergebnis methodisch unkontrollierter Beobachtung darstellen und gewöhnlich weit mehr eine Niederschrift dessen sind, was der Beobachter glaubt, im Verhalten einer Person als charakteristisch bemerkt zu haben, als die eines objektiven Sachverhalts. (...) Es handelt sich dabei um die Wiedergabe von Gefühlen, Wertungen, Vorurteilen, Projektionen des Beobachters, nicht aber um sachliche Feststellung des Vorgefundenen. (...) Es liegt auf der Hand, dass auf dieser Ebene insbesondere Beobachtungsfehler aufgrund selektiver Perzeption praktisch nicht kontrollierbar sind, da die Ergebnisse sich als unmittelbare Induktionen aus fehlerhaften Einzelbeobachtungen verstehen (Friedrichs & Lüdtke, 1973, S. 32).

Aus diesen obengenannten Überzeugungen plädiert Friedrich für die Form der teilnehmenden, strukturierten und standardisierten Beobachtung. Somit wären die gewonnenen Daten zuverlässiger, gültiger und vergleichbarer (Friedrichs & Lüdtke, 1973, S. 34ff.).

Für die folgende Arbeit sympathisiert die Autorin vielmehr mit der Auffassung von Roland Girtler, der die unstrukturierte, teilnehmende Beobachtung als «Königsmethode» qualitativer Sozialforschung betitelt. Laut Girtler ist dies die einzige Methode, welche soziale Wirklichkeiten von bestimmten Lebenswelten oder Kulturen abbilden kann (Girtler, 2001, S. 65ff.).

3.1.1.1 Grundlagen der freien, teilnehmenden Beobachtung

Die teilnehmende Beobachtung ist eine Methode der empirischen Sozialforschung, wo an natürlichen Schauplätzen Beobachtungen stattfinden und Daten gesammelt werden. Ziel dabei ist es, die Routinen und natürlichen Handlungsweisen der Akteurinnen und Akteure kennenzulernen und somit zu verhindern, dass sie sich «beobachtet» fühlen. Dabei ist es von grösster Wichtigkeit, dass die Akteurinnen und Akteure versuchen, sich an das Milieu anzupassen und einzuleben, damit die Beobachtungen effektiver werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Einfluss der Forschenden möglichst gering ausfällt (Weignand & Hess, 2007, S. 23ff).

Rechtfertigung als wissenschaftliches Verfahren: Die freie, teilnehmende Beobachtung als Bereich der freien Feldforschung sucht stets den Zugang zu Menschen, ohne sich an vorgegebene Hypothesen binden zu wollen. Wie bereits im Zitat von Friedrichs (1973) deutlich wurde, wird diese Methode häufig kritisiert (Lüders, 2008, S. 388). Über die Abfassung der Berichte und Beobachtungen kann man diskutieren. Aber nicht über die Tatsache, dass die freie, teilnehmende Beobachtung einerseits Verzerrungen vermeidet, die durch den Eingriff des Untersuchungsinstrumentariums entstehen und andererseits den Forschenden erlauben, mit Menschen zu interagieren, um die sozialen Wirklichkeiten, die Innenperspektive der Beteiligten kennen zu lernen (Mayring, 2016, S. 55).

3.1.1.2 Vorteile der teilnehmenden Beobachtung

Celik (2010), zitiert nach Friedrichs, weist auf verschiedene Vorteile hin, welche folglich präsentiert werden:

- 1) Im Gegensatz zu Interviews verhindert eine teilnehmende Beobachtung die Diskrepanz zwischen dem realen und dem «Interview»-Verhalten der befragten Personen. Dies bedeutet, dass die Antworten, welche während eines Interviews gegeben werden, nicht dem tatsächlichen Verhalten in der Praxis entsprechen.
- 2) Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass diese Methode es ermöglicht, jene Verhaltensweisen zu erforschen, die man durch eine reine Beantwortung von Fragen nur bedingt erkennen kann.
- 3) Des Weiteren kann diese Vorgehensweise die Datenerhebung und Erkenntnisanalysen erleichtern.
- 4) Verbale Ausdrucksweisen spielen bei Befragten eine grosse Rolle. Diese sind zum Beispiel abhängig von Schicht und Sozialverhalten. Bei der Beobachtung werden diese Faktoren weniger berücksichtigt (Celik, 2010, S. 7).

3.1.1.3 Formen der Beobachtung

Innerhalb der teilnehmenden Beobachtung wird zwischen diversen Formen unterschieden:

1. **vollständige Teilnehmer/in:** Bei dieser Variante ist der Beobachter, beziehungsweise die Beobachterin, komplett in das Geschehen involviert und integriert. Es besteht kaum eine Diskrepanz zwischen der beobachtenden Person und den Akteurinnen und Akteuren
2. **Teilnehmer/in als Beobachter:** Hier befindet sich die Person in der Rolle des Teilnehmers / der Teilnehmerin, blendet jedoch den Aspekt des Beobachtens nie komplett aus.
3. **Beobachter/in als Teilnehmer/in:** Die beobachtende Person befindet sich stets in der Rolle des Beobachters, jedoch ist eine Teilnahme nicht ausgeschlossen, auch wenn diese nur minim ist.
4. **vollständige/r Beobachter/in:** Bei dieser Variante hält sich die beobachtende Person möglichst zurück und es besteht kaum eine Teilnahme am Geschehen, somit stellt der Forscher sich nur in die Rolle eines Beobachters, respektive einer Beobachterin, ohne sich an jeglichen Handlungen zu beteiligen (Flick, 2016, S. S.283).

In der Praxis kann man die vier Rollen nicht strikt voneinander trennen. Tatsache ist, dass Forschende während den Beobachtungsphasen zwischen all diesen Formen wechseln. Welche Form man auswählt, hängt stets vom Kontext ab. Somit wird die Gegenstandsangemessenheit angewendet.

An diesem Punkt wird ebenso auf die Vorteile hingewiesen, wenn man mehrere Beobachtungsformen zugleich bei der Feldforschung anwendet. Als reiner Teilnehmer besteht die Gefahr, dass man gewisse Vorgänge automatisch unreflektiert übernimmt. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, dass man bei einer reinen Beobachtung nicht die Erkenntnisse gewinnt, die man bei einer Teilnahme hätte gewinnen können. Dieser Wechsel zwischen den diversen Beobachtungsperspektiven nennt man Modulation von Beobachtungssituationen (Brüsemeister, 2000, S. 83f).

3.1.1.4 Herausforderungen der teilnehmenden Beobachtung

In diesem Unterkapitel wird auf wesentliche Herausforderungen der teilnehmenden Beobachtung aufmerksam gemacht.

Eine der fundamentalsten Herausforderungen dieser Methode ist die selektive Wahrnehmung, bzw. die Subjektivität der Beobachtungen. Atteslander (1969, S. 125) schreibt dazu folgendes: « Wir glauben nur, was wir sehen – leider sehen wir nur, was wir glauben wollen.»

Bereits bei der Informationsaufnahme der Beobachtenden machen sich subjektive Wahrnehmungen bemerkbar, denn was der forschenden Person als belanglos erscheint, wird gänzlich ausgelassen oder im Unterbewusstsein verändert. Die selektive Wahrnehmung tritt ebenso bei der Auswahl der Akteurinnen und Akteure auf. Auch auf verbaler Ebene kann man eine selektive Wahrnehmung erkennen, zum Beispiel in der Vermischung von Beobachtung und Wertung, respektive der Interpretation. Eine Interpretation sollte jedoch nur dann beschrieben werden, wenn man vorher die Kriterien festlegt (ebd. S. 41).

Stefan Hirschauer (2001, S. 429-451) bestimmt die «Versprachlichung des Sozialen» als wesentliche Aufgabe ethnologischer Forschung. Ziel ist es, Beobachtungen in Sprache zu überführen. Man versucht, das Geschehen so wiederzugeben, dass es auch jemand, der nicht dabei war, nachvollziehen kann. Diese Anforderung erfordert eine explizite Bemühung um Beschreibung.

Die freie, teilnehmende Beobachtung fordert von der beobachtenden Person verschiedene Fähigkeiten, unter anderem eine gewisse Erfahrung und ein überdurchschnittlich hohes Mass an Einfühlungsvermögen für die kulturelle Gruppe.

Ein weiterer Punkt, den man bei dieser Methode nicht ausser Acht lassen sollte, sind die Spannungen, die zwischen der forschenden Person und dessen Familie und Freunden entstehen können. Dem Forscher oder der Forscherin sollte bewusst sein, dass das Eindringen in eine fremde Kultur nicht einseitig ist. Die Person, welche die teilnehmende Beobachtung durchführt, sollte auch ihre private und berufliche Lebenswelt den Gruppenmitgliedern öffnen. Wird dieser Kontakt zu eng, kann es zu Problemen führen. Andererseits ist dies ein Risiko, das man auf sich nehmen muss, denn nur auf diese Weise gewinnt man den Respekt und das notwendige Vertrauen der zu untersuchenden Gruppe (Girtler, 2001, S. 73ff.). Der Forscher, der die Methode der freien, teilnehmenden Beobachtung wählt, muss sich im Klaren sein, dass sich die Forschungsebene nicht wirklich von seiner privaten Alltagswelt trennen lässt, da man es nicht mit Computerdateien zu tun hat, sondern mit Menschen, « (...) die sich nicht, nachdem man sie beobachtet hat, wieder ausblenden lassen» (Girtler, 2001, S. 76). Dieses Problem, welches ein tiefes Eindringen in die Lebenswelt der Gruppe bedingt, wird in der Literatur mit «going native» bezeichnet (Weignand & Hess, 2007, S. 49).

3.2 ONLINE-BEFRAGUNG

Nebst der teilnehmenden Beobachtung vor Ort und der Literaturrecherche wurde zusätzlich eine andere Erhebungsmethode, die Onlinebefragung, für die Arbeit verwendet. Es gibt diverse Formen von Umfragen. Für diese Arbeit wurden zwei qualitative Befragungen mit offenen Fragen via Survey Monkey auserwählt. Diese Methode hat gewisse Vorteile. Zum einen können sich die Befragten Zeit nehmen, verspüren keinen Druck und

die Zielgruppe kann sich frei zu Dimensionen äussern. Sie ist besonders effizient, bereitet keine zusätzlichen Kosten und es gibt keine geografischen Beschränkungen (Wikipedia, 2021). Auf der anderen Seite ist zu beachten, dass die befragte Person keine Rückfragen stellen kann. Dies bedeutet, dass die Fragen klar formuliert werden müssen. Damit die Fragen von Personen aus dem Senegal beantwortet werden können, wurden sie auf Französisch übersetzt und der Link via WhatsApp oder Mail verschickt. Die erste Befragung umfasste insgesamt zehn Fragen über das senegalesische Bildungssystem. Insgesamt nahmen 27 Probanden teil. Die Zielgruppe wurde zufällig auserwählt. Bei der zweiten Umfrage wurde der Fokus hauptsächlich auf den sonderpädagogischen Aspekt gelegt. Dafür wurden sieben Probandinnen und Probanden aus den besuchten Schulen ausgewählt und befragt. Alle sind im Bildungssektor tätig und kennen das senegalesische Bildungssystem. Nachfolgend sind die zwei Umfragelinks aufgeführt:

<https://de.surveymonkey.com/r/QM9VZR6>

<https://de.surveymonkey.com/r/WZY5JWB>.

Tabelle 10 Online-Befragungen im Juni 2021 bezüglich des senegalesischen Bildungssystems

Titel	Geändert ▼	Beantwortungen	Entwerfen	Erfassen	Analysieren	Freigeben	Mehr
ETUDE SUR LE SYSTÈME EDUCATIF SENEGALAIS Erstellt am 19.06.2021	25.06.2021	27					
ETUDE SUR LE SYSTÈME EDUCATIF SENEGALAIS Erstellt am 20.06.2021	22.06.2021	7					

Alle gesammelten qualitativen Daten aus der teilnehmenden Beobachtung inkl. Fotos und wurden mit Hilfe der Software EXCEL und Sway geordnet, tabellarisch dargestellt und schliesslich nach dem hermeneutischen Prinzip, welches in Unterkapitel 3.3 erläutert wird, ausgewertet.

3.3 QUALITATIVE DATENERHEBUNG

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, wie man einen Text, ein Bild oder Foto sozialwissenschaftlich auswertet (Kuckartz, 2018, S. 16). Die qualitative Datenerhebung dieser wissenschaftlichen Arbeit stützt sich auf den hermeneutischen Ansatz, welcher im nächsten Abschnitt kurz beschrieben wird.

Generell ist die Hermeneutik eine Methode der empirischen Sozialforschung, welche im Rahmen qualitativer Untersuchungen zur sinnverstehenden Auslegung von Texten bzw. Bildern herangezogen wird (Lernhelfer, 2021).

Nach Wilhelm Dilthey ist sie die Lehre des Verstehens. «Ein Ganzes kann nur verstanden werden, wenn man seine Einzelteile versteht und die Einzelteile können nur verstanden werden, wenn das Ganze verstanden wird» (ebd). Laut Freeman (1993, S. 225) ist es bei einer hermeneutischen Analyse von grösster Bedeutung, dass eine forschende Person von seiner Vorstellungskraft viel Gebrauch macht, weil die Leserin oder der Leser die Position

des Verfassers herausarbeiten muss. Demzufolge sind die Ergebnisse der Auswertung personenabhängig und subjektiv.

Klafki (1971) weist für die Analyse von Texten nach der hermeneutischen Vorgehensweise auf folgende Kernpunkt hin:

1. *Beachtung der Entstehungsbedingungen*

2. *Hermeneutischer Zirkel*: Mit einem Vorverständnis geht man an den Text heran, erarbeitet sich den Text, was zu einer Weiterentwicklung des ursprünglichen Vorwissens führt. Liest man einen Text mehrmals durch, ist das Bild einer schraubenden Spirale zutreffend, da man stets ein fortschreitendes Verständnis des Textes entwickelt. Für den hermeneutischen Zirkel ist folgende Visualisierung dargestellt.

Abbildung 3 Die hermeneutische Vorgehensweise (Danner, 2006, S. 57)

3. *Hermeneutische Differenz*: Der Begriff weist auf das zentrale Problem der sprachlichen Kommunikation hin (Kuckartz, 2018, S. 19).

4. *Angemessenheit und Richtigkeit*: Das hermeneutische Verfahren versucht, kulturelle Texte sowie Bilder richtig zu verstehen. Keine Methodik kann jedoch die Richtigkeit garantieren. Es existiert keine richtige oder falsche, sondern eine nur mehr oder weniger angemessene Interpretation (ebd.).

Zusammenfassend gilt, dass aus der Hermeneutik fünf Handlungsregeln für das Verstehen von gewonnenen qualitativen Daten relevant sind:

- Das eigene Vorverständnis darzulegen und vorhandene Vorurteile über die Forschungsfrage zu reflektieren,
- Den Text als Ganzes zu erarbeiten, bis dadurch der gesamte Text klarer wird,
- Der hermeneutischen Differenz kritisch bewusstwerden, d.h. gibt es eine andere Sprache, die mir den Text fremd macht?
- Beim ersten Durchgang bereits darauf achten, welche Themen für die Forschung wichtig sind (ebd).

Aufgabe dieser Forschungsarbeit ist demzufolge, übergreifende Themen, die in den Daten «versteckt» sind, ausfindig zu machen. Im Allgemeinen kristallisieren sich solche Themen heraus (Cropley, 2011, S.166ff).

3.4 UNTERSUCHUNGSFELD

Wie bereits im vorherigen Unterkapitel 3.1.1.1 erwähnt, ist es von grösster Bedeutung, dass die beobachtende Person bei Anwendung der freien, teilnehmenden Beobachtung einen Zugang zum Feld hat und schliesslich aus erster Quelle Zugang zu den Handlungen hat und das Ziel klar vor Augen hat. Bei dieser Arbeit war das Ziel, ein komplett fremdes und interkulturell neues Bildungssystem kennenzulernen und zu verstehen. In anderen Worten geht es darum, kulturelle Szenen in einer realen Umgebung zu erfassen. Es besteht dabei die Möglichkeit, eine Beziehung mit den Einheimischen zu entwickeln, um ihre wahren Gedanken ans Licht zu bringen. Laut Mayring (2016) existiert eine Vorgehensweise:

- Festlegung der Fragestellung;
- Herstellung des Kontaktes;
- Materialsammlung
- Auswertung (S. 56).

Für die folgende Forschungsarbeit wurden die drei folgenden Untersuchungsfelder ausgewählt, um ein komplettes Bild zu erhalten.

Alle Untersuchungsfelder befanden sich in Senegal, im Gebiet der Hauptstadt Dakar und der Stadt Rufisque.

1. SCHULEN

- Private Schulen:

ECOLE GROUPE SCOLAIRE DAVID DIOP MENDES (07.10.2020)

ECOLE INCLUSIVE LE PETIT PRINCE D'HANDISCOLE (15.2. - 25.2.2021)

- Öffentliche Schule: ECOLE ELEMENTAIRE PAU 18 (9.10.2020)

2. FAMILIENBESUCHE

FAMILIENBESUCH IN DAKAR (16.10.2019)

SENEGALISCHE FAMILIE IN MBOUR (Februar 2020)

FAMILIENBESUCH (KIND MIT TRISONOMIE 21) – (9.10.2020)

3. AUSBILDUNGSSTÄTTE FÜR JUGENDLICHE: JCLTIS (7. Oktober 2020)

Bei einer qualitativen Forschung ist der Zugang zu diesem Feld nicht gerade einfach. Laut Flick (2016) ist dies mit umfangreichen Zumutungen an die beteiligten Personen verbunden. Aus diesem Grund verdient die Frage, wie sich Zugang zu diesen Untersuchungsfeldern finden lässt, besondere Aufmerksamkeit. Dieser Forschungsprozess ist fundamental, um schliesslich an die gewünschten Beobachtungen zu kommen. In Anlehnung an Mayring (2016) gibt es diverse Herausforderungen:

Wie kommt man zu den potenziellen Untersuchungsteilnehmern? Wie kann man das Vertrauen gewinnen? Wie sollen die Materialien ausgewertet werden?

Anschliessend wird aufgezeigt, wie ein Zugang zum Untersuchungsfeld möglich wurde.

Verhaltensregel: Beim Beobachtungsfeld ist es fundamental, dass im Vorfeld das notwendige Wissen über das Feld gesammelt wird (Lamnek, 2021, S. 13). Ebenso macht Lamnek (2021, S. 13) auf die oberste Verhaltensregel

im Feld aufmerksam, welche eine forschende Person stets einhalten muss: Man muss sich so verhalten, dass die oder der Beobachtete das Feld nicht verändert.

Frauenrolle: Die amerikanische Soziologin Carol A. Bailey (Bailey, 2007, S. 67) betont zusätzlich, dass das Geschlecht, die Herkunft, das Alter, die soziale Klasse und noch weitere persönliche Charakteristiken entscheidend für einen Zugang ins Feld sein können. So käme es nicht selten vor, dass zum Beispiel Frauen einem erschwerten Zugang zu Forschungsfeldern gegenüberstehen.

Umsetzung: Die Autorin beschäftigte sich im Vorfeld monatelang mit der Frage der Umsetzung. Sie nahm Kontakt mit diversen Menschen aus verschiedenen Botschaften (Senegal, Frankreich (Paris) und Schweiz (Lausanne, Neuchâtel und Zürich) auf, um sich auf die praktische Forschung vor Ort vorzubereiten.

Kontaktpersonen: Bevor ein Zugang zur Feldforschung möglich ist, sind diverse Kontaktpersonen unabdingbar. Die Literatur unterscheidet drei Arten von Kontaktpersonen, die anschliessend kurz beleuchtet werden:

- **Amtliche Stellen:** Bei mancher Forschungsarbeit, wie es auch hier der Fall war, ist eine amtliche Erlaubnis notwendig. Über diverse Kontakte gelangte die Autorin schliesslich an die zuständigen Kontaktpersonen bei den Botschaften sowie das Ministerium d' Education in Senegal.
- **Schlüsselpersonen:** Die Schlüsselpersonen bauen bei einem solchen Projekt die Brücke zwischen der Gruppe und der forschenden Person selber. Ohne ihre Unterstützung wäre der Zugang zum Feld nicht realistisch.
- **Zugang zu öffentlichen Institutionen:** Wichtig sind informelle Kontakte mit den Institutionen bzw. Schulen. Oft geschieht dieser Prozess durch einen schriftlichen Austausch (Lamnek, 2021, S. 13.).

Rollendefinition: Die forschende Person wird mit ihren kommunikativen Fähigkeiten zum zentralen Instrument der Erhebung. Wie bereits geschildert, gibt es diverse Rollen und Positionen, welche die Forscherin einnehmen kann. Das Dilemma zwischen Teilnahme und Beobachtung ist für eine gute Beobachtung essenziell (Flick, 2016, S. 143 ff.). Nach dieser Erkenntnis entschied sich die Autorin, ihre Französischkenntnisse zu vertiefen, um im Feld frei kommunizieren zu können.

4 Empirischer Hauptteil

In diesem Kapitel werden die empirischen Daten, welche während den verschiedenen Forschungsaufenthalten in Senegal zwischen Oktober 2019 und August 2021 gesammelt wurden, dargestellt. Die Beobachtungen werden in Form eines Tagebuchs präsentiert und die Antworten der Befragungen zusammenfassend wiedergegeben. Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, wird nur ein Teil des gesamten Rohmaterials präsentiert. Im Anhang sind noch weitere Materialien zu finden. Siehe dazu Kapitel 7.

4.1 FORSCHERTAGEBUCH SCHULEN

4.1.1 *ECOLE ELEMENTAIRE PAU 18 – 9. Oktober 2020*

Heute ist der 9. Oktober 2020 und ich besuche eine öffentliche Primarschule namens PAU 18. Mein Chauffeur steht vor der Haustür bereit. Er ist bis jetzt stets zuverlässig sehr professionell gewesen. Ich fühle mich in seiner Nähe sicher und gut aufgehoben. Täglich gebe ich ihm 10'000 Francs für seine Dienstleistungen. Dies entspricht umgerechnet etwa 16 Schweizer Franken und ist für ihn viel Geld. Täglich schaue ich, dass er mit mir frühstückt und eine warme Mahlzeit in einem schönen Restaurant geniessen kann. Als Dankeschön und als Symbol meiner Wertschätzung für seine Familie habe ich heute Schokolade mitgebracht. Ich weiss, dass seine Frau schwanger ist und aus diesem Grund habe ich für das Ungeborene kleine Schuhe gekauft. In Senegal weiss man vor der Geburt nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Dies wird, wie der Name des Ungeborenen, strengstens geheim gehalten und nicht vor der Taufe preisgegeben. Nun geht es los, ich gebe dem Chauffeur die Telefonnummer, damit er mit dem Schulleiter Hr. M. Badiane Kontakt aufnehmen und sich nach der Adresse erkundigen kann. Die Schule ist eine öffentliche Primarschule, welche sich in Parcelle Assaines, ungefähr eine Autofahrtstunde von Dakar entfernt, befindet. Die Menschen kommunizieren stets telefonisch auf Wolof und finden so sehr zügig die Destination. Während der Chauffeur fährt, beobachte ich die Menschen neben der Strasse. Die Frauen tragen ihre Früchte in einem Korb auf dem Kopf und stehen direkt neben der Strasse. Viele von ihnen tragen zudem ihre Kleinkinder auf dem Rücken. Anhand ihrer Gesichtsausdrücke versuche ich, ihre Gedanken zu lesen. Auf den ersten Blick scheinen die Menschen in Senegal nicht besonders freundlich und offen gegenüber weissen Menschen zu sein. Minuten vergehen, bis ich endlich ein paar Kinder lachen höre und spielen sehe. Die jungen Männer auf der Autobahn laufen mitten auf der Fahrbahn herum und versuchen, den Autofahrern Papiertücher, Erdnüsse und weitere Gegenstände zu verkaufen. Sichten sie eine weisse Frau, rufen sie einigen Kindern und Jugendlichen etwas zu. Sogleich rennen mehrere Kinder und Jugendliche zum Auto und versuchen ihr Glück beim Betteln. Dazu führen fast alle Kinder eine Blechdose mit sich herum. Auf der Strasse sind unheimlich viele Kinder mit zerfetzten Kleidern zu sehen. Ich frage mich, wieso die Kinder und Jugendlichen nicht in der Schule sind? Ich stelle meinem Chauffeur diese und viele weiteren Fragen und wir kommen schnell ins Gespräch. Er beginnt zu erzählen und ich höre äusserst aufmerksam zu, da seine Französisch-Kenntnisse nicht besonders ausgeprägt sind. Man spürt, dass er die französische Sprache nicht regelmässig benutzt. Seinen Ausführungen zu folge besuchen diese Kinder meist die Daara-Schulen, sogenannte traditionelle Koranschulen. Diese verpflichten die Kinder auf die Strasse zu gehen und um Geld zu betteln. Damit müssen sie den Lohn ihrer Lehrer bezahlen und verbringen deshalb sehr viel Zeit auf der Strasse. «Ohne Geld kein Unterricht, oft gibt es eine Tracht Prügel!», schmunzelt er. Er sieht mich an, bemerkt mein Interesse und erzählt weiter. Diese Strassenkinder nennen wir Talibes. Mehrere betteln allein auf den Strassen und sind buchstäblich unter der Knute der Koranlehrer, welche Marabout heissen. Ch. sagt, dass die Regierung mehrere Versuche unternommen hat, die Kinder von der Strasse zu holen, aber wie er konsterniert feststellt, gelingt dies nur zum Teil. Er erzählt mir, dass viele dieser Kinder in grossen, stickigen Schlafräumen von bis zu 30 Kindern auf dem kahlen Betonboden schlafen. Im Kerzenschein müssen sie die Koranverse auswendig lernen. Dies läuft mehrere Stunden so. Am

frühen Morgen werden sie dann erneut mit einer Blechdose hinaus in die Stadt geschickt. Wasser gibt es oft nicht genug und ihre Körper werden nur mit alten, dreckigen Lumpen bedeckt. Er schaut mich an und sagt mit einer bedrückten Stimme, dass viele von ihnen krank seien und manchmal sogar misshandelt würden. Wenn sie am Abend zurück in die Schule gingen und keine Almosen gesammelt hätten, würden sie verprügelt. Gemäss seinen Aussagen müssen die Kinder entweder genügend Zucker und Mehl, oder 250 Franc mit zur Ausbildungsstätte bringen. 1 CHF entspricht umgerechnet rund 600 Franc. Dies bedeutet, dass diese Kinder etwas weniger als 50 Rappen pro Tag abgeben müssen, wenn sie nicht verprügelt werden möchten. Ich kann meine Gefühle in diesem Moment nicht beschreiben. Gefühle von Unverständnis, Wut aber auch Trauer machen sich bemerkbar. Wie kann man dies zulassen? Wie kann ein Mensch, der sogar ein Lehrer ist, nur ein Kind verprügeln? Weshalb wird dies toleriert? Mein Chauffeur Chr. Erzählt weiter und meint, dass die Daara-Schulen eine lange Tradition im Senegal hätten und die Eltern ihre Kinder den Daaras anvertrauen. Bei diesen kostenlosen Internaten gehöre neben dem Rezitieren der Koranverse das Betteln zur Ausbildung mit dazu. Er meint, dass viele Schulen den Kindern keine richtige Erziehung, geschweige denn eine Schulbildung anbieten können. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Daara-Schulen wachse die Skrupellosigkeit gegenüber den Kindern. Ich frage nach und möchte mehr erfahren. Er sagt mir, dass es im Senegal im Jahre 2005 einen Vorfall gab, wo aufgrund eines Brandes mehrere Kinder verstarben. In der Folge wurde im Senegal ein Gesetz verabschiedet, welches Betteln unter Zwang verbietet. Auch für jegliche Misshandlungen gibt es hohe Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren. Die Realität sehe aber anders aus, meint er. Niemand kontrolliere und kümmere sich um diese Gesetze. Die Polizisten sind da und sammeln die Kinder manchmal ein und manchmal nicht. Dann werden sie in der Hoffnung, ihre Familien zu finden, in diverse Zentren abgeschoben. Leider ist die Suche oft aussichtslos und die Familienangehörigen sind nicht auffindbar. Er meint, da stecke viel Korruption dahinter. Oft bauen islamische Organisationen Koranschulen mit Geld aus arabischen Ländern auf und setzen Imame (Pfarrer) an die Macht, damit der Staat keine Kontrolle über die pädagogische Arbeit sowie die ideologische Ausrichtung übernehmen kann. Die Folgen seien fatal. Einige Koranschulen rücken nicht nur wegen ihrer Rahmenbedingung ins Visier der Behörde, sondern ein Imam wurde auch schon verhaftet, weil er sich mit einem senegalesischen Dschihadisten traf, der für die nigerianische Terrororganisation Kinder rekrutierte. Das Leben dieser kleinen und hilflosen Tabibes, so werden die Kinder genannt, sei ein Horror. Acht Stunden Betteln und neun Stunden Koranverse rezitieren, dies sei der Rhythmus ihres Lebens. Ich habe komplett die Zeit vergessen und gar nicht bemerkt, dass wir in der Zwischenzeit bereits beim Schulgebäude angekommen waren. Jetzt sehe ich, wie der Direktor bereits im Freien auf mich gewartet hat. Daneben steht Senator A., der für das Departament «Ministere des Affaires etrangers» in Senegal (Dakar) arbeitet und diesen Termin erst ermöglicht hat. Ich steige aus und bitte Ch., auf mich zu warten. Ich laufe auf die beiden Männer zu und begrüsse sie herzlich. Der Direktor zeigt sich sichtlich erfreut und heisst mich an seiner Schule sofort willkommen. Voller Stolz betreten wir den Innenhof, der zugleich der Pausenplatz seiner Schülerinnen und Schüler ist. Sehr zu meinem Erstaunen sind nirgends ein Spielplatz oder Spielgeräte zu sehen. In der Mitte des Hofes steht einzig ein Baum. Kaum konnte ich meine Gedanken einordnen, erwähnt er mir gegenüber, dass die Toiletten leider ein grosses Problem seien. Nur kurze Zeit später betrete ich sein Büro und erkenne einen alten Drucker und einen Stapel Blätter auf seinem Holztisch. Dahinter befindet sich ein Schrank voll mit alten, verstaubten Büchern. Kaum sind wir im Büro angekommen, beginnt er, einige seiner

Unterlagen zu öffnen und darüber zu sprechen. Alle Schülerinnen und Schüler seien von Hand erfasst. Für die Lehrpersonen aber auch für ihn sei es sehr anstrengend, dass so viele Schülerinnen und Schüler in einer Klasse seien. Einmal hätte ihn eine Mutter beinahe angezeigt, weil er einem unartigen Schüler eine Ohrfeige gegeben habe. Ohne anzuklopfen, betritt ein Lehrer das Büro. Dieser wird sogleich vom Direktor als hervorragende Lehrperson gelobt. Er würde sogar hungrigen Schülern Brot kaufen und ihnen dieses vor dem Unterricht zum Essen geben. Es sei üblich, dass Schülerinnen und Schüler ohne Frühstück oder Kreide in die Schule kämen. Heute sind aber keine Kinder in der Schule. Wir gehen zu den Klassenräumen, welche alle gleich, mit alten Holztischen und Bänken, ausgestattet sind. Pro Klasse sitzen circa 40 Kinder in einem Raum und schreiben die Aufgaben von der Wandtafel ab. Dies ist der typische Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler schreiben stundenlang ab und versuchen, die ihnen gestellten Aufgaben zu lösen. Gemäss den Aussagen des Direktors verbringen die Kinder ungefähr 60% der Schulzeit mit Abschreiben. Für die Erarbeitung der Aufgaben, den effektiven Lernprozess sowie die Reflexion des Lösungswegs bleibt kaum Zeit. Der Lehrer sagt schnell, dass dies ein äusserst harter Job sei, da sie nur über wenig Hilfsmittel verfügen würden. Computer oder andere elektronische Geräte sind keine zu sehen. Auch sind kaum irgendwo Zeichnungen oder Anschauungsmaterial zu sehen. Die Klassenzimmer wirken karg und vermitteln in meinen Augen keine freundliche Lernatmosphäre. Beim erneuten Betreten des Pausenplatzes treffen wir auf drei Schülerinnen, die gerade erfolgreich die Abschlussprüfung der Primarschulzeit bestanden haben. Er ist sichtlich stolz und wir machen gemeinsam ein Foto. Nach circa drei Stunden verabschiede ich mich dankbar für das nette Gespräch und seine Gastfreundschaft. Völlig überrascht bin ich, als er mir am Ende ein gelbes, mit dem Namen der Schule bedrucktes T-Shirt als Abschiedsgeschenk übergibt. Ich überreiche ihm Schweizer Schokolade sowie einen kleinen Geldbetrag in der Höhe von umgerechnet CHF 100 für die Anschaffung von Kreide für die Schülerinnen und Schüler. Wir verabschieden uns mit einer herzlichen Umarmung. Mit Ch. fahre ich wieder zurück zu meiner Unterkunft. Im Auto verspüre ich eine leichte Traurigkeit sowie Schwere bezüglich aller Eindrücke. In der kleinen Mietwohnung angekommen, versuche ich, alle auf Französisch vermittelten Informationen nochmals einzuordnen und niederzuschreiben.

4.1.2 *ECOLE GROUPE SCOLAIRE DAVID DIOP MENDES – Oktober 2020*

In diesem Abschnitt werden die Beobachtungen an der Ecole Groupe Scolaire David Diop Mendes geschildert, welche eine Privatschule ist und von einem Schweizer Verein finanziell unterstützt wird. Mit Hilfe der Methode der teilnehmenden Beobachtung war es möglich, das formale Bildungsumfeld, die Art und Weise der Unterrichtsdurchführung, das Verhalten von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen und die Art der Interaktionen, welche in dieser Schule stattfinden, zu untersuchen.

Die Groupe Scolaire David Diop Mendès ist eine private Schule in Diamaguène Sicap Mbao, einer der 16 Gemeinden der Stadt Pikine. Ich fühle mich überglücklich, da die Schule von einem Verein in der Schweiz mitfinanziert wird. Die ehemalige Präsidentin C.A., die zurzeit in der Schweiz wohnt, hat sich für das Wohlergehen der Schule eingesetzt. Heute ist sie mit einem Senegalesen verheiratet und hat mir, bevor ich die Schule besuchen durfte, die nötigen Informationen und Kontaktpersonen vorgestellt. Die DDM-Schulgruppe wurde 1997/98 gegründet. Aber erst 2005 unterzeichnete der Präsident das Anerkennungsdekret, das David Diop Mendes zu einer offiziellen Schule machte.

Die Initiative zur Gründung dieser Schule ging von Herrn Lô, derzeit Französischlehrer an der Schule und für die Finanzen zuständig, und von Herrn Mbaye Sène, dem derzeitigen Direktor der Schule, aus. Die beiden Freunde hatten den Wunsch, sich durch Bildung an der nationalen Entwicklung zu beteiligen. Die Idee, die Schule nach dem senegalesischen Dichter David Diop Mendes zu benennen, stammt von Herrn Lô, dem Mitbegründer. Mit dieser Geste wollte er den ehemaligen Dichter wieder zum Leben erwecken, ihn zum Paten der Schule machen, damit seine Gedanken als Vorbild für andere junge Senegalesinnen und Senegalesen dienen und so dazu beitragen, die Abwanderung von Fachkräften zu verhindern.

Derzeit ist die David Diop Mendes-Schulgruppe ein formales Bildungszentrum mit Klassen im Vorschul-, Grundschul-, Mittelschul- und Sekundarschulbereich.

Im Hauptgebäude der Schule, in dem sich die Verwaltung befindet, sind die Klassen der Mittel- und Oberstufe untergebracht. In einem anderen Gebäude auf der anderen Strassenseite werden Grundschüler und Vorschüler unterrichtet.

Im Erdgeschoss des grossen Gebäudes befindet sich das Büro der beiden Mitbegründer der Schule. Auf der gleichen Ebene befinden sich ein Lehrerzimmer, das Kassenbüro und die Krankenstation. Die Schule verfügt auch über ein Labor und einen Raum für Aufsichtspersonen. Diese beiden Zimmer befinden sich im ersten Stock. Die Schulgruppe David Diop Mendes verfügt auch über eine Bibliothek, die den Schülerinnen und Schülern Zugang zu Literatur aus verschiedenen Bereichen ermöglicht. Die Klassenräume für die Klassen 6 bis 12 befinden sich im ersten und zweiten Stock des Hauptgebäudes.

Meine Beobachtungszeit in dieser Bildungseinrichtung dauerte drei Tage, in denen ich drei verschiedene Klassen beobachten durfte.

Erster Tag der Beobachtungen

Meinen ersten Tag beginne ich am Dienstag, den 7. Oktober 2021. Ich komme gegen 10 Uhr auf dem Gelände an, als sich die Schülerinnen und Schüler bereits in der ersten Pause befinden. Viele Schülerinnen und Schüler versammeln sich vor der Schule, essen einen Snack und sprechen zusammen.

Am Eingang der Schule werde ich vom Hausmeister in das Büro des Schulleiters, mit dem ich zuvor Kontakt aufgenommen hatte, verwiesen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde erläutere ich ihm erneut die Gründe für meine Anwesenheit. Kurz darauf stellt der Schulleiter den Kontakt zum Französischlehrer der ^{dritten} B-Klasse her. Der Lehrer, der keine Scheu zeigt, lädt mich ein, ihm in sein Klassenzimmer zu folgen. Das Schulzimmer befindet sich im zweiten Stock des Hauptgebäudes. Die vier Wände sind blau gestrichen und im hinteren Teil des Klassenzimmers befinden sich zwei grosse Türen, die auf den Balkon führen. Der Raum ist weder mit Ventilatoren noch mit einer Klimaanlage ausgestattet, sodass diese beiden Öffnungen auch im Sommer für ein einigermaßen angenehmes Raumklima sorgen müssen. Im Klassenzimmer ist es im Oktober weder zu heiss noch zu kalt. Durch das Öffnen der Fensterläden können die Schülerinnen und Schüler ausserdem von einem optimalen Tageslicht profitieren.

Das Klassenzimmer erscheint sehr alt und die blauen Wände hätten dringend einen Anstrich nötig. Der Raum ist mit einer grossen Tafel, Kreiden und einem Computer ausgestattet. Es gibt drei Reihen mit Tischbänken. In jeder Reihe können maximal zwanzig Schüler sitzen. Das Lehrerpult befindet sich am Eingang des Klassenzimmers,

direkt vor der ersten Tischbankreihe. Die Bänke im Klassenzimmer sind zwar recht alt, aber sehr bequem und perfekt an die Grösse der Schülerinnen und Schüler angepasst.

Der erste Tag der Feldbeobachtung ist den Schülerinnen und Schülern beim Französischunterricht gewidmet. Als ich um 10:20 Uhr das Klassenzimmer betrete, ist die Pause der Schülerinnen und Schüler offensichtlich noch nicht vorbei. Einige Kinder befinden sich vor der Schule und kommunizieren mit den Personen auf dem Balkon. Nach einigen Minuten verlässt der Lehrer das Klassenzimmer. Dabei fällt mir auf, dass die im Rahmen der Covid-19-Bekämpfung eingeführten Schutzmassnahmen nicht beachtet werden. Die Schülerinnen und Schüler tragen keine Masken und halten die Abstandregeln nicht ein. Ein Schüler sieht sich in der Pause mit einem Handy ein Video an. Dies erregt meine Aufmerksamkeit, da in Artikel 3 der mir vom Schulleiter ausgehändigten Schulordnung steht, dass die Verwendung von Mobiltelefonen innerhalb der Schule untersagt ist.

Um 10:34 Uhr ist der Lehrer immer noch nicht zurück im Klassenzimmer. Ich hatte den Eindruck, dass die Pause ein bisschen zu lang war. Währenddessen essen noch immer viele Schülerinnen und Schüler im und ausserhalb des Schulzimmers ihre Snacks.

Um 10:38 Uhr betreten alle Schülerinnen und Schüler den Raum, welche sich zuvor noch auf dem Balkon oder vor dem Schulgebäude befunden haben. Einige von ihnen starren mich an, da sie sichtlich von meinem Besuch überrascht sind.

Die Schülerinnen und Schüler sitzen so nebeneinander, wie sie es gerade möchten. Mädchen und Jungen sind dabei nicht voneinander getrennt und sitzen auch nebeneinander. Als der Lehrer um 10:44 Uhr in den Klassenraum zurückkehrt, stehen alle Schülerinnen und Schüler von ihren Bänken auf, um ihn zu begrüßen.

Als einige Minuten später eine zweite Lehrperson (eine Frau) in die Klasse kommt, werde ich vorgestellt. Zudem wird der Grund meines Besuches erläutert. Daraufhin erzählt der Lehrer den Schülerinnen und Schülern ganz kurz, dass er mit dem Schuldirektor eine Besprechung über die bevorstehenden Prüfungen abgehalten habe. Da er sich am Ende des Jahres in einer Phase der Wiederholung zur Vorbereitung auf die BFEM-Prüfung befindet, unterrichtet der Lehrer seine Schülerinnen und Schüler eigentlich nicht. Der Lehrplan für Französisch ist bereits abgeschlossen. Die Jugendlichen müssen also nur Wiederholungsübungen machen, um sich möglichst gut auf die bevorstehenden Tests vorzubereiten.

Die Wiederholungsstunde beginnt, indem die Lehrerin den Schülern eine erste Übung vorschlägt. In diesem Fall geht es um die Methode zur Ermittlung der Problematik eines Aufsatzthemas. Die Lehrkraft diktiert den Schülerinnen und Schülern die Aufgabe, welche dann in ihre Hefte abschreiben wird. Gleichzeitig schreibt der Lehrer die schwierigen Wörter an die Tafel, damit die Schüler diese richtig schreiben. Jetzt werden die Schülerinnen und Schüler angewiesen, einige Minuten über das vorgegebene Thema nachzudenken. Das Thema ist ein Aufsatz und sie müssen das Problem und das Thema bestimmen und einen Aufsatzplan entwickeln. Nachdem die Lehrkraft die Vorgehensweise erklärt hat, gibt sie den Schülerinnen und Schülern fünf bis sieben Minuten Zeit, um die Übung individuell zu bearbeiten.

Während dieser Zeit gehen die Schülerinnen und Schüler, welche Schwierigkeiten mit der Übung haben, zum Lehrer ans Pult und besprechen mit ihm das Thema. Nach den wenigen Minuten Bearbeitungszeit geht die Klasse zum Pooling über. Der Lehrer bittet die Schüler, Antworten auf die erste Frage vorzuschlagen. Mehrere Schüler heben daraufhin den Finger.

Als erstes fällt auf, dass die Klasse dynamisch ist und die meisten Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen. Im Falle einer falschen Antwort versucht der Lehrer, die Schüler nicht zu frustrieren. Anstatt die Schülerinnen und Schüler darauf hinzuweisen, dass er oder sie eine falsche Antwort gegeben hat, verwendet er Ausdrücke wie "Wer kann es besser sagen?" oder "Wer hat einen anderen Vorschlag?" Ich denke, dass die Lehrkraft auf diese Weise die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme ermutigt, indem sie ihnen zu verstehen gibt, dass es keine falschen Antworten gibt, sondern nur Antworten, die verbessert werden können.

Einigen Schülern fällt es schwer, ihre Ideen auf Französisch auszudrücken, wenn sie benannt werden. Um ihnen die Bearbeitung des Auftrags zu erleichtern, erlaubt ihnen der Lehrer, in Wolof zu antworten. Ich habe auch festgestellt, dass der Lehrer die richtigen Antworten nicht direkt an die Jugendlichen weitergibt. Je nachdem welche Lehrperson gerade spricht, gibt den Schülerinnen und Schülern Erklärungen, hilft ihnen, besser zu verstehen und drängt sie, selbst die richtigen Antworten zu finden. Auch wenn die Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern und den Lehrpersonen eher hierarchisch ist, scheinen die Lernenden in Gegenwart ihrer Lehrpersonen nicht gestresst, eingeschüchtert oder ängstlich zu sein. Im Gegenteil herrscht eine angenehme Atmosphäre im Klassenzimmer und die Lernenden fühlen sich wohl und kommunizieren ohne Angst mit ihm oder ihr.

Während der Korrektur des Aufsatzes über die Rolle der Frau in der Gesellschaft entbrannt in der Klasse eine Debatte über dieses Thema. Einige Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, dass die Stärkung und die Förderung der Frauen ihre Stellung in der Gesellschaft verbessern könnte. Andere hingegen argumentieren, dass eine zu grosse Stärkung der Frauen eine Schwächung der Männer zur Folge hätte. Die Debatte dauert etwa zehn Minuten.

Interessant ist, dass die Methodik bei allen gestellten Aufgaben die selbe war. Zuerst arbeiten die Kinder selbstständig an der Aufgabenstellung und dann werden die Ergebnisse im Plenum zusammengefasst.

Nach der Korrektur der zweiten Übung an der Tafel erinnert der Lehrer die Schülerinnen und Schüler daran, wie wichtig es sei, die in ihren Lehrbüchern behandelten Themen zu beherrschen, da ihnen diese Themen in der BFEM-Prüfung vorgelegt werden können. Danach teilt er ihnen mit, worum es in der nächsten Überprüfungssitzung geht, bevor er sie entlässt. Der Unterricht endet um 12:15 Uhr. An meinem ersten Beobachtungstag fällt mir auf, dass keine Glocke läutet, um den Beginn oder das Ende des Unterrichts einzuläuten. Obwohl die Unterrichtszeiten vorgegeben sind, werden sie nicht strikt eingehalten.

Zweiter Tag der Beobachtung

Der zweite Beobachtungstag beginnt mit der Beobachtung der Schülerinnen und Schüler einer ^{3.} Klasse (die sich von der zuvor beobachteten Klasse unterscheidet).

Die braune Farbe der Tische, die Farbe an der Wand sowie das Schwarz der Kreidetafel sehen verblasst aus. Gleich wie der Raum, welchen ich am Tag zuvor besucht hatte, verfügt auch dieser Raum über zwei grosse Fenstertüren. Der Raum ist in zwei Reihen mit jeweils etwa zehn Tischen unterteilt. Die Schüler sitzen in Zweier-, Dreier- und teilweise Vierergruppen an ihren Tischen. Bereits bevor die Lehrperson das Klassenzimmer betritt, sind die Schülerinnen und Schüler anwesend. Mir fällt sofort auf, dass sich in der Klasse mehr Mädchen (19) als

Jungen (3) befinden. Später erklärt mir der Schulleiter, dass es in fast jedem Raum der Schule weniger Jungen als Mädchen gibt.

Da meine Beobachtungen am Ende des Schuljahres stattfinden, befinden sich die Schüler der 3. Klasse in der Wiederholungsphase, beziehungsweise dem Prüfungsunterricht. Der Unterricht in Biowissenschaften und Geowissenschaften (LES) sollte um 10:00 Uhr beginnen, beginnt aber erst um 10:30 Uhr.

Während des ersten Kursteils gibt der Lehrer einigen Studenten mündliche Übungen, um sie besser auf die BFEM SVT-Prüfung vorzubereiten. Dazu erhalten sie praktische Aufgaben, welche sie innerhalb von 15 Minuten lösen sollen.

Die anderen Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, ihre Hefte herauszunehmen, damit sie Wiederholungsübungen machen können. Dies sorgt für Aufregung im Klassenzimmer, da einige ihre Unterlagen draussen im Flur vergessen haben. Während 7 Schülerinnen und Schüler das Klassenzimmer kurz verlassen, nutzen die anderen die entstandene Zeit, um sich eine kurze Pause zu gönnen. Der Lehrer bittet nun alle Schülerinnen und Schüler um Ruhe. Danach fordert er sie auf, vier Übungen in ihrem Heft zu bearbeiten. Er gibt ihnen 15 Minuten Zeit, um die Übungen einzeln zu lösen, bevor diese im Klassenverband besprochen werden. Während die meisten Schülerinnen und Schüler die von der Lehrkraft geforderten Arbeiten erledigen, finden im Klassenzimmer leise Diskussionen statt. Die Lehrperson gibt einigen Schülerinnen und Schülern Ratschläge, wie sie sich auf die BFEM-Prüfung vorbereiten können. Er schlägt unter anderem vor, dass sie ihre intellektuellen Aktivitäten variieren und nicht den ganzen Tag ein und dasselbe Thema bearbeiten sollen. Zudem wird die Wichtigkeit von körperlichen Aktivitäten hervorgehoben.

Um 11.35 Uhr sind die einzelnen Übungen beendet. Ein Schüler wird von der Lehrkraft dazu bestimmt, die Übungen an der Tafel zu lösen. Die Lernenden sind sehr interessiert an der Korrektur beteiligt. Sie heben ihre Finger, geben Antworten, beteiligen sich an den Gesprächen usw. Da ich im hinteren Teil des Klassenzimmers sitze, fällt es mir nicht immer einfach, die Schriften der Schülerinnen und Schüler an der Tafel zu erkennen. Nach der Korrektur der vier Übungen endet die Lektion gegen 12:00 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler räumen lautstark ihre Sachen weg und gehen direkt zum Schulausgang.

Dritter Tag der Beobachtung

Es folgt der dritte und letzte Tag meiner Beobachtungen in der Schule. Der für 10 Uhr angesetzte Kurs beginnt tatsächlich um 10:17 Uhr. Ich betrete das Klassenzimmer um 10:10 Uhr, weil mich der Finanzbeauftragte der Schule der heutigen Lehrerin vorgestellt hat. Das Klassenzimmer, in welchem eine Englischstunde beginnen sollte, ist sehr laut. Im Vergleich zu den beiden Klassenzimmern der Vortage ist dieses viel lebendiger. Die Schülerinnen und Schüler sind trotz der Anwesenheit der Lehrerin recht gesprächig.

Das Klassenzimmer ist viel besser eingerichtet als die Tage zuvor. Der Gesamteindruck ist gepflegter, die Arbeitsflächen sind besser beleuchtet, die Wände und die Tafel wirken neuer. Zudem hängen zwei Ventilatoren von den Decken und sorgen für ein sehr angenehmes Raumklima. Im Unterschied zu den Vortagen gibt es aber nur wenig Tageslicht, weshalb die Beleuchtung stets eingeschaltet sein muss. Der Raum ist mit diversen Aufbewahrungsmöbeln ausgestattet, welche zur Lagerung verschiedener Lehrmittel dienen. Hier sitzen die Schülerinnen und Schüler in Gruppen von zwei oder drei Personen an den Pulten. Da der Raum eher klein ist, befindet sich das

Lehrerpult ziemlich nahe an den Tischen und Bänken der Schülerinnen und Schüler. Die Ausrichtung der Tische ist gleich wie in den beiden bereits besuchten Klassenzimmern. Zudem verfügt das Zimmer über einen Feuerlöscher. Auf der Vorderseite des Klassenzimmers kann ich das Wort "Labor" lesen. Es war also das Physik- und Chemielabor, das als Unterrichtsraum für den Englischkurs genutzt wird. Ich weiss nicht, ob dies eine Ausnahmesituation ist oder nicht.

Zu Beginn der Stunde ruft die Lehrerin zur Ruhe auf und beginnt, eine Übung an die Tafel zu schreiben. Als sie damit fertig ist, will sich die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler an der Korrektur der Übung beteiligen, indem sie die Finger heben. Es ist zu beachten, dass die Lehrerin während des Unterrichts hauptsächlich auf Englisch mit ihren Schülerinnen und Schülern spricht. Diese versuchen, so gut es geht, das gleiche zu tun. Während ihrer Erklärungen betritt eine männliche Lehrperson das Klassenzimmer. Die Lehrerin macht mit ihren Erklärungen weiter, während der Lehrer im Klassenzimmer zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern geht.

Am Ende der Korrektur der ersten Übung wird ein Schüler aufgefordert, einen Text zu lesen. Während der Schüler mit Vorlesen beginnt, wird es im Klassenzimmer immer lauter. Nach kurzem Ermahnen der Lehrerin wird es schliesslich wieder ruhiger. Während der Lesestunde sind die Schülerinnen und Schüler, welche in den vorderen Bänken sitzen, am fleissigsten. Diejenigen, die hinten sitzen, sind ziemlich abgelenkt und unterhalten sich fast während der gesamten Schulstunde.

Nach der Lektüre gibt die Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern eine neue Aufgabe, die sie einige Minuten in Einzelarbeit bearbeiten müssen. Während der individuellen Bearbeitungszeit gehen beide Lehrpersonen im Klassenzimmer umher, um sich zu vergewissern, dass alle Schülerinnen und Schüler die geforderte Arbeit erledigen. Die Lehrpersonen nutzen die Gelegenheit, um einzelnen Lernenden die Aufgaben nochmals zu erklären.

Nach Ablauf der Zeit, die für die Übungen zur Verfügung stand, bittet der Lehrer um Freiwillige für Korrekturen an der Tafel. Die meisten Schülerinnen und Schüler arbeiten aktiv mit und viele von ihnen heben ihre Finger.

Der Lehrer versucht, alle Schülerinnen und Schüler einzubeziehen.

Während der Korrekturen gibt es eine Situation, in welcher sich einzelne Schülerinnen und Schüler über die Person an der Tafel lustig machen. Die Lehrperson geht sogleich darauf ein und unterbindet das Gelächter.

Nachdem die Aufgabe korrekt gelöst wurde, beginnen alle Schülerinnen und Schüler mit der Abschrift von der Tafel. Die Lehrperson erwähnt in diesem Zusammenhang nochmals, dass es bei der BFEM-Prüfung wichtig ist, gewisse Aufgaben genau so zu lösen, wie sie an der Tafel besprochen werden.

Wie in den vorangegangenen Klassen ist das Kursprogramm abgeschlossen und die Schülerinnen und Schüler warten nur noch auf die BFEM-Prüfung, um in die Schulferien zu gehen. Mit Hilfe der Lehrperson wiederholen die Lernenden einzelne Themen durch Wiederholungsübungen.

Die Schülerinnen und Schüler, die im hinteren Teil der Klasse sitzen, sind noch immer sehr gesprächig. Während die Übungen von der Tafel abgeschrieben werden, muss der Lehrer einen Schüler in der hintersten Reihe erneut ermahnen. Nachdem dieser immer noch spricht, steht der Lehrer auf, geht zu ihm hin, packt ihn an den Ohren und zieht in aus dem Klassenzimmer. Nach dieser Aktion ist es im Klassenzimmer augenblicklich leise.

Nachdem die Klasse eine Reihe von Übungen zur Konjugation und Grammatik gemacht hat, gibt die Lehrperson noch einige Ratschläge, wie sie gut auf Englisch schreiben können. Da diese Ratschläge für das Bestehen des

Englischtests beim BFEM von grossem Nutzen sein werden, sind die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der Lektion sehr fleissig.

4.1.3 *ECOLE INCLUSIVE LE PETIT PRINCE D'HANDISCOLE*

Erster Besuchstag: Mittwoch, 17. Februar 2021

Heute beginnt das grosse Abenteuer. Ein netter Mann öffnet die Tür und bittet mich hinein. Anna, die Direktorin, erwartet mich mit offenen Armen und stellt mich in jeder Klasse kurz vor. Die Schülerinnen und Schüler stehen auf und begrüßen mich im Chor: «Bonjour». Dies ist für mich ein sehr ungewöhnliches Gefühl. Ich spüre die Blicke der Kinder, welche alle ihre schönen Uniformen tragen. Heute werde ich die Chance haben, eine gemischte Mehrklasse mit zwei Jahrgängen zu erleben. Ich setze mich auf die Seite und sehe drei Jungen und fünf Mädchen still und geduldig an ihren Plätzen sitzen. Der Unterricht beginnt mit dem aktuellen Mathematikthema Gewichte. Der Lehrer zeigt eine Gewichtswaage. Es gibt zwei Schülerinnen in der Klasse, welche schwerhörig sind. Für die acht Schulkinder sind zwei Lehrpersonen zuständig, ein junger Lehrer und der Hilfslehrer, welcher das Gesagte in die Gebärdensprache übersetzt. Der Lehrer steht die ganze Zeit mit der Kreide in der Hand vorne neben der Wandtafel und erklärt mündlich. Alle sitzen mit einem Heft und einem Kugelschreiber in der Hand an ihren Pulten. Keine Etuis und auch keine Bleistifte, Farbstifte oder sonstiges Arbeitsmaterial sind auf den Holzpulten zu sehen. Die Kinder haben alle ihren eigenen Arbeitsplatz und der Raum ist für acht Schüler geräumig. Sie nehmen nun ihre Kreide und eine kleine Tafel aus ihren Rucksäcken hervor, wo sie anschliessend ihre Antworten notieren. Alle hören aufmerksam zu und schreiben ab. Sie bekommen den Auftrag, die Masstabelle auf der Wandtafel abzuzeichnen. Der Lehrer wird permanent 'Monsieur' genannt. Er schreibt eine Rechnung an die Wandtafel und die Schüler schreiben das Resultat auf. Er ist sehr präsent und wirkt autoritär. Ich bin erstaunt über seine Ausdauer, er muss alles an die Wandtafel schreiben und sogleich wieder auswischen. Er verbringt circa zehn Minuten damit, eine Aufgabe vom Lehrbuch abzuschreiben. Ich frage mich gerade, wieso die Kinder nicht ihr eigenes Buch haben. Somit wäre der Unterricht viel effizienter und die Schülerinnen und Schüler könnten individueller arbeiten. Doch in dieser Klasse wird der Frontalunterricht gelebt. Persönlich finde ich es sehr schade, weil es eine kleine Klasse ist und man auf methodischer und didaktischer Ebene bestimmt mehr auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen könnte. Der Bezug zur Praxis scheint zu fehlen, die Schülerinnen und Schüler haben keine Möglichkeit, die verschiedenen Gewichte praktisch zu erfahren.

Da sehe ich erste Indizien von Individualisierung. Der Lehrer widmet nach 45 Minuten seine Aufmerksamkeit drei Schülerinnen und Schülern und gibt ihnen eine Aufgabe zum Lösen. Die anderen Schüler erhalten währenddessen vom Hilfslehrer einen anderen Auftrag und müssen diesen selbständig lösen. Der Auftrag lautet, 5 Kilogramm in Gramm umzurechnen. Der Lehrer erklärt und erklärt. Manchmal stottert er, ist aber sehr engagiert. Während des Monologs hören die Kinder zu, arbeiten still am Platz und stellen keine Fragen. Ein Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen scheint nicht zu existieren. Jene Kinder die fertig sind, bleiben am Platz sitzen und warten geduldig. Die Korrektur findet im Plenum statt. Einzelne Kinder werden nach vorne gebeten und dürfen ihre Lösungen an der grossen Wandtafel präsentieren. Dies scheint ein grosses

Highlight zu sein. Man kann in den Gesichtern der Kinder richtig erkennen, wie viel Freude sie haben, ihr Wissen an der Tafel niederzuschreiben.

Die Kinder untereinander sind sehr sozial, fürsorglich und hilfsbereit. Sie teilen untereinander einen Schwamm und kommunizieren zum Teil mit der Gebärdensprache. Verständlicherweise hält sich niemand in der Schule an die vorgegebene Maskenpflicht, weder die Lehrpersonen noch die Direktorin. Die Gestik und Mimik sind fundamental für die zwischenmenschliche Kommunikation.

Ich merke, dass die Ausstattung der Lehrer aus einem Buch, einer Wandtafel sowie Kreide besteht. Sobald eine Schülerin oder ein Schüler ein wenig abgelenkt ist, wird ihnen leicht auf den Hinterkopf geschlagen, damit sie wieder zurück an die Arbeit gehen. Plötzlich steigen mir eigene Erinnerungen in den Kopf und ich bekomme eine Gänsehaut. Ich erinnere mich, wie mir im Alter von vier Jahren in Spanien mit einem Stock auf die Hände geschlagen wurde, weil mich meine Eltern fünf Minuten zu spät in die Schule gebracht haben.

Ein Schüler ist mit der Aufgabe fertig und lächelt mich an. Ich gehe zu ihm hin und zeichne ihm einen Smiley ins Heft. Ich überlege mir gerade, wie man den Unterricht ein bisschen fröhlicher und effizienter gestalten könnte. Die Kinder freuen sich sehr über kleine Sachen. In der ersten Lektion sind sie mir gegenüber eher distanziert und zurückhaltend. Je länger ich bei ihnen bin, desto öfters suchen sie den Augenkontakt und lächeln mich an.

Die CM2 Schüler wechseln nun von Mathematik zum Fach Sprache. Sie beschäftigen sich mit den Wortarten, konkret lernen sie das Nomen kennen. Sie werden mit bestimmten und unbestimmten Artikeln konfrontiert. Obwohl im Klassenzimmer genügend Platz vorhanden wäre, sitzen sie noch immer an ihren Plätzen und bewegen sich kaum. Nachdem ungefähr 15 Minuten vergangen sind, zieht eine Schülerin plötzlich andere Turnschuhe an. Ich verstehe nicht ganz, was vor sich geht, bis ich bemerke, wie sich alle Kinder für den Sportunterricht bereit machen. Nun hört man im Hof, wie sich auf die anderen Klassen für den Sportunterricht bereit machen. Alle 45 Schülerinnen und Schüler stehen in zwei Reihen und singen gemeinsam ein Lied, bevor sie losmarschieren. Mehrere Kinder sitzen im Rollstuhl. Ich frage mich, wie wir nun bis zur Sporthalle gelangen. Zwei ältere aber auch viele jüngere Schülerinnen und Schüler beeindruckten mich sehr. Sie übernehmen das Schieben der Rollstühle. Auf dem steinigem sowie sandigen Weg zur Sporthalle nähern sich einige Schülerinnen und Schüler an, berühren mich am Arm und fragen, ob meine Haare echt sind oder ob ich nur eine Perücke trage. Ich stelle fest, dass besonders die autistischen Kinder den Kontakt zu mir suchen und den Drang nach Körperkontakt haben. Einige Hilfslehrer schubsen die Kinder allerdings von meiner Seite und wollen nicht, dass sie mich 'belästigen'. Doch für mich ist dies eine echte Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Insgesamt sind zwei Hilfslehrer, ein Lehrer und der Sportlehrer dabei. Ich schaue mich um und merke, dass wir angekommen sind. Wir stehen auf einem Sandplatz. Sportmaterial gibt es praktisch keines. Die Kinder werden nun aufgefordert, Runden zu rennen und währenddessen Turnübungen zu machen. Die Hilfslehrer und zwei ältere Schüler sind dafür verantwortlich, dass kein Kind wegläuft.

Beim Vorbeigehen schauen einige Passanten die Kinder skeptisch an. Spiele gibt es keine, weshalb sich der gesamte Sportunterricht aufs Rennen konzentriert. Auch während des Laufens suchen die Kinder immer wieder den Kontakt zu mir und möchten mich berühren. Die Hilfslehrer versuchen stets, die Kinder davon abzuhalten. Als der Sportunterricht nach 30 Minuten wieder zu Ende ist, stehen alle Kinder in eine Reihe und beginnen langsam den Rückweg. Als wir wieder zurück in der Schule sind, müssen sich die Kinder zuerst die Hände waschen

und erhalten dann ein riesiges Sandwich. Jetzt kommen immer mehr Kinder zu mir und fragen mich, woher ich komme, ob ich eine Perücke trage, ob ich Kinder habe, was ich hier mache, wie viele Sprachen ich spreche. Einige Kinder möchten mit mir ihr Essen teilen, sorgen sich gar um mich, da ich nichts esse. Als ich von der Schweiz und den vielen Bergen erzähle, merke ich vor allem ihr Interesse am Schnee. Daraufhin nehme ich mein Mobiltelefon hervor und zeige ihnen einige Fotos von Schnee, Bergen und meiner Familie. Die Kinder sind Feuer und Flamme. Sie schauen die Fotos mit grossen Augen an. Nachdem ich das Telefon wieder in meine Tasche gesteckt habe, versuchen sie mir, die Gebärdensprache beizubringen. Ihrem Lachen entnehme ich, dass ich mich nicht besonders geschickt anstelle.

Danach gehe ich zur Schulleiterin hoch, welche bereits mit einem leckeren Kaffee wartet. In aller Ruhe erzählt sie mir über die positiven Seiten sowie Herausforderungen der Schule. Der Mangel an Finanzen ist ein präsent Thema. Die Lehrpersonen verfügen über kein adäquates Diplom, aber sie sagt sofort, dass sich die Schule keine diplomierten Lehrpersonen leisten könne. Ich erzähle ihr, dass ich in der Zwischenzeit eine Schule in der Schweiz gefunden habe, die mehrere iPads sponsert, welche ich anschliessend gerne aushändigen würde. Sie ist übergücklich über diese gute Nachricht. Da es heute Mittwoch ist und der Unterricht bereits um 13 Uhr endet, gehe ich nach unten und verabschiede mich von den Kindern.

Zweiter Besuchstag: Donnerstag, 18.02.2021

Ich komme um 10 Uhr morgens an und besuche eine Miniklasse mit drei Schülerinnen und Schülern. Die Lehrerin steht wie gewohnt neben der Wandtafel und bespricht das «participe passe». Sie ist sehr aufmerksam und macht einen souveränen Eindruck. Ein Mann betritt, ohne anzuklopfen, das Klassenzimmer. Er macht auf mich einen sehr autoritären Eindruck. Er schaut die Wandtafel an und fasst, ohne dass die Lehrerin etwas gesagt hat, nochmals das Wichtigste für die Kinder zusammen. Ein Kind steht anschliessend auf, nimmt den Schwamm und putzt die Tafel. Nun sitzen die Kinder wieder ruhig an ihren Plätzen und schauen nach vorne. Während die Lehrerin nun eine Rechtschreibregel an die Tafel schreibt, verlässt der Hilfslehrer wieder das Zimmer. Jetzt nehmen alle Kinder das Heft heraus und beginnen mit dem Abschreiben.

Im Klassenzimmer nimmt wie gestern die Wandtafel eine sehr wichtige Rolle ein. Es gibt praktisch keine Bücher, Poster oder andere Materialien im Klassenzimmer. Die Kinder sitzen nach 10 Minuten noch immer da und schreiben das Geschriebene ab. Die Lehrerin hat weder ein Lehrerpult noch einen Computer. Sie sitzt, während die Kinder die Regel abschreiben, auf einem Stuhl und bereitet die nächste Übung vor. Die Klassenlehrerin bittet nun einen Schüler in der Gebärdensprache, die Wandtafel zu putzen. Sie schaut ihre Notizen an und schreibt weiter. Die Schülerinnen und Schüler sind nehmen eine sehr passive Rolle ein. Der Sprechanteil der Lehrerin ist sehr hoch, die Denkprozesse der Kinder werden im Lernprozess kaum berücksichtigt. Ich erkenne ein Mädchen mit einer Hörbehinderung und der Junge mit der Kapuze scheint keine Auffälligkeiten zu haben. Ich sitze da und beobachte in Stille. Die drei Schülerinnen und Schüler tragen im Gegensatz zu gestern eine Maske. Links sehe ich ein A4-Blatt. Darauf steht 'Coin Ordinateur', aber nirgends ist ein Computer zu sehen. Der Unterricht hat seit einer Stunde angefangen und die Stimmen der Schülerinnen und Schüler habe ich in dieser Zeit noch nicht gehört. Ich sehe nur, wie ihre Augen nach vorne gerichtet sind. Ich frage mich, ob sie verstehen, was die Lehrperson zu erklären versucht. Eine unheimliche Stille herrscht im Klassenzimmer. Da läuft erneut der Hilfslehrer ins Zimmer

und positioniert sich erneut mitten im Klassenzimmer. Der Mann läuft nun zur Wandtafel und korrigiert das Geschriebene, ohne ein Wort zu sagen. Ich vermute, dass sie sicher daran gewöhnt ist, denn sie sagt währenddessen kein einziges Wort. Kooperative Lernformen werden nicht eingebaut. Unterrichtsprinzipien wie die Individualisierung sind bis jetzt nicht erkennbar. Es ist bereits 11.30 und die Kinder sind gerade mit der Aufgabe fertig geworden. Die Lehrperson bittet die Schülerinnen und Schüler, ihr die Hefte nach vorne zu bringen. Sie korrigiert diese, ohne ihnen in irgendeiner Form eine Rückmeldung zu geben. Anschliessend begibt sie sich wieder zur Wandtafel und bespricht die Aufgabe mit allen Kindern gemeinsam. Die Lehrperson stellt der Klasse eine Frage, lässt den Kindern jedoch keine Zeit zum Nachzudenken. Sie verrät die Lösung und danach folgt die Erklärung. Nun höre ich die ersten Kinderstimmen auf dem Pausenhof. Es ist Pause. Heute habe ich eine Überraschung für die Kinder mitgebracht – ganz viel Schokolade aus der Schweiz. Sie freuen sich ungemein und geniessen die süsse Überraschung. Ich habe schon lange nicht mehr eine solche Freude in den Gesichtern von Kindern erlebt. Sie sind begeistert und umarmen mich. Als Dankeschön beginnen zwei Mädchen, mir das Haar zu frisieren. Ich sichte einen Mann, der mit einem Stock herumläuft und für Ordnung sorgt. Wenn die Kinder Unsinn machen, werden sie mit einem Schlag zurechtgewiesen. Ich erkenne auf dem Pausenplatz eine junge Frau, welche ein Baby auf dem Rücken trägt. Auf den ersten Blick erkenne ich, dass sie eine geistige Behinderung hat. Ich bin neugierig geworden, weil sie bereits gestern in der Schule herumgelaufen ist. Jetzt kommt die Direktorin zu mir und erzählt mir, dass die junge Frau mit ihrer alten Grossmutter alleine lebt, weil ihre Eltern bereits verstorben sind. Vor ungefähr zwei Jahren wurde sie von einem Mann vergewaltigt und mit dem Kind allein gelassen. Ich frage nach, ob sie Anzeige erstattet hätte. Sie schaut mich an und macht mir klar, dass dies nichts bringe und hoffnungslos sei. Gemäss ihren Aussagen werden Mädchen mit einer geistigen Behinderung im Senegal oft misshandelt. Sie habe schon mehrmals versucht, eine Lehrstelle für das Mädchen zu finden, damit sie eines Tages ihren Sohn ernähren kann. Dies sei allerdings fast ein Ding der Unmöglichkeit, da sie kaum Französisch spreche und nur sehr schlecht lesen könne.

Die Pause ist vorbei und besuche jetzt die Unterstufe CI und CS. Es sind insgesamt fünf Schülerinnen und Schüler anwesend. Eine Lehrerin sowie Hilfslehrerin befinden sich auch im Klassenzimmer. Die drei Schüler der CI haben Mathematik. Sie lernen die Zahlen im 10er-Zahlenraum. Es gibt einen Schüler mit einer Hörbehinderung und die anderen haben eine geistige Behinderung. Auch in der Unterstufe sind keine didaktischen Hilfsmittel zu sehen. Sie lernen die Zahlen nur symbolisch und lernen diese auswendig. Sie müssen nur die Ziffern erkennen, schreiben und benennen können. Die Kinder haben, so sieht es mindestens aus, kein Zahlenverständnis. Die Hilfslehrerin übersetzt stets in die Gebärdensprache. Die Kinder erhalten zum ersten Mal Kugelschreiber, um ihre Zählfertigkeiten auf ein Blatt Papier zu übertragen. Die anderen zwei Schülerinnen sitzen ruhig an ihren Plätzen und warten geduldig, bis sie einen Auftrag erhalten. Die junge Lehrerin lässt sich nicht stressen und lässt sie gemächlich weiter warten. Jetzt betritt erneut der Hilfslehrer den Raum, der bereits unangekündigt das andere Klassenzimmer betreten hat. Er trägt im Gegensatz zu vorhin eine Maske und verfolgt das Unterrichtsgeschehen für einige Minuten, bis er das Zimmer wieder verlässt. An der Wandtafel ist deutlich zu sehen, dass die Kinder heute Wörter mit dem Anfangsbuchstaben K lernen. Die zwei anderen Schülerinnen sitzen 15 Minuten später immer noch da, ohne einen Auftrag erhalten zu haben. Es scheint so, dass sich alle sehr gewohnt sind, ruhig und selbständig zu arbeiten. Sie lassen sich durch meine Anwesenheit nicht ablenken. Es ist unheimlich ruhig im

Schulzimmer. Die gelassene senegalesische Kultur spiegelt sich auch im Unterricht wider. Der Frontalunterricht wirkt sehr monoton. Nun betritt eine Frau den Unterricht und vier der fünf Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, im Chor die Koranverse zu wiederholen. Leider verstehe ich nicht, über was sie im Religionsunterricht sprechen. 15 Minuten später sitzen die Schülerinnen und Schüler noch immer gemütlich an ihrem Platz und wiederholen die Verse. Ob sie den Inhalt verstehen und hinterfragen, kann ich nicht beantworten. Die zwei Schülerinnen haben an diesem Morgen, mit Ausnahme des Aufsagens der Koranverse, keinen Auftrag erhalten. Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass der Unterricht fertig ist. Die Kinder freuen sich auf das Essen. Sie gehen alle miteinander in den Innenhof und warten geduldig, bis sie um 13 Uhr in einem Klassenzimmer das Mittagessen einnehmen. Es gibt das typische Reisgericht für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen. Diese essen zusammen mit den Kindern und betreuen diese auch während der Mittagspause. Das Essen wird auf dem Boden in mehreren Schüsseln serviert. Die Mahlzeit ist sehr lecker. Nach dem Essen darf ich der Direktorin 15 iPads übergeben, worüber sie sich sehr freuen.

4.2 FORSCHERTAGEBUCH FAMILIENBESUCHE

4.2.1 FAMILIENBESUCH IN MBOUR (16.10.2019)

Heute ist der 16. Oktober 2019. Die Sonne scheint und schaut man aus dem Fenster, sieht man wieder eine Menge Leute auf der Strasse herumlaufen. Sehr zu meiner Freude darf ich heute die Familie eines Bekannten, der in Senegal ebenfalls im pädagogischen Bereich arbeitet, kennenlernen. Ich freue mich sehr darauf, da ich zum ersten Mal das berühmte Thieboudienne kosten werde. Dies ist ein traditionelles Gericht, welches mit Reis und Gemüse zubereitet wird. Der Gastgeber Momo steht pünktlich vor der Türe und begrüsst mich. Gleich danach kann ich mitverfolgen, wie in Senegal ein Taxi bestellt wird. Momo pfeift und sofort hält der erste Taxifahrer an. Danach beginnt die Verhandlungsphase. Es ist üblich und normal, dass man mindestens fünf Minuten um den richtigen Preis feilscht, meint Momo. In diesem Fall kostet die etwas über einstündige Fahrt umgerechnet knapp fünf Schweizer Franken. Die Ortschaft heisst Guediawaye und liegt circa eine Stunde von Dakar entfernt. Angekommen steige ich aus dem Auto und sehe sieben Kinder, die sich direkt auf mich stürzen. Viele von ihnen haben noch nie zuvor eine weisse Frau gesehen und wollen mein Haar berühren. Momo bittet mich ins Haus seiner Eltern und stellt mich seiner Familie vor. Dazu gehören seine beiden Eltern, sein jüngerer Bruder Tafa und eine junge Frau aus der Nachbarschaft im Alter von 30 Jahren mit 4 Kindern im Alter von 2-13 Jahren. Zudem sind weitere drei Kinder aus der Nachbarschaft anwesend. Das Haus hat eine besondere Architektur. In der Mitte des Hauses befindet sich ein kleiner Innenhof und darum herum befinden sich zwei Schlafzimmer, das Wohnzimmer und die Küche. Die Mutter von Momo zeigt mir ihre Küche und wie sie das senegalesische Gericht zubereitet. Zu meinem Erstaunen sind keine Herdplatten, sondern nur eine Feuerstelle und eine grosse Schüssel zu erkennen. Es duftet herrlich und sie erklärt mir, dass dieses Gericht ein Festmahl sei. Die Nachbarin sitzt daneben auf einem Holzstuhl und macht von Hand kleine Fischbällchen. Sie schaut mich an, lächelt und beginnt, während die Mutter von Momo nebenan mit Kochen beschäftigt ist, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Dabei erfahre ich, dass sie eigentlich verheiratet ist, von ihrem Mann allerdings für eine zweite Ehefrau verlassen wurde. Im Senegal, so erzählt sie mir, sei es nicht ungewöhnlich, dass ein Mann mehr als eine

Ehefrau habe. Wenn sich ein Mann für mehr als eine Ehefrau entscheide, müsse er aber beide Frauen gleich behandeln. Leider sei dies in ihrem Fall nicht so gewesen. Die Frau wurde, als sie mit dem fünften Kind schwanger war, von ihrem Mann verlassen. Weiter erzählt sie, dass ihre Eltern leider nicht genug Geld hatten, um sie in die Schule zu schicken. Obwohl sie diese sehr gerne besucht hätte, zeigt sie sich verständnisvoll und macht ihren Eltern keinen Vorwurf. Die Mehrheit aller arbeitstätigen Personen arbeitet in Senegal im schlecht bezahlten informellen Sektor. Nur wenige haben eine feste, gut bezahlte Arbeitsstelle. Dies bedeutet, dass, obwohl die öffentliche Schule gratis sei, viele Kinder nicht in die Schule gehen und mit Betteln etwas dazuverdienen müssen. Die Kinder werden auch heute noch als Altersvorsorge für die ältere Generation angesehen. Sie erklärt, dass es im Senegal keine staatliche Altersvorsorge gebe und somit die Eltern stets von ihren Kindern abhängig seien. Die Kinder wohnen sehr oft mit ihren Kindern im selben Haushalt, sorgen für sie und geben ihnen die finanzielle Stabilität, um zu überleben. Der älteste Sohn sei meist der Ernährer der gesamten Familie. Sobald man verheiratet ist, sei die Frau diejenige, die ihr Zuhause verlässt, um mit der Familie des Mannes zusammenzuleben. Ich versuche noch mehr über die Schule herauszufinden. Sie erzählt von vielen Familien, welche nicht über die nötigen Finanzen verfügen, um alle ihre Kinder in die Schule zu schicken. Wenn etwas Geld vorhanden sei, würden erst einmal die Jungen in die Schule geschickt, da diese später die finanzielle Verantwortung für die Familie zu tragen haben. Nun sei sie auf sich selbst gestellt und bekomme von ihren Nachbarn die nötige Hilfe, um zu überleben. Ihr Mann sei aus ihrem Leben verschwunden und möchte weder von ihr noch von seinen Kindern etwas wissen. Rechtliche Schritte gegen ihn sind so gut wie ausgeschlossen, da sie nur eine religiöse Hochzeit hatten. Es sei üblich, dass ein Paar nur in der Moschee heiraten würde. Männer hätten das Recht, gesamthaft bis zu vier Frauen zu heiraten, ohne dies mit den Ehefrauen vorher besprechen zu müssen. In diesem Zusammenhang erzählt sie mir die ursprüngliche Philosophie der Polygamie. Angeblich heiraten die Männer, um den Frauen eine gewisse Sicherheit und Stabilität zu geben. Dies können auch Witwen oder alleinstehende Frauen mit Kindern sein. Die Männer sind verpflichtet, alle Frauen gleich zu behandeln und ihnen denselben Lebensstandard zu ermöglichen. Dabei sind die Wochentage klar einer Frau zugeordnet, sodass es zu keinen Streitigkeiten kommt. Hat der Mann genügend Geld, leben die Ehefrauen in separaten Haushalten. Meistens allerdings leben die Frauen gemeinsam unter einem Dach. Am Ende des Gesprächs erzählt mir die junge Frau, dass sie ihrem Mann, sollte er denn irgendwann zu ihr zurückkommen, verzeihen würde.

Momos Mutter ist immer noch am Kochen, hat aber nur Bruchstücke unseres Gesprächs verstanden, da sie nur ein paar wenige Wörter Französisch spricht. Momo erklärt mir, dass hier die meisten Personen, wie zum Beispiel seine Mutter, nur Wolof und sehr wenig oder kein Französisch sprechen. In derselben Zeit spielen die Kinder barfuss im Innenhof herum und kichern. Ich kann im Haus keine Bücher oder Spielzeuge entdecken. Aus meinem Rucksack nehme ich nun einige Spiele hervor, die ich aus der Schweiz mitgebracht habe. Dazu gehören zum Beispiel Gesellschaftsspiele wie UNO und ähnliche. Da die Eltern praktisch nie Zeit zum Spielen haben, kennen die Kinder keine solche Spiele. Ich setze mich auf den Boden und versuche, ihnen das Spiel UNO zu erklären. Einige der Kinder sprechen nur Wolof, weshalb ihnen die älteren Kinder die Spielregeln aus dem Französischen übersetzen. Man merkt deutlich, dass Französisch zwar die Amtssprache ist, im Alltag jedoch nur wenig benutzt wird. Französisch gilt als Sprache der Reichen. Um Französisch zu sprechen, muss man lesen können und in die Schule gegangen sein. Tatsache ist, dass viele Kinder wenn überhaupt mit sechs Jahren das erste Mal mit der

französischen Sprache konfrontiert werden. Die Lehrpersonen selbst sind oft nicht ausgebildet und sprechen auch kein schönes Französisch.

Es ist mittlerweile 14 Uhr und die Mutter kommt mit zwei Tüchern und dem Besteck aus der Küche. Sie bittet das elfjährige Kind, alles auf den Boden zu legen, sodass wir mit der Mahlzeit beginnen können. Wir waschen uns zuerst die Hände und setzen uns dann alle gemeinsam in einen Kreis auf den Boden. Ich muss gestehen, dass die Sitzposition nicht unbedingt bequem und sehr gewöhnungsbedürftig ist. Die Mutter Agua kommt mit zwei grossen Schüsseln voller Reis, Gemüse und Fisch aus der Küche. Das gemeinsame Essen ist den Senegalesen sehr wichtig. Hier kommen die Familie, Bekannte und Gäste zusammen. Die Kinder sitzen separat und essen nicht mit den Erwachsenen. Alle essen mit der rechten Hand und aus derselben Schüssel. Es ist das erste Mal für mich, dass ich am Boden sitze und mit der Hand esse. Ich passe mich an und beobachte, wie man den Reis mit der Hand formt. Das Nationalgericht heisst Thieboudienne, was auf Wolof Fisch mit Reis bedeutet. Ich lasse mich belehren und erfahre, dass die Zubereitung des Gerichts sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es fällt mir auf, dass die Menschen während des Essens nichts trinken. Erst am Schluss kommt die Mutter mit einem Krug Wasser und Gläsern vorbei. Nachdem wir fertig gegessen haben, überreiche ich der Mutter eine Swarovski-Kette, worüber sie sich sehr freut. Am Ende meines Besuchs begleitet mich Momos Bruder Tafa wieder zurück nach Dakar, damit ich nicht alleine ein Taxi nehmen muss.

4.2.2 FAMILIENBESUCH (TRISONOMIE 21) – (9.10.2020)

Heute besuche ich eine Familie mit einem Trisomie 21 Kind. Während ich bei einem Strassencafé einen senegalesischen Kaffee geniesse und nach meinem Chauffeur Ausschau halte, beobachte ich das allmorgendliche Treiben auf den Strassen Dakars. Scheinbar ohne Regeln überqueren eine Unzahl von Menschen die stark befahrenen Strassen. Trotz dieses chaotisch anmutenden Treibens wird aufeinander Rücksicht genommen. Neben den vielen Autos finden auch ein Junge auf einer Pferdekutsche oder die vielen Strassenverkäufer ihren Platz. Cheick ist wie immer pünktlich um 8.30 Uhr vor Ort und bereit, mich erneut den ganzen Tag zu begleiten. Seine Pünktlichkeit ist ungewöhnlich, denn in Senegal kommen viele Personen zu spät. Im Gegensatz zu mir reagieren sie dann gelassen und sind völlig unaufgeregt. Wir machen uns auf den Weg. Diese Ausflüge sind für mich jedes Mal ein grosses Abenteuer, denn niemand benutzt Google Maps und die meisten Strassen sind nicht beschriftet. Mitten auf der Fahrt bittet mich der Chauffeur um die Telefonnummer der Familie, damit er sie anrufen und die genaue Adresse ausfindig machen kann. Er wählt die Nummer und beginnt mit einer tiefen Stimme Wolof zu sprechen. Ich sitze da und fühle mich ausgeliefert. Ich verstehe kein einziges Wort und mir bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu vertrauen. Nach circa 40 Minuten haben wir es endlich geschafft, wir sind angekommen. Heute ist wieder einmal ein äusserst heisser Tag und ich bin unheimlich froh, dass wir im Auto eine Klimaanlage haben. Am Bestimmungsort angekommen steige ich aus und bitte ihn, rund zwei Stunden auf mich zu warten. Er lächelt und fragt auf Französisch, ob er währenddessen zum Beten in die Moschee gehen darf. Selbstverständlich ist das für mich kein Problem. Ich sehe aus der Ferne meine Kontaktperson. Doudou trägt ein Boubou, eine traditionelle Tracht, welche an besonderen Anlässen getragen wird.

Ich fühle mich sehr willkommen und werde sogleich seiner Familie sowie seinen Freunden vorgestellt. «Sie ist extra aus der Schweiz hierher zu uns gekommen!», sagt er sichtlich stolz. Ich spüre die neugierigen Blicke und

fühle mich leicht verlegen. Seine Wohnung ist klein, aber sehr geschmackvoll eingerichtet. Auf der gegenüberliegenden Tischseite sitzen drei weitere Männer, welche mich anschauen. Zur Begrüssung wird mir, wie in Senegal üblich, nicht die Hand gegeben. Die meisten Männer berühren keine Hände einer fremden Frau. Plötzlich steht ein junges Mädchen im Alter von ca. 12 Jahren neben uns. Sie möchte mir ein typisches Getränk, das sogenannte Bissap, zum Kosten geben. Dabei handelt es sich um ein süsses Getränk, das köstlich erfrischend ist. Ein paar Minuten später kommt eine ältere Dame, welche ein wunderschönes und buntes Kleid trägt, ins Wohnzimmer. Wie die meisten Senegalesinnen liebt auch sie bunte Kleider, extravaganten Schmuck und relativ stark aufgetragenes Make-Up. Sie nimmt neben mir Platz und beginnt zu erzählen. Schon nach kurzer Zeit hat die Frau Tränen in den Augen. Sie erzählt von der Geburt ihres körperlich behinderten Kindes. Sie schaut nach oben und wiederholt immer wieder den Satz: «Es ist nicht meine Schuld, es ist nicht meine Schuld, Gott hat es so gewollt.» Ihre Worte sind voller Verzweiflung. Sie fühlt sich von der Gesellschaft und vom Staat im Stich gelassen. Sie erwähnt, dass ihr Mann gestorben sei und nun der ältere Sohn die gesamte finanzielle Verantwortung tragen würde. Die Frau sagt, dass die Mehrheit der Menschen in Senegal im informellen Sektor tätig sein würde. Dazu gehöre es, jeden Tag von Neuem zu überleben und genügend Essen auf den Teller zu bringen. K. sei immer in einer privaten Schule eingeschult worden und die Kosten hätte sein Bruder, der als Flugbegleiter für die Air Senegal arbeitet, gedeckt. Ich frage nach und möchte wissen, ob sie irgendwelche Hilfen vom Staat erhalte. Zur Antwort gibt sie mir: «Weisst du, Senegal ist kein reiches Land. Es gelingt dem Staat nicht einmal, normalen Kindern Bildung zu gewähren. Viele Familien in Senegal haben nicht das nötige Geld, um ihren Kindern ein paar Stifte zu kaufen. Bildung ist für die Reichen. Ein Kind mit Down-Syndrom wird in Senegal von der Gesellschaft ausgeschlossen. Er wird nie eine Arbeit finden oder die nötige medizinische Unterstützung bekommen. Zudem fehlen in der Schule die nötigen Spezialistinnen und Spezialisten. In Senegal stirbst du, wenn du die Behandlung nicht bezahlen kannst». Ich spüre den Schmerz in ihrer Stimme. Da in den Familien keine finanzielle Stabilität herrscht und die Männer oft mehrere Frauen haben, steigt auch die Zahl der Kinder. Oft müssten sich die Eltern entscheiden, für welches Kind sie die Schulgebühren bezahlen wollen. Für ein behindertes Kind ohne Perspektive sei dies nie der Fall. Sie bricht in Tränen aus und bittet mich um Hilfe. Sie denkt, dass ich ihrem Sohn ein besseres Leben anbieten könnte. K. kommt zur Tür hinein und ich sehe einen jungen Mann mit einem ansteckenden Lächeln. Er ist fröhlich, kontaktfreudig und sehr charmant. Er sieht so unbekümmert und lebensfroh aus. K. nähert sich, setzt sich auf einen Stuhl neben mir und kichert die ganze Zeit. Er kann sich kaum verbal mitteilen, aber seine Gesten und seine nonverbale Körpersprache sind einzigartig. Ich habe für die Familie Schokolade aus der Schweiz mitgenommen und überreichte sie ihm mit grosser Freude. Er umarmt mich und küsst mich ganz oft auf die Wange. Ich verspürte eine Herzlichkeit, die ich auf diese Weise kaum je erlebt habe. Anschliessend will er unbedingt ein gemeinsames Foto machen. Die Mutter schaut mich an und fragt mich spontan, ob ich seine Schule anschauen möchte. Dieses grossartige Angebot kann ich nicht ausschlagen. Sie nimmt das Telefon zur Hand und ruft der Schuldirektorin an. Einige Minuten später sagt sie mir, dass wir gehen können. Wir nehmen ein Taxi und 15 Minuten später stehen wir vor der Eingangstür der Schule, welche von einer jungen Frau geöffnet wird. Die Direktorin selbst ist nicht anwesend. Die Schule ist leer, keine Schüler sind zu sehen. Was ich vor mir sehe ist erschreckend. Ein paar alte Matten sowie altes, verstaubtes Spielzeug liegt auf dem Boden. Nirgends kann ich therapeutisches Material vorfinden. Es gibt keine Bälle, keine Stifte, keine Bücher

und keinerlei pädagogisch eingerichtete Räume. Ich habe nicht das Gefühl in einer Schule zu sein. Die Mutter erzählt, dass die Lehrpersonen über keine adäquate Ausbildung verfügen. Am Ende des Rundgangs bedankte ich mich herzlich für diese Möglichkeit und den Austausch. Im Anschluss an dieses Treffen wurde ich sehr emotional und musste mich mit dem Thema Nähe und Distanz auseinandersetzen. Ein paar Wochen nach meinem Besuch erhielt ich von Doudou, dem älteren Bruder von K., die Nachricht, dass dieser letzte Nacht verstorben sei.

4.2.3 *SENEGALESISCHE FAMILIE IN DAKAR (11. Oktober 2019)*

Heute treffe ich eine Frau namens Fatima. Sie ist eine wichtige Person, welche mir den Zugang zu vielen Schulen verschafft hat. Nach ihrem Studium in Amerika hat sie in Paris gelebt und war im pädagogischen Sektor als Unterstufenlehrerin tätig. Vor zwei Jahren hat sie sich entschlossen, in ihre Heimat zurückzukehren und mit ihrer Familie in Dakar zu leben. Sie arbeitet zurzeit für das juristische Ministerium in Dakar und wohnt zusammen mit ihrer Schwester, ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihrer 15-jährigen Nichte, welche mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen ist, unter einem Dach. Das Leben in einer Grossfamilie ist in Senegal üblich. Als ich ankomme, erwartet sie mich bereits am Haupteingang und bittet mich in ihr Haus. Auf den ersten Blick ist deutlich zu erkennen, dass Fatima und ihre Familie der gehobenen sozialen Schicht angehören. Der Vorgarten sieht wunderschön aus und das Haus ist edel und sehr geschmackvoll eingerichtet. An den Wänden sind überall teure Gemälde zu sehen und die Frau verrät mir, dass ihre Schwester eine begeisterte Künstlerin sei. Ihre Nichte kommt aus der Küche und begrüsst mich herzlich. Sie trägt ein wunderschönes Kleid und eine Hochsteckfrisur. Man merkt auf den ersten Blick, dass das Kind in einer behutsamen Familie aufwächst. Fatima setzt sich auf einen Sessel neben mich und beginnt zu erzählen. Sie sagt mir, dass sie keine Kinder hat und dass ihr das Wohlbefinden ihrer Nichte sehr am Herzen liegt. Sie und ihre Schwester hätten schon vieles gemacht, um den Kindern mit besonderen Bedürfnissen zu helfen. Sie haben mehrere Projekte lanciert und verschiedene Schulen mit Schulbüchern aus Frankreich ausgestattet. Trotzdem erachtet sie es nun als sinnvoll, mit ihrer Nichte nach Europa zu ziehen. Sie schaut mich an und sagt mir: «Weisst du, ab einem gewissen Alter gibt es für behinderte Kinder keine schulische Laufbahn mehr. Meine Nichte hat in Dakar keine Chance und ich mache mir Sorgen um ihre Zukunft. Ich möchte, dass sie die Möglichkeit bekommt, eine Ausbildung zu machen und in einem Land aufzuwachsen, wo sie von der Gesellschaft akzeptiert wird. Ein Mädchen mit einer Behinderung hat es in Senegal doppelt schwer. Oft werden junge Mädchen vergewaltigt. Leider wird ihnen in unserer Gesellschaft nur von wenigen Personen den nötigen Respekt entgegengebracht.» Die Schwester läuft herein und trägt ein traditionelles und farbenfrohes Kleid. Viele Frauen tragen zu Hause kein Kopftuch, sondern eine teure Perücke. Die «Femme de menage» kommt ins Wohnzimmer und sagt, dass das Essen bereit wäre. In Senegal verdienen die Arbeitskräfte sehr wenig. Aus diesem Grund haben gut betuchte Familien mehrere Leute, welche für sie den Haushalt und den Garten machen. Zudem steht vor grösseren Häusern sehr oft ein Türsteher, der für die Sicherheit zuständig ist.

4.3 AUSBILDUNGSSTÄTTE FÜR JUGENDLICHE: JCLTIS (7.2.2021)

Ich bin wieder in Dakar angekommen. Heute besuche ich in Pikine eine Ausbildungsstätte für Jugendliche namens JCLTIS. In Begleitung meines Chauffeurs mache ich mich auf den Weg. Bei der Ankunft stehen der verantwortliche Mann aus dem Ministerium und ein Lehrer vor der Tür. Leider haben beide nicht viel Zeit für mich. Trotzdem erhalte ich kurz die Gelegenheit, einen Einblick in die Räumlichkeiten zu werfen. Es ist ein Zentrum, wo Jugendlichen einen Zugang zu Berufen wie Schreiner, Gärtner, Coiffeur, Färber, Elektriker und Näher erhalten. Je nach Berufsrichtung dauert die Ausbildung zwei bis drei Jahre. Die Jugendlichen müssen auch eine Gebühr bezahlen, um die Lehre absolvieren zu können. Da erkennt man bereits das bekannte Problem. Der Lehrer sagt, dass viele die Ausbildung unterbrechen und nicht abschliessen, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Die Lernenden stellen manchmal Möbelstücke her, welche anschliessend verkauft würden. So gelangt die Schule zum nötigen Kleingeld.

4.4 ONLINEBEFRAGUNG – SURVEY MONKEY

In diesem Abschnitt werden die zwei Umfragen, welche via Survey Monkey verschickt worden sind, präsentiert. Siehe dazu die Anhänge 7.2 und 7.3. Ziel dieser Onlinebefragung ist, Antworten auf die eingangs gestellten Fragen zu erhalten. Die erste Befragung beinhaltet zehn allgemeine Fragestellungen zum senegalesischen Bildungssystem sowie dessen Unterrichtsmethoden. In der zweiten Befragung geht es um das Thema Sonderpädagogik. Die digitalen Umfragen wurden auf Französisch durchgeführt und anschliessend in Deutsch übersetzt. Wie bereits erwähnt, beteiligten sich bei der ersten Umfrage 27 Probanden, welche zufällig ausgewählt wurden. Die einzigen Kriterien, welche sie erfüllen mussten, waren folgende: sie mussten die französische Sprache sprechen und das senegalesische Bildungssystem aus eigener Erfahrung kennen. Bei der zweiten Umfrage wurden ausschliesslich fünf pädagogische Fachpersonen bezüglich des sonderpädagogischen Systems in Senegal befragt. In den Unterkapiteln 4.4.1 und 4.4.2 folgt die Interpretation der Antworten.

4.4.1 Auswertung & Interpretation: *Enquête Web Link 1 (Weblink)*

In diesem Unterkapitel werden die Daten, welche anhand der Umfrage gesammelt wurden, präsentiert. Alle Antworten sind im Anhang in tabellarischer Form vorzufinden.

F1: Pensez-vous que la culture sénégalaise a une influence sur le système éducatif sénégalais?
Denken Sie, dass die senegalesische Kultur einen Einfluss auf das senegalesische Bildungssystem hat?

Abbildung 4 zeigt, dass 66,67% der Befragten der Meinung sind, dass die senegalesische Kultur einen Einfluss auf das Bildungssystem hat. 25,93% sind gegenteiliger Auffassung. Eine Person hat folgende Antwort gegeben: «La culture n'influe pas sur le système éducatif sénégalais car on a calqué le système de la France notre ancien métropole». Diese Aussage zeigt auf, dass auch heute noch ein französischer Einfluss auf das Bildungssystem in Senegal verspürt wird.

▼ Oui		66,67 %	18
▼ Non		25,93 %	7

Abbildung 4: Antwort F1- Pensez-vous que la culture sénégalaise a une influence sur le système éducatif sénégalais ?

F2 : Y a- t-il des liens entre la culture sénégalaise et le système éducatif sénégalais?
Gibt es Verbindungen zwischen der senegalesischen Kultur und dem senegalesischen Bildungssystem?

Bei Frage zwei werden unterschiedliche Gründe für den Einfluss der senegalesischen Kultur auf das Bildungssystem genannt. Unter anderem wird erwähnt, dass die Kultur zwangsläufig einen Einfluss auf den Unterricht habe, da die Kinder im Unterricht und in den Pausen miteinander in den jeweiligen Lokalsprachen – zum Beispiel Wolof – sprechen würden. Jemand erwähnt, dass die senegalesische Kultur vor allem in der Grundschule im Fach Geografie eine Rolle spiele. Zudem würden an gewissen Grundschulen sogar die lokalen Sprachen in den Lehrplan eingeführt. Jemand anders führt aus, dass das Bildungssystem auch alternative Modelle, wie arabisch-französische Schulen, katholische Privatschulen oder Koranschulen fördere. Gegenteilige Aussagen, wie bereits in der ersten Frage erwähnt, werden nur wenige genannt. Daraus lässt sich schliessen, dass eine Mehrzahl der befragten Personen nicht nur einen Einfluss sehen, sondern ihre Ansicht auch mit unterschiedlichen Beispielen stützen können.

F3 : Qu'elle est l'importance que les sénégalais donnent à l'éducation scolaire?
Welche Bedeutung messen Senegalesinnen und Senegalesen der Schulbildung bei?

Aus den Ergebnissen lässt sich schliessen, dass die Mehrheit der Befragten die Bildung als bedeutend wahrnehmen. Eine Person drückt dies sehr symbolisch mit den Worten eines sozialen Fahrstuhls aus. Bildung wird in vielen Augen als eine Möglichkeit des sozialen Aufstiegs gesehen. Nur dadurch könne man die Lebensbedingungen für die eigenen Kinder verbessern. Insgesamt sind nur drei aller befragten Personen der Ansicht, die Bildung habe eine geringe Bedeutung. Alle anderen messen der Bildung eine mittlere bis hohe Bedeutung bei. Je weiter die Menschen von den Städten entfernt wohnen und je geringer ihre finanziellen Möglichkeiten seien, desto tiefer sei der Stellenwert der Bildung, führt eine andere Person aus.

F4: Le statut social joue-t-il un rôle sur la vision qu'un sénégalais peut avoir sur l'éducation scolaire?
Spielt der soziale Status eine Rolle, wie eine Senegalesin oder ein Senegalese über die Schulbildung denkt?

Laut den Ergebnissen, sind 66.67 % der Befragten der Ansicht, dass der Sozialstatus einen positiven Einfluss auf die Schulbildung habe (siehe Abbildung 5). Zwei befragte Personen führen aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Schulbesuchs mit einem höheren sozialen Status steige. Der soziale Status vieler Eltern hänge unweigerlich auch mit der eigenen Schulbildung zusammen. Seien die Eltern auch in die Schule gegangen, erwähnen zwei Befragte, habe dies wiederum einen Einfluss auf den Schulbesuch ihrer Kinder. Jemand schildert zudem, dass nicht nur der soziale Status, sondern auch der Wohnort eine zentrale Rolle spiele. Jemand, der in einer Stadt aufwachse, wird öfter eine Schule besuchen und mehr Wert darauf legen als jemand auf dem Land. Drei Personen erwähnen, dass

die finanziellen Mittel für schulischen Erfolg und den sozialen Status wichtig seien. Je höher der Status sei, desto mehr wird in Bildung investiert. Wirklich gute Schulen kosten auch viel Geld, sagt jemand anders. Nur knapp ein Drittel ist der Ansicht, dass der soziale Status keinen Einfluss auf die Schulbildung habe. Jemand führt zudem aus, dass der soziale Status vor allem bei höheren Schulen wichtig sei. Heute können viele Menschen kostenlos eine Grundschule sowie Oberstufe besuchen, weshalb der soziale Status weniger zentral sei. Allerdings spiele bei den höheren technischen Schulen der soziale Status immer noch eine sehr wichtige Rolle.

Abbildung 5 F4 - Le statut social joue-t-il un rôle sur la vision qu'un sénégalais peut avoir sur l'éducation scolaire?

F5: Y a-t-il généralement un accès prioritaire à l'éducation selon le sexe?
Gibt es eine geschlechtsspezifische Priorisierung bezüglich der Bildung?

66 % der Personen sind der Ansicht, dass das Geschlecht der Kinder keinen Einfluss auf einen prioritären Zugang zur Bildung habe. Dennoch erwähnen vier Befragte, dass vor allem in ländlichen Gegenden Jungen noch immer bevorzugt behandelt und häufiger in die Schule geschickt würden als Mädchen. Jemand erwähnt gar, dass Mädchen manchmal bereits im Alter von 16 Jahren verheiratet würden und deshalb weniger Schulbildung in Anspruch nehmen dürfen. Eine Person bezieht sich auf das Gesetz und meint, dass alle Senegalesinnen und Senegalesen, unabhängig von Geschlecht oder Ethnie, das Recht auf Bildung haben. Im gleichen Atemzug wird allerdings darauf hingewiesen, dass vor allem sozioökonomische und geografische Gegebenheiten für bestimmte Bevölkerungsgruppen noch immer den Zugang zu Bildung erschweren.

F6 : En d'autres termes, au Sénégal, un sexe particulier est-il considéré plus apte à faire des études?
Gilt im Senegal ein Geschlecht als besser für ein Studium geeignet?

Nur 15% der befragten Personen geben an, dass sich ein bestimmtes Geschlecht besser für ein Studium geeignet sei. 85% sind der gegenteiligen Meinung. Laut den meisten Befragten herrsche bezüglich der Eignung für ein Studium Gleichberechtigung. Eine Person sagt, dass die Ansicht, Jungen seien besser für das Studium geeignet, eine alte Ansicht sei. Früher gab es mehr Männer, welche studiert haben, heute sei dies aber nicht mehr so. Eine befragte Person ist gar der Ansicht, dass Mädchen besser für ein Studium geeignet seien, da sie mehr Leistungsbereitschaft als Jungen zeigen.

F7 : Que pensez-vous qu'il faudrait améliorer dans le système éducatif sénégalais?
Was könnte Ihrer Meinung nach im senegalesischen Bildungssystem verbessert werden?

Bei Frage 7 durften die befragten Personen ihre Verbesserungsvorschläge bezüglich des senegalesischen Bildungssystems anbringen. Dabei durfte jede Person mehrere Vorschläge machen. Von den 27 befragten Personen wünschen sich 9 Personen eine Verbesserung in der Ausbildung und der Zufriedenheit der Lehrpersonen. Am zweitmeisten - insgesamt sechsmal - wurde der Lehrplan selber genannt, der dringend eine

Revision nötig habe. 4 Personen fordern, dass in der Schule die eigene Landessprache mehr einbezogen werden müsse. Zudem fordern 3 Befragte, dass im Unterricht vermehrt die eigene Geschichte und weniger diejenige der westlichen Länder vermittelt werden sollte. Unzureichendes Schulmaterial sowie eine ungenügende Schulinfrastruktur wurde sechsmal als verbesserungswürdig erwähnt. Viermal wurde der Wunsch geäußert, dass die Regierung mehr finanzielle Mittel in eine beruflich orientierte Ausbildung investieren solle. Jemand erwähnt in diesem Zusammenhang, dass es nichts bringe, lange Studien ohne Jobaussichten anzubieten. Insgesamt zweimal wurden kleinere Klassen sowie ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung gefordert.

F8 : Selon vous, quel est l'une des principales limites du système éducatif sénégalais?
Was ist Ihrer Meinung nach einer der Hauptprobleme des senegalesischen Bildungssystems?

Die grössten Einschränkungen beim senegalesischen Bildungssystem bestünden in der mangelnden Berufsbildung. Es gäbe ein grosses Angebot an Studienrichtungen, allerdings fehlen nach Beendigung des Studiums die nötigen Arbeitsplätze. Jemand erwähnt diesbezüglich, dass die Studierenden bis zum Abschluss ihres Studiums keinerlei Berufserfahrung, sei es zum Beispiel durch ein Praktikum in einer Unternehmung, mitbringen. Weiter nennen vier Personen die fehlenden Finanzen als grösstes Problem. Die ungenügende Ausbildung der Lehrkräfte folgt an nächster Stelle. Die grössten Schranken im senegalesischen Bildungssystem werden von zwei Personen darin gesehen, dass die Kinder Lerninhalte von klein auf in einer Fremdsprache aufnehmen müssen, die Infrastruktur nur ungenügend sei und sich die Lehrinhalte viel zu wenig auf die eigene, senegalesische Geschichte ausrichte.

F9 : Selon vous, quelles principales compétences (qualités) doit disposer l'enseignant pour bien réaliser sa mission ? Über welche Kompetenzen muss eine Lehrperson Ihrer Meinung nach verfügen, um ihre/seine Arbeit gut zu meistern?

Auf die Frage, was eine gute Lehrperson für Kompetenzen haben muss, wurde insgesamt siebenmal eine gute Ausbildung genannt. Am zweitmeisten wird vorausgesetzt, dass die Lehrperson den Lernstoff beherrschen, sprich über das nötige Fachwissen verfügen müsse. Des Weiteren wird die Liebe zum Beruf als wichtige Qualität einer Lehrperson angesehen. Insgesamt zweimal genannt wird die positive Motivation, Seriosität sowie Geduld. Folgende Adjektive beschreiben gemäss den befragten Personen ebenfalls erfolgreiche Lehrpersonen: transparent, pünktlich, digital bewandert sowie moralisch.

F10 : Quelle est votre opinion sur la méthode des punitions corporelles appliquée dans la plupart des écoles au Sénégal ? Quelle est votre expérience personnelle? Was halten Sie von der Methode der körperlichen Bestrafung, die in den senegalesischen Schulen immer noch angewendet wird. Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen?

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmenden ist der Ansicht, dass die körperliche Bestrafung nicht wirksam oder überhaupt gänzlich verboten sei. Die meisten Befragten sind deshalb der Ansicht, dass die körperliche Züchtigung abgeschafft und vom Staat verboten werden müsse. Das Schulzimmer für einen kurzen Moment zu verlassen und danach wieder zurückzukehren, sei eine viel effektivere Bestrafungsmethode. Zwei Befragte meinen, dass die körperliche Bestrafung zwar verboten werden solle, in ihrem Fall aber geholfen habe, die Schule erfolgreich

zu beenden. Ein Teilnehmer ist der Ansicht, dass ein daraus erleidender Schaden viel grösser als der Nutzen sei. Je öfter bestraft würde, desto tiefer sinke die Motivation, überhaupt in die Schule zu gehen. Eine befragte Person ist zwar gegen die Prügelstrafe, meint aber, dass die Schülerinnen und Schüler früher, eben gerade wegen der körperlichen Züchtigung, viel disziplinierter waren als heute. Eine andere Person führt aus, dass es aufgrund fehlender Sanktionen zum Teil Schülerinnen und Schüler gäbe, welche die Lehrpersonen richtiggehend angreifen würden. Eine Minderheit der befragten Personen ist der Ansicht, dass Körperstrafen nicht schlecht seien, um die nötige Disziplin im Klassenzimmer zu haben.

4.4.2 Auswertung & Interpretation: Enquete Web Link 2

F1 Quelles sont les approches pédagogiques suivies dans votre école?

Welche pädagogischen Ansätze werden an Ihrer Schule verfolgt?

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. visualisiert in einem Säulendiagramm, dass der kompetenzorientierte Ansatz mit fünf Nennungen am häufigsten angewandt wird. Die Art und Weise, wie ein solcher Unterricht methodisch-didaktisch umgesetzt wird, kann anhand der Daten jedoch nicht geklärt werden.

Abbildung 6 F1 - Quelles sont les approches pédagogiques suivies dans votre école?

F2 Quelles méthodes d'enseignement sont utilisés dans les salles de classe?

Welche Lehrmethoden werden im Klassenzimmer verwendet?

Die Antworten, welche von den Befragten gegeben wurden, sind pädagogisch 'schwammig'. Als Unterrichtsmethoden werden beispielsweise folgende Antworten gegeben: modernisierter Unterricht, klassische Methoden wie Lesen und Schreiben, aktive Pädagogik, geleiteter Unterricht sowie Unterricht, der auf dem Interesse der Schülerinnen und Schüler sowie auf dem Lehrplan beruht. Eine Lehrperson führt aus, dass sich didaktische Methoden auf minutenlange Erklärungen, das Diktieren und Abschreiben beschränken würden.

F3: La qualité de l'enseignement est-elle évaluée comment ? Wie wird die Qualität der Lehrperson beurteilt?

Die Antworten der befragten Personen zeigen auf, dass externe Stellen der Schulaufsichtsbehörde die Qualität des Unterrichts prüfen. Die Besuche können, gemäss Aussage eines Umfrageteilnehmers, auch unangekündigt stattfinden. Allerdings finden diese Besuche sehr selten statt. Jemand anders erwähnt, dass die Kontrollen des

Unterrichts auch innerhalb der Schule durch den Schulleiter oder die Schulleiterin stattfinden würden. Diese können den Unterricht regelmässig bezüglich der pädagogischen Ansätze überprüfen. Mehrmals wird erwähnt, dass die Qualität des Unterrichts anhand von summativen Lernkontrollen der Schülerinnen und Schüler stattfinden würde. Dies lässt den Schluss zu, dass ein qualitativ guter Unterricht mit den schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler einhergehe.

F4 Dans la salle de classe comment individualise-t-on le traitement des élèves?
Wie individualisieren Sie im Klassenzimmer den Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern?

Aufgrund der gegebenen Antworten lässt sich nicht schliessen, inwiefern eine Binnendifferenzierung im Unterricht stattfindet. Es werden keine konkreten Massnahmen genannt, wie der Unterricht individualisiert wird. Jemand erwähnt, dass individualisiert wird, indem individuell an den Aufgaben gearbeitet wird. Eine andere Lehrperson führt aus, dass individualisiert würde, wenn jemand bei einer Aufgabe Unterstützung benötige. Eine Lehrperson bringt seine pädagogische Haltung zum Ausdruck und spricht darüber, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler das gleiche Potential haben und somit ihre Individualität berücksichtigt werden müssen, wie genau dies im Unterricht aussieht, wird nicht beantwortet.

F5: La coopération entre les enseignants, les spécialistes et les parents est comment?
Wie sieht die Kooperation zwischen Lehrpersonen, Fachspezialisten und Eltern aus?

Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, Fach- sowie Lehrpersonen sei gut. Ein Teilnehmer erwähnt, dass durch diese Zusammenarbeit ein reibungsloser Ablauf der Schule ermöglicht werde. Jemand anders meint, dass die Schulen, sprich die Lehrpersonen verpflichtet seien, regelmässig Treffen mit den Eltern abzuhalten. Dies könne in Form von Elternabenden oder aber auch individuell stattfinden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler Schwierigkeiten habe. In diesem Fall könne es auch sein, dass Spezialisten wie Psychologen oder andere herbeigezogen würden.

5 Diskussion

5.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN

Die Forschungsfragen werden in diesem Kapitel anhand der Fachbücher, Umfrageergebnisse sowie durchgeführten Beobachtungen laut dem hermeneutischen Ansatz in tabellarischer Form beantwortet.

Fragestellungen zum	Datenerhebung & Antworten
senegalesischen Bildungssystem	
Inwiefern beeinflusst die senegalesische Kultur das senegalesische	In meiner Feldforschung konnte ich einen Zusammenhang zwischen der senegalesischen Kultur und dem Bildungssystem erkennen. Dieser Meinung waren auch zwei Drittel der befragten Personen. Die Landessprache Wolof wurde immer wieder in den Unterricht eingebaut. Die Erziehungsmethoden

Bildungssystem?	(körperliche Gewalt), welche Zuhause gelebt werden, sind auch in der Schule akzeptiert. Die senegalesische Gelassenheit sowie Spontaneität spürte ich sowohl bei den Familienbesuchen sowie in den Schulen. Kinder mit einer Behinderung werden von der Gesellschaft ausgegrenzt und im regulären Schulsystem noch nicht oder nur ungenügend integriert.
Welche Bedeutung hat die Schulbildung für die Befragten in Dakar?	Für die Mehrheit der befragten Personen spielt die Schulbildung eine fundamentale Rolle im Leben eines Kindes. Sie kann ihrer Ansicht nach zu einer Verbesserung der zukünftigen Lebensumstände führen und dazu beitragen, in eine andere soziale Schicht aufzusteigen. Auf dem Land scheint, gemäss Aussagen einiger Umfrageteilnehmenden, die Schulbildung eine geringere Bedeutung zu haben. Vor allem für Mädchen sei es auf dem Land schwieriger, die nötige Schulbildung zu erhalten, da sie entweder früher verheiratet werden oder den Haushalt führen müssen. Die Sicht des Taxifahrers hat auch aufgezeigt, dass es zwischen der Bedeutung der Schule und der Realität grosse Unterschiede gibt. Ich habe miterlebt, dass viele Kinder in Dakar auf der Strasse betteln und ihre Schulbildung somit selber finanzieren müssen. Auch wenn bestimmt viele ärmere Menschen die Bildung als sehr wichtig erachten, bleibt ihnen oft nichts anderes übrig, als ihre Kinder in die Obhut von religiösen Koranschulen zu geben, wo sie zwar Lesen und Schreiben lernen, aber eben auch sehr viel Zeit mit Betteln verbringen müssen.
Wie ist das senegalesische Bildungssystem aufgebaut?	Siehe Kapitel 2.2. Man unterscheidet zwischen dem formalen und den informellen Bildungssystemen.
Welche Gemeinsamkeiten gibt es zum französischen Bildungssystem?	Die Literatur weist darauf hin, dass sich das senegalesische Bildungssystem stark an den Lehrmitteln und Lerninhalten des französischen Bildungssystems orientiert. Dies spürt man, indem beispielsweise die westliche Geschichte eine viel wichtigere Rolle als die eigene einnimmt. Hinzu kommt, dass die Unterrichtssprache bereits in den Schulanfängen Französisch ist. Für die Mehrheit der Kinder ist dies eine Fremdsprache, in welcher sie in ihrem täglichen Leben so gut wie nie kommunizieren. Viele befragte Personen wünschen sich eine vermehrte Ausrichtung auf die Werte, Kultur, Geschichte und Sprache des eigenen Landes. In Bezug auf die Sonderpädagogik gibt es grosse Unterschiede, da Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen aus dem senegalesischen Bildungssystem so gut wie ausgeschlossen werden. Weiter wird kritisiert, dass es im Bereich der Hochschulen ein viel zu grosses Angebot an Studienrichtungen gebe. Dies sei an das französische Bildungssystem angelehnt, bringe jedoch auf Grund der fehlenden Jobs keine Vorteile für das Land.
Welche Unterstützungsmassnahmen bietet der Staat den Schulen in Senegal an?	Laut der Literatur bietet der Staat diverse Kurse an für Menschen, welche sich weiterbilden möchten. In der Feldforschung wurde ersichtlich, dass die Menschen im Alltag oft nur wenig Zeit haben und sich um primäre Bedürfnisse kümmern müssen. Die finanziellen Unterstützungen sind minim und reichen oft nicht aus, um den SuS die nötigen Schulbücher zur Verfügung zu stellen. Der Staat lanciert ebenso verschiedene sonderpädagogische Programme. Tatsache ist jedoch, dass viele Lehrpersonen der Inklusion skeptisch gegenüberstehen und auch nicht über die nötige Ausbildung verfügen. Gemäss der Aussage vieler Personen fehlt es stets an den finanziellen Mitteln, um die Schülerinnen und Schüler besser unterstützen zu können. Siehe Kapitel 2.4.5.
Was sind die Unterschiede zwischen einer öffentlichen und einer privaten Schule in Senegal?	Siehe Kapitel 2.2.3.3. Die Struktur ist bei beiden Schulsystemen dieselbe. Allerdings wird beim Sichten der Literatur ersichtlich, dass wohlhabende Familien ihre Kinder eher in private statt öffentliche Schulen schicken (Diakhaté, ACADEMIA, 2013).
Wie hoch ist die Alphabetisierungsquote in Senegal?	Siehe Kapitel 2.1. Man muss an dieser Stelle noch einmal verdeutlichen, dass viele Menschen, welche nur die arabische Schrift lesen und schreiben können, oft auch als Analphabeten eingeordnet werden.
Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede? Wenn ja, warum?	Laut den Umfrageergebnissen und der Literatur gibt es immer noch Unterschiede, wenn auch weniger grosse als noch in der Vergangenheit. Viele Menschen, vor allem in den Städten, sind heute der Ansicht, dass Mädchen und Jungen die gleichen Bildungschancen haben. Auf der anderen Seite habe ich bei meinen Beobachtungen aber festgestellt, dass vor allem die Männer für die Ernährung sowie das Wohlergehen

	<p>ihrer Familien verantwortlich sind. Wenn die finanziellen Mittel nicht ausreichen, werden immer noch öfter Jungen in die Schule geschickt oder Mädchen wegen einer Verheiratung aus der Schule genommen. Besonders bei Besuchen ausserhalb der Stadt ist mir dies aufgefallen. Dort ist es noch immer in vielen Familien so, dass eine frühe Heirat mit einem sicheren Leben einhergeht.</p>
<p>Wie sind die Lehrpersonen auf der Primarstufe ausgebildet?</p>	<p>Siehe 2.2.4.</p>
<p>Was sollte im senegalesischen Bildungssystem verbessert werden?</p>	<p>Die pädagogische Qualität bei der Lehrerausbildung, die Anpassung der Lehrpläne auf aktuelle sowie senegalesische Bildungsinhalte, vermehrter Einbezug der Landessprache, die Infrastruktur, die Bereitstellung von Schulmaterial, die Einschulungsquote erhöhen, die Ausbildung von Fachpersonal, welches mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen pädagogisch arbeiten kann und viele weitere.</p>

Didaktische Prinzipien und Unterrichtsmethoden in der Handiscole (inklusive Schule in Rufisque)	Datenerhebung & Antworten
<p>Welche pädagogischen Ansätze werden in der Schule verfolgt?</p>	<p>Auf Grund der fehlenden finanziellen Mittel ist es für die Schule nicht möglich, weder ausgebildete Lehrpersonen noch Fachkräfte einzustellen. Die als Lehrpersonen oder Übersetzer tätigen Männer und Frauen versuchen ihr Möglichstes, um den Kindern sinnvolle Lerninhalte zu vermitteln. Der Unterricht ist frontal ausgerichtet und die Lektionen haben immer wieder den gleichen Ablauf. Die Lehrpersonen erklären, während die Kinder zuhören oder von der Tafel abschreiben. Kooperatives Lernen ist nicht erkennbar und die Lektionen sind nur sehr wenig rhythmisiert. Metakognitive Fähigkeiten werden nicht vermittelt. Eine Individualisierung ist nicht zu erkennen.</p>
<p>Welche Unterrichtsmethoden werden im Unterricht verwendet?</p>	<p>Mehrheitlich wird frontal unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler hören den Erklärungen der Lehrperson zu und schreiben Aufgaben sowie deren Lösungen, wenn sie die Aufgaben nicht bereits richtig gelöst haben, von der Tafel ab. Es gab je nach Lehrperson unterschiedlich lange individuelle Arbeitsphasen. Die Besprechung der Aufgaben ist danach stets im Klassenverband erfolgt. Einzelne Kinder wurden gelegentlich an die Tafel gerufen und haben die Aufgaben dort vor den anderen Kindern der Klasse gelöst. Bei einigen Lehrpersonen konnte ich beobachten, dass die Kinder zum Teil verschiedene Aufgaben erhalten haben. Dies war gemäss meinen Beobachtungen aber die Ausnahme.</p>
<p>Wie wird die Unterrichtsqualität gewährleistet?</p>	<p>Die Qualität des Unterrichts wird zum einen durch die Schulleitung sichergestellt. Sie oder er besucht gemäss Aussage einer befragten Lehrperson regelmässig den Unterricht. Zusätzlich kann es Kontrollen durch die Schulinspektoren geben, was allerdings nicht sehr häufig passiert. Die Unterrichtsqualität wird gemäss Aussagen mehrerer Personen durch summative Lernkontrollen der einzelnen Klassen überprüft. Dies erachte ich allerdings als sehr kritisch, da die Möglichkeit besteht, dass Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler bewusst auf solche Tests vorbereiten und der Unterricht weiterhin sehr frontal erfolgt. Auch kann man vermuten, dass bei einem störungsarmen Unterricht bessere Resultate erzielt werden.</p>
<p>Inwieweit werden die Ressourcen und Stärken der Kinder gefördert?</p>	<p>Die Ergebnisse der durchgeführten Befragungen sowie meine Unterrichtsbeobachtungen haben gezeigt, dass im Unterricht kaum eine Binnendifferenzierung zu erkennen ist. Eine befragte Lehrperson erwähnt zwar, dass der Unterricht individualisiert wird, indem den Kindern unterschiedliche Aufgaben gestellt werden. Inwieweit dies einer Individualisierung nahe kommt, sei dahingestellt. Was ich bei den Unterrichtsbeobachtungen festgestellt habe ist, dass die Lehrperson wohl unterschiedliche Aufgaben an die Tafel schreibt, aber alle Schülerinnen und Schüler diese Aufgaben lösen mussten. Die sehr geringen Platzverhältnisse, kaum vorhandenes Unterrichtsmaterial und übergrosse Klassen von 40 oder mehr Kindern macht es umso schwieriger, den Unterricht zu individualisieren. Hinzu kommt, dass viele Lehrpersonen, gemäss den Aussagen der befragten Personen, nicht über die notwendige Ausbildung</p>
<p>Wie wird in einer Klasse individualisiert und auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen?</p>	

	verfügen, um den Unterricht didaktisch so zu planen, dass eine Individualisierung möglich wäre. Bei meinen Beobachtungen wurde auf allen Stufen ähnlich frontal unterrichtet.
Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen, Fachpersonen und Eltern aus?	Gemäss den befragten Lehrpersonen sei die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, Fach- sowie Lehrpersonen gut. Elternkontakt finde in Form von Elternabenden an der Schule oder aber auch individuell statt. Jemand erwähnt, dass die Schulen verpflichtet seien, einen regelmässigen Kontakt zu den Eltern zu pflegen. Diese Umfrageergebnisse wage ich allerdings zu bezweifeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Lehrperson, welche mehrere Klassen mit durchschnittlich 40 Schülerinnen und Schülern unterrichtet, überhaupt einen Kontakt mit den Eltern pflegen kann. Die persönlichen Besuche und Gespräche haben gezeigt, dass viele Familien andere Sorgen haben, als sich um die schulischen Belange aller ihrer Kinder zu kümmern. Ich denke, dass es in diesem Zusammenhang einen grossen Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Schulen gibt. Eltern mit einer akademischen Ausbildung und genügend finanziellen Mitteln werden ihre Kinder eher in eine private Schule schicken und auch einen regen Kontakt zu den Lehrpersonen pflegen. An öffentlichen Schulen, an welchen Kinder aller sozialen Schichten anwesend sind, dürfte dies viel schwieriger sein.
Wird die Methode der körperlichen Bestrafung in den meisten Schulen im Senegal ausgeführt?	Die Umfrageteilnehmenden sind der Ansicht, dass heutzutage die körperliche Bestrafung nur noch sehr wenig vorkomme. Einige Befragte haben allerdings selber Erfahrungen mit körperlichen Bestrafungen erlebt. Auch der Taxifahrer hat geschildert, dass Schülerinnen und Schüler mit Stockschlägen traktiert würden, wenn sie nicht genügend Geld mit Betteln verdienen würden. Es ist gemäss den Aussagen der Teilnehmenden sowie den Beobachtungen schwer zu sagen, ob die körperliche Bestrafung noch an den meisten Schulen ausgeführt wird. An einer Schule habe ich miterlebt, wie ein Kind an den Ohren aus dem Klassenzimmer befördert wurde. Auf der anderen Seite gab es Klassenzimmer, in welchen ich mir eine körperliche Strafe nie vorstellen könnte. Um eine aussagekräftige Antwort zu haben, müsste eine grossflächige Befragung von Schülerinnen und Schülern stattfinden.

Sonderpädagogik in Senegal		Datenerhebung & Antworten	
Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Kinder mit besonderem Förderbedarf?		Siehe Kapitel 2.4.5.	
Existieren sonderpädagogische Fördermassnahmen oder Sonderschulen für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf?			
Werden Familien von Kindern mit besonderem Förderbedarf vom Staat finanziell unterstützt?		Nach meinen Beobachtungen habe ich nicht den Eindruck, dass der Staat die Familien genügend unterstützt. Wie zu Beginn dieser Arbeit erwähnt, erhalten körperlich und geistig behinderte Kinder oft überhaupt keine Geburtsurkunde und sind somit offiziell nicht registriert, verfügen also über keine Ausweisdokumente. Gewisse Familien verstecken ihre Kinder vor der Gesellschaft, einerseits um sie zu beschützen und andererseits aus Schande. Die vom Staat zur Verfügung gestellten Mittel sind ungenügend. Schulen wie die Handiscole sind auf private Geldgeber und Spenden angewiesen, um Personen einzustellen, welche die Gebärdensprache beherrschen.	
Welche sonderpädagogischen Konzepte gibt es in Senegal?		Siehe Kapitel 2.4. Es gibt Gesetze im Senegal, die eine Inklusion befürworten. Jedoch fehlt die Umsetzung in den regulären Unterrichtsklassen.	

Das Schulsystem in Senegal zeigt gemäss den befragten Personen aber auch den besuchten Schulen Ansätze einer Verbesserung. Zum einen hat die Bildung bei vielen Eltern in den letzten Jahren einen höheren Stellenwert erhalten und zum anderen habe ich vor allem in Dakar gespürt, dass Mädchen und Jungen im Bildungsbereich ähnliche Chancen haben. Beim Lehrpersonal ist ein Wille zu spüren, die Qualität des Schulsystems durch guten Unterricht steigern zu wollen. Diese Forschungsarbeit hat aber auch deutlich gemacht, dass einer Verbesserung des Bildungssystems noch ein langer Weg bevorsteht.

Um eine positive Änderung anzustreben, müssen Veränderungen auf diversen Ebenen erfolgen. Das heisst, eine Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes lässt sich nicht einzig erreichen, in dem sich das Bildungssystem verändert. Nachfolgend habe ich einige Punkte aufgeführt, welche meines Erachtens zu einer Verbesserung führen können. Wichtig ist, dass diese Vorschläge einzig auf die Umfrageergebnisse von 27 Teilnehmenden sowie meinen Beobachtungen an Schulen sowie Privatpersonen beruhen.

Ein zentrales Ziel müsste sein, alle Eltern in Senegal davon zu überzeugen, dass ihre Kinder in Zukunft bessere Perspektiven haben, wenn sie die Schule besuchen. Ob Eltern ihre Kinder in die Schule schicken, darf nicht von ihrem Einkommen abhängig sein. Ein Vorschlag könnte sein, dass an allen öffentlichen Schulen ein Frühstück und eine warme Mahlzeit am Mittag angeboten wird. So könnten Eltern ihr Haushaltsbudget schonen und ihre Kinder hätten zudem Zugang zu Bildung.

Die Überarbeitung des staatlichen Lehrplans sollte so bald wie möglich angegangen werden. Der aktuelle ACP wird meiner Meinung nach in der Praxis nicht umgesetzt, da die Lehrpersonen weder über die nötige Qualifikation noch adäquate Rahmenbedingungen verfügen. Meiner Ansicht nach wäre es sinnvoll, die Landessprachen vermehrt in die Lehrpläne einzubinden. Meine Beobachtungen haben ergeben, dass vor allem auf den unteren Stufen die Sprache Französisch eine grosse Hürde darstellt. Die Kinder werden von Beginn an auf Französisch beschult. Das heisst, dass auch Fächer wie Mathematik und NMG in einer Fremdsprache stattfinden. Bei sprachlich weniger begabten Kindern können dadurch fachliche Lücken entstehen, welche so verhindert werden könnten. Viele befragte Personen haben gefordert, dass die Landessprachen bei der Vermittlung von Lerninhalten vermehrt zum Einsatz kommen sollte. Die Schülerinnen und Schüler würden so noch immer die französische Sprache erlernen und allenfalls im Ausland studieren können, nur könnte so das Niveau in anderen Fächern erhöht werden.

Die Befragung hat ergeben, dass der Staat dringend die Ausbildung des Lehrpersonals verbessern muss. Früher dauerte die Ausbildung zur Lehrperson insgesamt vier Jahre, wobei das letzte Jahr das Berufspraktikum war. Heute kann in diversen Zentren eine 6- bis 9-monatige Ausbildung absolviert werden, welche schliesslich zu einem CEAP (Certificat Elementaire d'Aptitude Pédagogique) führt. Voraussetzung dafür ist, dass man das BEFEM mitbringt. Als man die EFI (Ecole de Formation des Instituteurs) gründete, wurde die Ausbildung sogar auf drei Monate reduziert. Diese Lehrpersonen unterrichten heute in den Schulen und verfügen nur über sehr geringe pädagogische, methodische sowie didaktische Kompetenzen. Oft sind sie frustriert und überfordert. Auch wenn es keine wissenschaftlichen Beweise gibt, kann ich mir vorstellen, dass solche Lehrpersonen andere pädagogische Massnahmen zur Herstellung von Disziplin im Unterricht anwenden als solche, die eine vierjährige Ausbildung

absolviert haben. Indem der Staat mehr Gelder in die Ausbildung der Lehrpersonen investiert und attraktivere Löhne bezahlt, würde das gesellschaftliche Ansehen für den Lehrberuf und die Bildungsqualität insgesamt steigen.

Eine Schule mit gut ausgebildetem Lehrpersonal könnte ihre Kenntnisse dann wiederum an die Eltern weitergeben. An den Schulen könnten zum Beispiel Workshops zum Thema 'Sinnvolle Erziehungsmethoden' oder 'Gleichberechtigung an Schulen' angeboten werden.

Der Staat müsste zudem finanzielle Mittel in die Berufsbildung investieren und vermehrt mit Firmen in diesem Bereich zusammenarbeiten. Erst wenn es dem Staat gelingt, bessere Job-Perspektiven für junge Erwachsene im eigenen Land anzubieten, wird die Quote von Schülerinnen und Schülern mit höheren Ausbildungen steigen. Der Abwanderungsdruck in andere Länder wie Frankreich würde dann mit grosser Wahrscheinlichkeit auch abnehmen, da die Absolventinnen und Absolventen berufliche Perspektiven im eigenen Land haben. Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang auch, dass Firmen für Studierende Praktika anbieten und diesen so Berufserfahrungen ermöglichen würden.

Schulen in Senegal könnten mit Schweizer Schulen in verschiedensten Arten Kooperationen anstreben. Etwa Lehrpersonen die Möglichkeit geben, durch Hospitationen andere Bildungssysteme kennenzulernen. Auch könnten Schülerinnen und Schüler von Schweizer Kantonsschulen beispielsweise Sprachaufenthalte oder Sozialpraktika in Senegal absolvieren. Diese Aufenthalte müssten natürlich von Lehrpersonen aus der Schweiz sowie dem Senegal begleitet werden und die Sicherheit müsste stets gewährleistet sein.

Ein zentrales Thema ist der Aufbau der schulischen Infrastruktur. Der Staat muss genügend Schulen bereitstellen, um die schulische Bildung überhaupt allen Kindern zu ermöglichen. Zudem sollten genügend Lehrmittel und Schreibmaterial vorhanden sein.

Eine zusätzliche Herausforderung stellt die immer noch stark steigende Bevölkerungszahl dar. Mit einem Durchschnitt von 4-5 Kindern pro Frau bleibt der Druck auf mehr schulische Infrastruktur sehr hoch. Auch ist der Unterschied von sozialen Klassen, obwohl im Vergleich zu früher mehr Kinder die Schule besuchen, eher noch grösser geworden. Personen mit genügend finanziellen Ressourcen können ihren Kindern eine qualitativ hochstehende Schulausbildung bezahlen. Dies führt dann wiederum dazu, dass sich die Elitebildung noch weiter verstärkt und die soziale Diskrepanz noch grösser wird.

Viele der zuvor genannten Verbesserungsvorschläge setzen voraus, dass der Staat die finanziellen Mittel in die Bildung merklich erhöht.

5.3 PERSÖNLICHE ERKENNTNISSE UND FAZIT

In den letzten zwei Jahren habe ich dank dieser Arbeit mehrere Etappen auf privater, als auch auf beruflicher Ebene durchlebt, welche mich heute zu einer kompetenteren Schulischen Heilpädagogin machen. Das Ziel bestand darin, das senegalesische Bildungssystem und eine völlig fremde Kultur kennenzulernen. In diesem Prozess ist mir erneut bewusst geworden, wie essenziell es ist, dass Fachpersonen unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, über sich hinauszuwachsen. Dafür müssen wir ihnen unser Vertrauen entgegenbringen. Die Kinder sollten vermehrt nach ihren Interessen lernen dürfen. Ihre Neugier und Motivation sollten geweckt werden.

Ich bin mit vielen Fragen und minimalen Sprachkenntnissen nach Senegal geflogen. Ich hatte mir das Ziel gefasst, benachteiligten Kindern zu helfen und etwas zu bewirken. Nach jedem Besuch bin ich diesbezüglich etwas kritischer geworden, denn die vielen Schulbesuche haben immer wieder das gleiche aufgezeigt. Ohne genügend finanzielle Unterstützung ist es oft sehr schwierig, eine Verbesserung des aktuellen Zustandes zu bewirken. Aus diesem Grund kann ich heute nicht sagen, ob ich mit meinen Besuchen und Geschenken bei den Kindern etwas bewirken konnte. Ich hoffe zumindest, dass die Schokolade aus der Schweiz, die mitgebrachten Geschenke und meine Geschichten von Schnee und Bergen eine positive Erinnerung hinterliessen. Meine Beobachtungs-, Beziehungs-, Kommunikations-, Organisations-, Beratungs- und Reflexionskompetenzen sind heute sicherlich besser als zuvor. Zudem hat sich mein Französisch in diesen zwei Jahren merklich verbessert. Wofür ich aber am dankbarsten bin, sind die Freundschaften, welche ich in dieser Zeit machen durfte. Bereits zweimal ist jemand von Senegal in die Schweiz gekommen und hat mich und meine Familie besucht. Diese Erfahrung ist nicht nur für mich, sondern auch für meine drei Kinder äusserst wertvoll.

Zum Schluss erlaube ich mir diese Masterarbeit mit einem Zitat von Jean Jourês abzuschliessen:

„Die grössten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können“.

6 Literaturverzeichnis

- ANSD. (4. November 2021). *Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie*. Abgerufen am November 2021 von <http://www.ansd.sn>
- Any-Gbayere. (2006). *Politique éducative et développement en Afrique*. Paris: L'harmattan.
- APC Pédagogie. (21. 10 2021). *Définitions et Principes de l'APC*. Von <https://apcpedagogie.com/approche-par-competences/definition-principes-de-lapc/> abgerufen
- Atteslander, P. (1969). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: o.V.
- Bailey, C. A. (2007). *A Guide to Qualitative Field Research*. . Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.
- Bamtukat - Spécialiste des cours en ligne. (12. August 2021). *L'éducation au Sénégal*. Von Bamtukat: <https://www.bamtukat.com/leducation-au-senegal/> abgerufen
- Bohnsack, R., Marotzki, W., & Meuser, M. (2011). *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (Bd. 3). Stuttgart: Barbara Dudrich.
- Brüsemeister, T. (2000). *Qualitative Forschung*. Wiesbaden: Westdeutscher.
- Celik, G. (2010). *Teilnehmende Beobachtung. Formen, Methode und Kritik*. Deutsche Bibliothek: GRIN.
- Charlier, J.-É. (2004). *Les écoles au Sénégal : de l'enseignement officiel au daara, les modèles et leurs répliques*.
- Charmaz, K., & Michell, R. G. (2001). *Grounded Theory in Ethnography*. (P. u. Atkinson, Hrsg.) London: Sage.
- Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethode - Eine praxisnahe Einführung*. Neulingen: Klotz.
- Curchod-Ruedi, D., Ramel, S., Bonvin, P., Albanese, O., & Doudin, P.-A. (2. 10 2021). Von SciencDirect: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067213000163> abgerufen
- Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik*. München: Ernst Reinhardt.
- Diakhaté, A. (5. Januar 2013). *ACADEMIA*. Von <https://pasithee.library.upatras.gr/academia/article/view/2077/2119> abgerufen
- Diakhaté, A. (2004). *La pédagogie du projet et les grands groupes (DEA-Dissertation)*. Paris: Université Paris 8.
- Diakhaté, A. (2013). *La formation des enseignants au Sénégal : des écoles normales aux Centres Régionaux de Formation des Personnels de l'Éducation (CRFPE), état des lieux et perspectives de rénovation*. Saint Louis (Sénégal): Université Gaston Berger.
- Dione, A. K. (2018). *La question religieuse dans les écoles publiques élémentaires et la modernisation des "daara" : enjeux et réalités. Quel modèle et quelle(s) vision(s) de la laïcité au Sénégal*. Normandie: Thèse de doctorat - Université de Normandie.
- Diop, I. (2012). *Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation : La scolarisation des enfants handicapés au Sénégal*. Clermont-Ferrand.
- Diouf, A. M. (2001). *L'éducation non formelle au Sénégal : description, évaluation et perspectives*. Dakar : UNESCO.
- Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education/Ministère de l'Education Nationale. (2019). *Rapport national sur la situation de l'Education*.
- DPRE. (2018). *Rapport national sur la situation de l'Education*. Dakar: Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education/Ministère de l'Education Nationale.

- Edu Tech Wiki. (18. Avril 2017). *Approche par Compétences - Edu Tech Wiki*. Von Edu Tech Wiki: http://edutechwiki.unige.ch/fr/Approche_par_comp%C3%A9tence abgerufen
- Feyfant, A. (10. Oktober 2021). *Hypotheses*. Von <https://eduveille.hypotheses.org/245> abgerufen
- Flick, U. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie.
- Flick, U., Kardorff, E., & Steinke, I. (2008). *Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick*. (F. Uwe, E. v. Kardorff, & I. Steinke, Hrsg.) Reinbeck: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Freeman, M. (1993). *Rewriting the self: History, memory, narrative*. . London: Routledge.
- Friedrichs, J., & Lüdtke, H. (1973). *Teilnehmende Beobachtung*. Weinheim und Basel: Beltz verlag.
- Girtler, R. (2001). *Methoden der Feldforschung*. Wien: Böhlau Verlag.
- Gouvernement du Sénégal. (1991). *Loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l'Education nationale, modifiée*.
- Gouvernement du Sénégal. (2012). *Décret n° 2012-1276 du 13 novembre 2012 relatif à la création des Inspections d'Académie (IA) et des Inspections de l'Education et de la Formation (IEF)*. .
- Gouvernement du Sénégal. (2017). *DÉCRET N°2017-1577 DU 13 SEPTEMBRE 2017 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE*.
- Groupe Info Etudes. (3. Septembre 2021). *Groupe Info Etudes - Lycées Privées ou Publiques: quelles différences ?* Von Groupe Info Etudes: <https://infoetudes.com/lycee-privés-ou-publics-quelles-différences/> abgerufen
- Groupe Info Etudes. (3. Février 2021). *Groupe Info Etudes - Lycées Privées ou Publiques: quelles différences ?* Von Groupe Info Etudes: <https://infoetudes.com/lycee-privés-ou-publics-quelles-différences/> abgerufen
- Gueye, B. (2006). *Gender, identity, culture and education : an ethnographic study of the discontinuity of secondary schooling in Senegal*. West Africa: New York.
- Hammersley, M. A. (2007). *Ethnography.Principles in practice* (Bd. 3 Edition). (Routledge, Hrsg.) London u.a.
- Handicap-International. (2010). *Guide de poche sur la législation du handicap au sénégal*.
- Hirschauer, S. (2001). Ethnografisches Schreiben und die Schweigsamkeit des Sozialen. Zu einer Methodologie der Beschreibung. *Zeitschrift für Soziologie*, S. 429-451.
- I.P.A.M. (1998). Von <http://www.reseau-ipam.org/spip.php?article492> abgerufen
- IPE- UNESCO Dakar, IFEF Dakar. (2020). *Approche par les compétences dans l'enseignement et la formation techniques en Afrique - Étude à partir de sept pays d'Afrique*.
- International Bureau of Education (IBE). (2010). UNESCO -IBE.
- IRD, U. u. (2016). *Les enfants hors ou en marge des classique au Sénégal, Etude "Orlecol"*. Dakar: Synthèse analytique.
- Kalthoff, H. (2006). *Beobachtung und Ethnographie*. (R. Ayass, & J. Bergmann, Hrsg.) Hamburg: Rowohlt.
- Kassa Diagne, M. D. (2011). *Rapport de l'étude sur l'éducation des enfants à besoins éducatifs spéciaux dans 5 écoles de la banlieue de Dakar (Pikine, Thiaroye, Guédiawaye, Rufisque commune, Rufisque département)*. .
- Kayre, M. (5. 10 2021). *Procédure pour devenir vacataire ou volontaire de l'Education*. Von Concours Sn: <https://concourssn.com/procedure-devenir-vacataire-volontaire-de-leducation/> abgerufen

- Kébé, M. (1997). *La délimitation des frontières entre le Sénégal et la Gambie anglaise: un obstacle à l'expansion française (1885-1920)* (Bd. 1). (A. r. héritages, Hrsg.) Dakar: Direction des Archives du Sénégal: Becker, Charles/Saliou, Mabye/Ibrahima Thioub.
- Kébé, M. (kein Datum). *La délimitation des frontières entre le Sénégal et la Gambie anglaise: un obstacle à l'expansion française (1885-1920)*. (Bd. 1). (C. M. Becker, Hrsg.) Dakar: Direction des Archives du Senegal .
- KEDDAR, K. (2012). *De l'approche par objectifs (APO) à l'approche par compétences (APC) : Rupture ou continuité ?* Les cahiers du Crasc, n°21.
- Klafki, W. (1971). *Hermeneutische Verfahren in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim Basel: Beltz.
- Lüders, C. (2008). Beobachten im Feld und Ethnographie. In U. F. Steinke, *Qualitative Forschung - Ein Handbuch* (S. 384-401). Reinbeck: Rowohlt .
- Lüders, C. (2009). *Teilnehmende Beobachtung und Ethnografie. Kultur-und Sozialwissenschaften*. Fernuniversität Hagen.
- Lamnek, S. (7. Oktober 2021). *studyrush*. Von Methoden der Beobachtung und Beschreibung - StudyRush: https://www.google.ch/search?q=going+native+qualitative+forschung&sxsrf=AOaemvltFatF_EyCE_nvOatPrYY5Ha3COW%3A1633614081376&source=hp&ei=AfleYbPQE7CKxc8Pjrav-AE&iflsg=ALs-wAMAAAAAYV8HEbKCbmsmO-ozCh2reigvAL6QEraC&oq=going+native+qualitative+forschung&gs_lc abgerufen
- Le Quotidien Sn. (20. Mai 2021). *Education inclusive : Le ministère de l'Éducation cherche le Deecliq*. Von Le Quotidien Sn: <https://lequotidien.sn/education-inclusive-le-ministere-de-leducation-cherche-le-deecliq/> abgerufen
- Lernhelfer. (4. Dezember 2021). Von Lernhelfer: <https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/hermeneutik> abgerufen
- Mayor, F. (2. Oktober 2021). Von Unesco: https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf abgerufen
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- MDPH. (3. Oktober 2021). Von <http://www.mdph.fr/> abgerufen
- MEN. (2018). *Rapport national sur la situation de l'éducation RNSE*. Dakar.
- Min de l'Éducation Nationale. (2019). *Inspection des Daaras Modernes*. Von Min de l'Éducation Nationale: <https://www.education.sn/fr/standard/73> abgerufen
- Ministère de l'Éducation Nationale. (2013). *Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence (PAQUET) Secteur Éducation-Formation 2013-2025*.
- Ministère de l'Éducation Nationale du Sénégal. (2018). *Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence - EDUCATION FORMATION (PAQUET-EF)*.

- Ministère de L'Education, d. I. (2008). Von Programme Décennale de l'Education et de la Formation (PDEF): https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/senegal_rapport_national_situation_education_2007.pdf abgerufen
- Ministère de l'Education, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. (2008). *Programme Décennale de l'Education et de la Formation (PDEF)*.
- Monde, P. (11. Oktober 2021). Von <https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/312> abgerufen
- Nationale, M. d. (2013). Abgerufen am 2021 von <http://anads.ansd.sn/index.php/catalog/73/download/167>
- Ndiaye, I. (2010). *Démarrage du projet Education Inclusive-Handicap-International- instaure-une-nouvelle-approche*. Von Récupéré sur Sud Quotidien: http://m.sendeveloppementlocal.com/DEMARRAGE-DU-PROJET-EDUCATION-INCLUSIVE-Handicap-International-instaure-une-nouvelle-approche_a1248.html abgerufen
- Officiel, J. (30. Oktober 2010). *Gouvernement Sénégalais. Journal Officiel Sénégal N° 6553*. Von www.jo.gouv.sn/spip.php?article8267 abgerufen
- Poulou, M. (2005). *Educational psychology within teacher education. Teachers and Teaching*. Abgerufen am Oktober 2021 von APA PsycNet: <https://psycnet.apa.org/record/2006-00967-004>
- RNSE. (2018). *RAPPORT NATIONAL SUR LA SITUATION DE L'EDUCATION*. Senegal: Ministère de l'Education nationale. Von https://www.education.sn/sites/default/files/2019-08/RNSE%20_2018%20%20-DPRE_DSP_BSS-%20vf%20juillet%202019.pdf abgerufen
- Sall, C. (2013). *L'IMPLANTATION DU NOUVEAU CURRICULUM BASÉ SUR L'APPROCHE PAR COMPÉTENCES TELLE QUE VÉCUE PAR LES ENSEIGNANTS DE LA*. Thèse de doctorat de l'Université Québec à Montreal.
- Sambe, M. M. (2006). *De la conception au processus de généralisation du curriculum*. sciencesetavenir. (4. März 2018). Von https://www.sciencesetavenir.fr/sante/dermato/albinisme-definition-symptomes- traitements_121669 abgerufen
- Sénégal, G. d. (2004). *Loi n° 2004-37 du 15 décembre 2004*.
- Sénégal, G. d. (2010). *Décret n°2010-630 du 27 mai 2010 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement*.
- SIDH. (kein Datum). *Rapport de la société Internationale pour les Droits de l'Homme (SIDH) sur le Droit à l'éducation au Senegal*. SIDH, Dakar.
- Sow, A. (2019). *L'implication des directeurs d'école élémentaire dans l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Cas de l'Inspection de l'Education et de la Formation (IEF) de Dakar-Plateau*. Dakar: Université Cheick Anta Diop.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- Sylla, A. (1992). *L'école : quelle réforme ?*
- Tremblay, P. (2012). *Inclusion scolaire - Dispositifs et pratiques pédagogiques*. Von www.cahiers-pedagogiques.com abgerufen
- UNESCO. (2001). *Classification Internationale Type de l'Education*.
- UNESCO. (2014). *Inklusion: Leitlinien für die Bildungspolitik*. Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission.
- UNESCO. (2020). *Rapport GEM : Inclusion et éducation*.

- UNESCO. (7. 10 2021). Von <https://education-profiles.org/fr/afrique-sub-saharienne/senegal/~senegal> abgerufen
- UNICEF. (2013). *La situation des enfants dans le monde : les enfants handicapés*.
- UNICEF. (Juni 2016). *La situation des enfants dans le monde*. Von https://www.unicef.org/media/50086/file/UNICEF_SOWC_2016_FR.pdf abgerufen
- Valette, S. (2002). *Entstehung des französischen Kolonialschulwesens in Senegal*. (U. Wiegelmann, Hrsg.) Frankfurt am Main: IKO-Verlag.
- Weignand, G., & Hess, R. (2007). *Teilnehmende Beobachtung in interkulturellen Situationen* (Bd. 13). (H. Nicklas, Hrsg.) Frankfurt/Main: Campus.
- Wiegelmann, U. (2002). *Afrikanisch-europäisch-islamisch? Entwicklungsdynamik des Erziehungswesens in Senegal*. (Hg., Hrsg.) Frankfurt am Main: Verlag für Interkulturelle Kommunikation.
- Wikipedia. (4. November 2021). Von https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Senegal abgerufen
- Wikipedia. (12. November 2021). Von http://www.thielsch.org/download/wirtschaftspsychologie/Praxis_der_Wirtschaftspsychologie.pdf#page=69 abgerufen
- Wikipedia. (5. November 2021). *Wikipedia*. Von https://de.wikipedia.org/wiki/Senegal#cite_note-1 abgerufen
- Wood, P. (1960). *Classification Internationale des Handicaps*.

6.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1 STRUKTUR DES SENEGALESISCHEN ÖFFENTLICHEN BILDUNGSSYSTEMS.....	14
ABBILDUNG 2 ÜBERSICHTSTABELLE ÜBER DIE STRUKTUR DES BILDUNGSSYSTEMS IM SENEGAL	20
ABBILDUNG 3 DIE HERMENEUTISCHE VORGEHENSWEISE (DANNER, 2006, S. 57)	36
ABBILDUNG 4: ANTWORT F1- PENSEZ-VOUS QUE LA CULTURE SÉNÉGALAISE A UNE INFLUENCE SUR LE SYSTÈME ÉDUCATIF SÉNÉGALAIS ?	57
ABBILDUNG 5 F4 - LE STATUT SOCIAL JOUE-T-IL UN RÔLE SUR LA VISION QU'UN SÉNÉGALAIS PEUT AVOIR SUR L'ÉDUCATION SCOLAIRE?	58
ABBILDUNG 6 F1 - QUELLES SONT LES APPROCHES PEDAGOGIQUES SUIVIES DANS VOTRE ECOLE?.....	60
ABBILDUNG 7: KONTAKTDATEN FÜR DIE UMFRAGE.....	136

6.2 TABELLENVERZEICHNIS

TABELLE 1 VERTEILUNG DER VORSCHULBEVÖLKERUNG IM JAHR 2019 NACH GESCHLECHT	15
TABELLE 2 VERTEILUNG DER SCHÜLERZAHLEN NACH GESCHLECHT IN DER VORSCHULE IM JAHR 2019.....	15
TABELLE 3 VERTEILUNG DER SCHÜLERZAHLEN NACH STATUS IN DER GRUNDSCHULE IM JAHR 2019	16
TABELLE 4 VERTEILUNG DER BEVÖLKERUNG IM SCHULPFLICHTIGEN ALTER (12-15 JAHRE) IM JAHR 2019.....	17
TABELLE 5 VERTEILUNG DER BEVÖLKERUNG IM GYMNASIUM-ALTER IM JAHR 2019	18
TABELLE 6 IN GYMNASIEN EINGESCHRIEBENE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IM JAHR 2019	18

TABELLE 7 VERTEILUNG DER STRUKTUREN DER ALPHABETISIERUNGSPROGRAMME	19
TABELLE 8 BEHINDERUNGSARTEN IM GRUNDSCHULBEREICH 2018 (DPRE, 2018).....	27
TABELLE 9 VERTEILUNG DER SCHÜLER MIT BEHINDERUNGEN IM GRUNDSCHULBEREICH 2019	27
TABELLE 10 ONLINE-BEFRAGUNGEN IM JUNI 2021 BEZÜGLICH DES SENEGALESISCHEN BILDUNGSSYSTEMS	35